

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

zufrieden - entspannt - verärgert

Wie sich aktuelles Befinden in Unterrichtssituationen zeigt und wie es von Lehrpersonen interpretiert wird. Eine Fallstudie mit schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern

Eingereicht von: Romana Ruoss
Begleitung: Dr. phil. Lars Mohr
Eingereicht am: 4. Dezember 2015

Abstract

Der Schulalltag von Schülerinnen und Schülern mit schweren Behinderungen ist oft vom Problem geprägt, dass sie sich nicht in der Form ausdrücken können, die direkt und eindeutig von der Umgebung verstanden wird. Es ist eine wichtige Aufgabe und eine zentrale Herausforderung für Lehrpersonen, die Zeichen und Signale, welche schwerbehinderte Schülerinnen und Schüler aussenden, aufmerksam zu beobachten, um Hinweise auf das aktuelle Befinden zu erhalten. In der vorliegenden Arbeit wird aktuelles Befinden anhand von Filmaufnahmen und Interviews in zwei Fällen untersucht. Es wird analysiert, aufgrund welcher Kriterien das aktuelle Befinden einer Schülerin und eines Schülers in ausgewählten Unterrichtssituationen von verschiedenen Lehrpersonen eingeschätzt wird. Anhand einzelner Situationen werden die Interviewaussagen der Lehrpersonen verglichen. Es wird zudem analysiert, welche Kommunikationskanäle den Einschätzungen zu Grunde liegen. Die Arbeit macht deutlich, dass trotz der Einschränkungen in Bezug auf die den Probanden zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel, viele unterschiedliche Signale beobachtet werden konnten. Ausserdem wurde deutlich, dass mimische Signale, gefolgt von Körperbewegungen, für die teilnehmenden Lehrpersonen am aussagekräftigsten waren in Bezug auf ihre Einschätzungen.

Dank

An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Personen, die mich bei der Realisierung dieser Masterarbeit unterstützt haben.

Ein Dank geht an Dr. phil. [REDACTED], Dozent an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Als Mentor dieser Arbeit hat er mich mit seiner konstruktiven Kritik und Zusammenarbeit fachlich kompetent unterstützt und begleitet.

Ein weiterer Dank gilt den beteiligten Lehrpersonen und der Praktikantin für ihre Zeit und ihr Interesse für diese Arbeit. Ich danke ihnen für die Offenheit, welche ich in den Interviews erlebt habe, und den Einblick, den sie mir in ihren Unterrichtsalltag gewährten.

Ein spezieller Dank gilt den beiden Probanden dieser Arbeit und deren Eltern, die für dieses Vorhaben ihre Einwilligung gegeben haben. Ich durfte diese Jugendlichen kennen lernen und dies war eine grosse Bereicherung für mich.

Meinem Patenkind möchte ich ebenfalls von Herzen danken. Trotz eigenen Studiums stand sie mir immer mit Rat und Tat zur Seite, sei es in Bezug auf das Layout oder wenn es um inhaltliche Fragen ging. Ihr „*Gotti, du schaffsch das scho!*“, hat mich immer wieder aufgemuntert.

Für das kompetente Lektorieren der Arbeit danke ich Herrn [REDACTED].

Ich danke auch meiner Familie und meinen Freunden, die mich nur wenig zu Gesicht bekommen haben, mich aber immer wieder mental und leiblich (z. B. mit einer gesunden Mahlzeit) unterstützt haben. Ein letzter Dank geht an meine Partnerin, die mir in dieser Zeit den Rücken gestärkt und – sehr oft meinen Hund gehütet hat.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Begründung der Themenwahl.....	1
1.2	Fragestellung.....	3
2	Rahmenbedingungen.....	4
2.1	Vorüberlegungen.....	4
2.2	Beschreibung der Probanden.....	5
2.2.1	Die Schülerin D.....	5
2.2.2	Der Schüler T.....	6
2.3	Beschreibung des Kontextes.....	7
2.4	Zeitraum der Untersuchung.....	7
3	Begriffsklärung.....	7
3.1	Wohlbefinden.....	7
3.1.1	Aktuelles Befinden.....	8
3.1.2	Stimmung.....	9
3.1.3	Emotion.....	9
3.1.4	Affekt.....	11
3.2	Nonverbale Kommunikation.....	11
4	Forschungsstand.....	14
5	Die zweidimensionale Aktivierung.....	16
5.1	Das Circumplex-Modell affektiver Zustände.....	16
5.2	Merkmale des Tätigkeitserlebens.....	18
5.3	Der Begriff „Flow“.....	19
6	Forschungsmethodik.....	21
6.1	Auswahlentscheidungen im Forschungsprozess.....	21
6.1.1	Auswahl der Beteiligten.....	21
6.1.2	Auswahl in Bezug auf die Mittel.....	23

6.1.3	Interviews und verbale Daten.....	24
6.2	Aufbereitung der Daten	25
6.3	Darstellung der Daten	25
6.4	Vorgehensweise.....	26
7	Darstellung der Forschungsergebnisse	28
7.1	Die Schülerin D	28
7.1.1	Filmsequenz a von D: „ <i>Im Morgenkreis den eigenen Stuhl finden</i> “	28
7.1.2	Filmsequenz b von D: „ <i>Aktivitäten im Morgenkreis</i> “.....	31
7.1.3	Filmsequenz c von D: „ <i>Einzelunterricht</i> “	35
7.1.4	Erkenntnisse aus den Vergleichen der Beobachtungen über D.	38
7.2	Der Schüler T.	40
7.2.1	Filmsequenz a von T: „ <i>Den anderen zuhören</i> “	40
7.2.2	Filmsequenz b von T,: „ <i>Gemeinsame Aktivität in der Rhythmikstunde</i> “	44
7.2.3	Filmsequenz c von T.: „ <i>Ende des Mittagessens</i> “	48
7.2.4	Erkenntnisse aus den Vergleichen von T.....	52
8	Vergleich der Ergebnisse	53
9	Beantwortung der Fragestellung	55
10	Kritischer Rückblick und Ausblick	57
11	Abbildungsverzeichnis.....	62
12	Tabellenverzeichnis.....	62
13	Diagrammverzeichnis.....	62
14	Literaturverzeichnis	63
15	Anhang	67
15.1	Einwilligungsbestätigung.....	67
15.2	Interviewleitfaden	69
15.3	Interviews	70

1 Einleitung

Dieses Kapitel beginnt mit einer persönlichen Sicht zur Themenwahl. Es wird zudem erläutert, worum es in der vorliegenden Arbeit geht und was die Fragestellung ist, welche durch die Untersuchung beantwortet werden wird. Der letzte Abschnitt beschreibt den konzeptionellen Aufbau der Arbeit und gibt einen kurzen Überblick über die Inhalte der einzelnen Kapitel.

1.1 Begründung der Themenwahl

Der Schulalltag von Schülern und Schülerinnen mit einer geistigen Behinderung ist oft von Kommunikationsproblemen geprägt, da sie sich nicht in der Form ausdrücken können, die direkt und eindeutig von der Umgebung verstanden wird. Eine zentrale Herausforderung als Lehrperson ist es, die Zeichen und Signale, welche Schüler und Schülerinnen zeigen, aufmerksam zu beobachten, um daraus Hinweise auf das aktuelle Befinden in Unterrichts- und schulischen Alltagssituationen zu entnehmen. Im Unterrichtsteam wie auch im Austausch in den interdisziplinären Settings zeigt sich im Schulalltag immer wieder, wie unterschiedlich Schülerinnen und Schüler wahrgenommen werden und wie verschiedene Lehrpersonen diese Wahrnehmungen wiederum unterschiedlich interpretieren. McLean (1999, u. a., zitiert von Mohr 2010, S. 112) sieht in der ausschliesslich nonverbalen Kommunikation vieler Menschen mit schwerer Behinderung eine erschwerte und nicht eindeutige Informationsübermittlung. Hedderich, Fröhlich und Kristen (erwähnt von Mohr, 2010, S. 112) sind der Ansicht, dass die Verständigung zwischen Menschen mit schwerer Behinderung und ihren Kommunikationspartnern unter diesen Bedingungen störanfälliger ist und als belastend erlebt werden kann (ebd.). Belot (2011, S. 254) beschreibt: „Der mehrfach behinderte Mensch spricht mit seinem ganzen Körper. Wir müssen die Zeichen so interpretieren, als ob der Körper ein Geheimnis trägt, das aufgedeckt werden muss. Die Zeichen wie Hieroglyphen zu entziffern, ist eine der obersten Aufgaben von Begleitern mehrfach behinderter Menschen (Belot, 2011, S 254).

Woran erkennen wir, wie es den Schülerinnen und Schülern im Schulalltag geht? Wie zeigen sie uns, woran sie Freude haben oder wie äussern sie sich, wenn sie überfordert oder gestresst sind? Die Idee, das Befinden im Unterricht zu erforschen, basiert auf neueren theoretischen Ansätzen und Forschungsergebnissen, die zeigen, wie eng emotionales Erleben mit motivationalen und kognitiven Prozessen verknüpft ist (vgl. Dai und Sternberg, 2004). In welcher Form emotionale Befindlichkeiten eine bedeutsame Rolle für das Lernen ausüben, beschreiben auch Bless und Fiedler (1999, S. 9 -29) in verschiedenen gesammelten Studien. In den Arbeiten wird zwischen förderlichen bzw. hinderlichen emotionalen Zuständen in Bezug auf das Lernen unterschieden (ebd.). Terfloth und Bauersfeld (2012, S. 113) gebrauchen dafür den Ausdruck „aktuelle emotionale Befindlichkeit“, die es bei Lernenden zu beachten gelte (ebd.) „Emotionale Voraussetzungen“, so Terfloth und Bauersfeld (2012, S. 113), „sind entscheidend für erfolgreiches Lernen. Dabei spielt die Möglichkeit, diese auszudrücken, eine zentrale Rolle. Erst dann ist eine Fokussierung auf unterrichtliche Inhalte möglich“ (ebd.).

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob verschiedene Lehrpersonen bei ihrer Einschätzung des Befindens derselben Schüler/-in vergleichbare Kriterien nutzen. Dazu wird analysiert, aufgrund welcher Beobachtungen die Einschätzungen vorgenommen werden. Auch Zollinger (2014) betrachtet die Arbeit mit Kindern, die wenig oder gar nicht sprechen, als spezielle Herausforderung. Fehlende

sprachliche Ausdrucksmöglichkeit liesse oft viele starke Gefühle auftauchen, die in einem ersten Schritt wahrgenommen und in einem zweiten Schritt reflektiert werden müssten (ebd. S. 116). Ein Beispiel dazu verdeutlicht Zöllner (1991, S. 10): „*Einmal habe ich vor lauter Wut einen Lehrer mit einem Apfel beworfen. Peinlich, peinlich. Aber wie sollte ich ihm zeigen, was ich von ihm hielt, da ich doch nicht sprechen kann*“ (ebd.). Pörtner (2013, S. 60) betont: „Die Signale wahrzunehmen, die behinderte Menschen aussenden, ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Es ist die Grundlage, aus der sich alles Weitere ergibt.“ Tausch und Tausch (1991, S. 178) verwenden dafür den Ausdruck „einführendes Verstehen“. Diese Arbeit soll einen Beitrag leisten, unser Bewusstsein zu schärfen und Interpretationen zum Befinden unserer Schülerinnen und Schüler im erweiterten Austausch zu reflektieren.

Die Arbeit untersucht, aufgrund welcher Kriterien die aktuelle Befindlichkeit einer Schülerin und eines Schülers in je drei ausgewählten Unterrichtssituationen von Lehrpersonen eingeschätzt und interpretiert wird. Es geht also einerseits um Lehrpersonen und ihre subjektive Einschätzung, andererseits um die subjektive Befindlichkeit von Schülerinnen und Schülern in einer gegebenen Unterrichtssituation und um die Frage, wie sie aktuelles Befinden zeigen. Die Untersuchung ist im Kontext einer heilpädagogischen Schule angesiedelt. Beide Probanden, die Schülerin wie auch der Schüler, haben eine mehrfache Beeinträchtigung. Was sie beide unterscheidet, das sind ihre kognitiven Kompetenzen, ihre motorischen Fähigkeiten, ihre Selbständigkeit in Alltags- und Hygienehandlungen und die Kompetenz des selbständigen Arbeitens. Was sie beide verbindet: Beides sind Jugendliche, sie sind 17 Jahre alt, und sie beide sind nicht in der Lage, ihre Befindlichkeit in Worten auszudrücken. Ihre verbalsprachlichen Kompetenzen sind aufgrund der Beeinträchtigung wenig vorhanden oder können als stark eingeschränkt bezeichnet werden.

Diese Tatsache stellt für ihre Lehrpersonen eine besondere Herausforderung dar. Da auch die nonverbalen Möglichkeiten wie Mimik, Motorik und Gestik aufgrund der Beeinträchtigung eingeschränkt sind, ist es eine zusätzliche Herausforderung, ihre Mitteilungen zu deuten bzw. zu verstehen. Die Arbeit befasst sich im Speziellen mit der Thematik der stellvertretenden Aussagen und Beurteilungen, welchen Menschen mit schwerer Behinderung ausgesetzt sind. Untersucht wird, welche nonverbalen Signale von den Lehrpersonen beobachtet werden und wie sie verstanden und interpretiert werden.

Was ist damit gemeint, wenn von schwerer Behinderung gesprochen wird? Mit dem Begriff „schwere Behinderung“ wird der Versuch unternommen, den Grad der Beeinträchtigung zu umschreiben, zu klassifizieren. Basis dafür ist die ICD-10, nach welcher der Grad einer Behinderung mit „leicht“ (engl. mild), „mittel“ (engl. moderate), „schwer“ (engl. severe) und „schwerst“ (engl. profound) beschrieben wird, wobei der IQ das massgebliche Referenzmass für diese Einteilung ist. Gemäss Sarimski und Steinhausen (2008, S.1) sind Menschen mit einer geistigen Behinderung Menschen mit deutlicher Beeinträchtigung in den intellektuell-kognitiven Funktionen, im Generalisierungsvermögen, im Vorstellungsvermögen sowie bei Strategieentwicklung - und deren Umsetzung (ebd.). In dieser Formulierung stehen also die Defizite, welche eine Behinderung mit sich bringt, im Vordergrund. Praschak (2010, S. 47) gebraucht den Ausdruck „Menschen, die unter der Bedingung einer schweren Behinderung leben“. Er betont damit, dass es bei den Betroffenen nicht um Menschen geht, die individuelle Defekte kumulieren, sondern um Menschen mit erschwerten Handlungsmöglichkeiten, die individuellen, kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen unterliegen (ebd.). Fornefeld (2008, S. 65) entwickelt den

Begriff „Komplexe Behinderung“: Diese versteht Fornefeld nicht als Eigenschaft der Behinderung, sondern als Attribut der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, was durch die Grossschreibung des Wortes „Komplex“ symbolisiert wird (ebd.). „Hierdurch wird die Bezeichnung zum Eigennamen einer Gruppe von Menschen mit Behinderung in einer spezifischen Lebenssituation“ (ebd.). Diese Sichtweise, weg von einem individuumszentrierten und hin zu einem systemorientierten Fokus, nimmt den Menschen mit einer Behinderung im gesellschaftlichen Kontext wahr. Heute interessiert vor allem, wie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gelingt und welche Rahmenbedingungen vorhanden sein müssen, um die Persönlichkeitsentwicklung, die persönliche Verwirklichung und Selbstbestimmung optimal zu unterstützen. Damit stehen die Ressourcen und die individuellen Möglichkeiten eines jeden Einzelnen im Zentrum und nicht die Defizite.

Diese Auffassung fand 2001 Eingang in die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichte Klassifikation der Funktionsfähigkeiten, Behinderung und Gesundheit (International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF). Darin wird zwischen *Impairment* (Körperfunktionen und Körperstrukturen, welche organische Schädigungen betreffen), *Activity* (Aktivitäten, welche das Mass der persönlichen Verwirklichung beschreiben) und *Participation* (Teilhabe am Leben in der Gesellschaft) unterschieden. Diese veränderte Sichtweise ist ein bedeutender Paradigmenwechsel für die Behindertenpädagogik. „Gesellschaften formen Begriffe, und diese beeinflussen wiederum das Dasein des Einzelnen“ (Riegler 2006, zitiert nach Fornefeld 2008, S. 63).

Diese Sichtweise kommt auch in der vorliegenden Arbeit zum Ausdruck, weshalb der Begriff „Menschen mit einer Komplexen Behinderung“ (Fornefeld 2008, S.65) verwendet wird.

1.2 Fragestellung

Ausgangslage für die Untersuchung sind folgende Fragen:

- Wie zeigt sich aktuelles Befinden bei Schülerinnen und Schülern mit einer Komplexen Behinderung in schulischen Arbeits- und Pausensituationen?
- Wie interpretieren Lehrpersonen dieses Befinden bzw. woran erkennen sie, wie es Schülerinnen und Schülern in ausgewählten Unterrichtssituationen geht?

Aufbau

Um diesen Fragen nachzugehen, ist die Arbeit folgenderweise aufgebaut:

Das zweite Kapitel beinhaltet die anonymisierte Beschreibung aller Beteiligten sowie die Beschreibung des Rahmens, in welchem die Studie stattfindet.

Dem schliesst sich in Kapitel 3 die Begriffsklärung gefolgt von der Darstellung des theoretischen Rahmens der Arbeit, nämlich des Circumplex-Modells affektiver Zustände in Kapitel 4, an. Die erklärten Begriffe sind: „Wohlbefinden“, „Befinden“, „Emotion“, „Stimmung“ und „Affekt“. Ausserdem behandelt Kapitel 3 die nonverbale Kommunikation.

Die Fragestellung der Arbeit wird aufgrund neuer Erkenntnisse und der Auseinandersetzung mit anderen Studien daraufhin in Kapitel 5 präzisiert.

Grundlage der Daten für diese Arbeit bilden Videosequenzen aus dem Schulalltag einer heilpädagogischen Schule. Das Vorgehen wird in Kapitel 6 dargestellt. Methodisch werden ausgewählte Sequenzen der Videoaufzeichnungen den Lehrpersonen vorgespielt; sie beobachten die Probanden und schätzen deren Befinden ein. In Interviews werden die Einschätzungen weiter detailliert und begründet. Die Interviews dienen also der erweiterten Analyse der Einschätzungen (Transkriptionen finden sich im Anhang). Gemeinsame Beobachungskriterien sind durch das verwendete Circumplex-Modell vorgegeben. Das Filmmaterial macht es möglich, dass alle beteiligten Lehrpersonen dieselben Situationen beobachten. So werden Aussagen vergleichbar und können miteinander in Beziehung gesetzt werden.

Kapitel 7 beschreibt die verwendeten Filmausschnitte.

Die Ergebnisse werden in Kapitel 8 vorgestellt. Die Einschätzungen aus den Modellen werden dazu vergleichend dargestellt. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden in drei Situationen pro Filmsequenz anhand der Modelle und der Interviewaussagen dargestellt. Die Interviews werden betreffend Aussagen zu nonverbalen Signalen untersucht. Die Erkenntnisse werden quantitativ erfasst und graphisch dargestellt.

Die (präzisierte) Fragestellung kann damit beantwortet werden; dies ist Inhalt von Kapitel 9. Die Arbeit schliesst in Kapitel 10 mit einem kritischen Rückblick auf die genutzten Methoden, den Forschungsprozess sowie einem Blick in die Zukunft.

2 Rahmenbedingungen

Das Kapitel 2 beinhaltet die Vorüberlegungen, welche sich die Autorin in Bezug auf die Arbeit machte. Anschliessend werden die Probanden und der Kontext beschrieben, in welchem die Untersuchung stattgefunden hat. Auch der zeitliche Rahmen der Durchführung wird umrissen.

2.1 Vorüberlegungen

Die Lehrpersonen wie auch die Probanden werden die Daten und damit die Studie stark beeinflussen. Für die Lehrpersonen gilt dies in Bezug auf die Kompetenz des Differenziert- beobachten- Könnens, wie auch im Hinblick auf die Offenheit für eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Je differenzierter die verbale Ausdrucksmöglichkeit und die Reflexionen der teilnehmenden Lehrpersonen ausfallen, umso spannender werden die gesammelten Daten ausfallen. Die Auswahl der Probanden und Probandinnen wird die Arbeit beeinflussen, je nachdem welche Mittel nonverbaler Kommunikationskanäle ihnen zur Verfügung stehen. Flick (2014, S.143) meint ausserdem, dass bei qualitativer Forschung der Person des Forschers eine besondere Bedeutung zukommt. Sie werde mit ihren kommunikativen Fähigkeiten zum zentralen Instrument der Erhebung und Erkenntnis (ebd.). Dies macht deutlich, dass je besser es der Autorin gelingen wird, eine Vertrauensbasis zwischen allen Teilnehmenden zu schaffen und durch ausgewählte, gezielte Fragen zu spannenden Inhalten zu gelangen (ohne eigene Vorstellungen und Sichtweisen einzubringen), umso aussagekräftiger und interessanter werden die gesammelten Daten sein.

2.2 Beschreibung der Probanden

Unter Punkt 2.1.1 und 2.1.2. werden die Schülerin und der Schüler der Fallstudie beschrieben. Die Daten umfassen allerdings keine Krankengeschichte und für eine wissenschaftliche Untersuchung sind die Angaben zu knapp. Die Beschreibungen sind vielmehr als Informationen zu verstehen, welche die Probanden dem Leser und der Leserin etwas näher bringen. Ausserdem könnten die Informationen für das Verständnis der Beobachtungen, welche über die beiden Probanden gemacht werden, nützlich sein. Die Angaben basieren auf Aussagen der Lehrpersonen und aus Informationen der Schülerakte bzw. des Schulberichts. Zusätzlich werden Informationen aus dem Buch der Entwicklungspsychologie genetischer Syndrome (Sarimski, 2003) aufgeführt. Um die Anonymität der Probanden zu gewährleisten, wird die Schülerin in der Arbeit mit D. gekennzeichnet, der Schüler mit T. Die Lehrpersonen werden mit LP 1 bzw. LP 4 bezeichnet. D. und T. besuchen beide eine Heilpädagogische Schule. Sie werden in zwei verschiedenen Schulklassen unterrichtet.

2.2.1 Die Schülerin D

Informationen LP 1

D. ist 17.5 Jahre alt. Ihre Familie ist tamilischer Herkunft. Interessant in Bezug auf die kulturelle Herkunft und Religion der Eltern ist die Tatsache, dass sie Kinder, welche mit einer Behinderung zur Welt kommen, als etwas Besonderes betrachten. So sehen es auch die Eltern von D. Sie betrachten ihr Kind als ein Geschenk. D. wird von der Familie und ihren Schwestern in Allem unterstützt. Bei D wurde in der frühen Kindheit das Angelman-Syndrom diagnostiziert. Sie besucht seit Beginn ihrer Schulzeit eine Heilpädagogische Schule. Sie geht offen auf Menschen zu

Die kognitiven Fähigkeiten von D. werden von der Lehrperson etwa einem einjährigen Kind zugeordnet: *„Die Ich-Entwicklung, das eigene Erkennen im Spiegelbild oder auf Fotos kann beispielsweise nicht beobachtet werden. Auf Ansprache reagiert sie oft nur in einem ganz bestimmten Kontext oder einem ihr bekannten Ablauf“*. Das Sprachverständnis schätzt die Lehrperson als sehr begrenzt ein. Die Lehrperson vermutet, dass D. im Kontext des schulischen Ablaufs einzelne Alltagsworte versteht. Sarimski (2003, S. 401) beschreibt, dass mit dem Angelman-Syndrom oft eine geringe Frequenz und Variationsbreite der Lautbildung beobachtet werden könne und die Steuerung der eigenen Aufmerksamkeit erschwert sei. Dies beeinträchtigt basale Prozesse der sozialen Abstimmung, welche für die Entwicklung eines dialogischen Sprachgebrauchs als Voraussetzung angesehen werden kann (ebd.). An motorische Auffälligkeiten beschreibt die Lehrperson einen starken Tremor: *„Wenn D. sich bei einer Aufgabe besonders bemüht, zeigt sich der Tremor verstärkt. Auch in der Esssituation, welche für D. eine motorische Anstrengung bedeutet, zittert die Gabel, der ganze Mundbereich sowie Lippen und Zunge. Dies macht die Nahrungsaufnahme für D. schwierig“*. Diese Begleiterscheinungen werden auch bei Sarimski (2003, S. 397) beschrieben. Ebenfalls könne eine Willkürmotorik beobachtet werden, Auffälligkeiten in der Koordination von Bewegungen (Auffälligkeiten im Gangbild und in Bezug auf das Gleichgewicht) sowie Koordinationstörungen der Mundmotorik (ebd.). Mit dem Syndrom einher gehen bei D. epileptische Anfälle, welche die Lehrperson vor allem in Form von kurzen Absenzen beobachtet. *„Die Absenzen sind vor allem zu beobachten, wenn D. müde ist oder sich in einer Ruhesituation befindet“*. D. nimmt Medikamente, um die Anfälle stabil zu halten. Sie braucht umfassende Hilfe bei allen Alltags- und Hygienehandlungen.

Informationen aus der Schülerakte:

D. hat einmal wöchentlich Ergotherapie. Dabei steht das Anpassen von Hilfsmitteln zur Selbständigkeit (z. B. für das selbständige Essen) im Vordergrund. Ausserdem geht aus den Akten hervor, dass ein Fortführen der Physiotherapie für die Gelenkbeweglichkeit und die leichte Skoliose (Krümmung der Wirbelsäule) sinnvoll wäre.

2.2.2 Der Schüler T**Informationen LP 4:**

T. ist 17 Jahre alt und erst seit einem Jahr an der Schule. Er ist gross gewachsen und hat ein sportliches Äusseres. In der frühen Kindheit wurde eine Autismusdiagnose gestellt. Er hat eine Schwester, sie ist zwei Jahre älter als T. Er wächst in einem gut funktionierenden und liebevollen Elternhaus auf. Er hat sich in der neuen Schulklasse gut eingelebt. Er scheint sich wohl zu fühlen und wird von den anderen Schülern akzeptiert. Eine Schwierigkeit für LP4 zeigt die Tatsache, dass T. trotz seinen kognitiven Fähigkeiten und Kompetenzen wenig Möglichkeiten hat, selbständig zu sein. Er muss mit dem Schulbus zur Schule fahren, auch darf er nie ohne Aufsicht sein. Diese Abmachung wurde mit den Eltern getroffen, da er sich früher oft in Gefahr gebracht hat. Er fuhr mit dem Fahrrad auf der Autobahn oder er ging alleine zum Flughafen. Anfänglich durfte er nicht einmal innerhalb des Schulhauses alleine das Zimmer wechseln. T. nimmt Medikamente am Morgen, am Mittag und am Abend. LP 4 vermutet, es sei einerseits ein Psychopharmaka und abends ein Schlafmittel. Ohne Medikation lag er in der Nacht oft wach und hat gefährliche Sachen gemacht. Aktuell interessiert sich T. speziell für das Duschen. Er will überall duschen. Er ist ein Bewegungsmensch, er macht gerne Puzzles und er zeichnet gerne. Neu zu beobachten ist, dass T. zeigt, wenn er etwas nicht gerne machen will. Diese Situation ergab sich, als er Gartenarbeit machen sollte. T. sucht bewegungsmässig herausfordernde Sachen, wie zum Beispiel Rollbrett, Ping-Pong oder Federball. Aktuell lernt er Wave-Board fahren. Er war letztes Jahr im Skilager, er fährt auch Ski.

Informationen aus dem Schul- und Logopädie-Bericht:

Bei einem klaren Auftrag handelt T. selbständig und mit hohem Tempo. Er zeigt Interesse am Sprechen und macht vermehrt Sprechversuche. Bei verbalen Äusserungen spricht er die erste Silbe des Wortes hart aus. Das App Meta-Talk ersetzt aktuell das Sprachgerät „Dynavox“. Zum iPad hat er ausserdem einen Schreibblock und einen Stift als Kommunikationshilfsmittel in seiner Tasche. T. kommuniziert ohne direkte Aufforderung wenig. Er schreibt im Nominalstil, Verben werden in der Grundform verwendet (Der Knabe hüpfen). T. liest einfache Aufträge. Grundbedürfnisse äussert T. entweder mittels gelernter Gebärden oder er nimmt eine Bezugsperson am Arm und zeigt mit der Hand auf etwas, was er möchte. Sinn oder Inhalt seiner schriftlichen Mitteilungen sind meist unverständlich. T. füllt Zahlenlücken richtig. Er rechnet im Kopf im Hunderter-Raum. Er kopiert Figuren und überträgt sie in leere Raster. Er scheint Puzzleteile „in der Vorstellung richtig zu drehen, so dass, wenn er sie in der Hand hat, genau weiss, wie sie in die entsprechende Form passen. Ein Lernfeld für T. ist es, Entscheidungen treffen zu lernen, das heisst aktiv ein ja" bzw. „nein" einzusetzen. Dodd (2007, S. 336) sieht darin eine zentrale Fähigkeit im Zusammenhang mit Selbständigkeit und Selbstbestimmung für Menschen mit Autismus.

Informationen aus der Schülerakte

T besucht ausser der Logopädie einmal wöchentlich die Psychomotorik. Die Psychomotoriktherapeutin schreibt in ihrem Bericht, dass T nach Entspannungs- und Wahrnehmungssequenzen kaum mehr motorisch unruhiges Verhalten oder laute Geräusche zeige. Aktuelles Thema in der Psychomotorik ist, dass T. kommunizieren lernt, was er mag und was nicht, d.h. Aufbau von Selbstsicherheit und Durchsetzungsvermögen im sozialen Austausch.

2.3 Beschreibung des Kontextes

Im folgenden Abschnitt wird, um die Anonymität der Institution zu gewährleisten, verallgemeinernd beschrieben, welche Zielsetzungen Heilpädagogischen Schulen verfolgen und worin die separative Ausrichtung, welche diese Schulen von anderen Schulen unterscheidet, begründet ist.

Heilpädagogische Schulen

Beide Probanden der Studie besuchen eine Heilpädagogische Schule. Dies wird als eine „separative Schulform“ bezeichnet. Separative Schulformen bezwecken eine Reduktion der Heterogenität in der Klasse. Einerseits wird damit beabsichtigt, die Regelklassen sowie deren Lehrpersonen zu entlasten, andererseits steht in diesen Schulen die individuelle und personenzentrierte Förderung aller Schülerinnen und Schüler im Zentrum. Diese Bedürfnisausrichtung kann durch eine besonders angepasste Einrichtung sowie eine Spezialisierung der Lehrpersonen auf fachlicher Ebene ausgewiesen werden. Es wird auf eine möglichst grosse Selbständigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hingearbeitet. In interdisziplinären Teams und in enger Zusammenarbeit mit den Eltern werden individuelle Zielsetzungen und entsprechende Förderpläne erarbeitet. Mehrheitlich sind Heilpädagogische Schulen Tagesschulen, welche auch eine Mittags- bzw. eine Freizeitbetreuung anbieten. Die Therapien sind im Schulalltag integriert.

2.4 Zeitraum der Untersuchung

Die Filmaufnahmen von den Probanden wurden vor den Sommerferien 2015 gemacht. Die Einschätzungen und die Interviews wurden im Zeitraum August bis Oktober 2015 durchgeführt.

3 Begriffsklärung

In den folgenden Abschnitten wird der Versuch unternommen, Begrifflichkeiten wie „Wohlbefinden“, „Befinden“, „Emotion“, „Stimmung“ und „Affekt“, welche in der Literatur stark miteinander verflochten sind, unabhängig voneinander zu betrachten. Auch die Merkmale von nonverbaler Kommunikation werden aufgezeigt. Das Kapitel schliesst mit der Darstellung des Forschungsstands sowie aktuellen Untersuchungen.

3.1 Wohlbefinden

Ansätze zur Definition des Begriffs „Wohlbefinden“ finden sich in theoretischen und empirischen Arbeiten der Psychologie. Der Begriff „Wohlbefinden“ wird jedoch uneinheitlich und teilweise missverständlich verwendet. Er dient als Oberbegriff verschiedener positiver Gefühle als Synonym für Zufriedenheit sowie als Ausdruck positiven Befindens ebenso wie als Ausdruck von guter Gesundheit. Dies sind zwar verwandte, nicht aber identische Begriffe (vgl. Hascher 2004, S. 9). Becker unterscheidet habitu-

elles und aktuelles Wohlbefinden (vgl. Becker 1991). Habituelles Wohlbefinden meint die Grundstimmung einer Person, „das für eine Person typische Wohlbefinden“ (Becker, 1991, S. 15). Es handelt sich dabei um ein Wohlbefinden, welches während Wochen bzw. Monaten als stabil angegeben wird (vgl. Becker 1991, S. 15). Becker verwendet den Begriff des aktuellen Wohlbefindens als Oberbegriff zur Charakterisierung des momentanen Erlebens einer Person, der positive Gefühle und Stimmungen sowie das Fehlen von Beschwerden umfasst (vgl. Becker, 1991, S. 13). Beim aktuellen Wohlbefinden, so Becker, würden sich die Gefühle in der Regel auf bestimmte Situationen, Personen und Erlebnisse beziehen und nicht andauern (ebd.). Subjektives Wohlbefinden sei primär durch die Häufigkeit, in der ein positiver Gefühlszustand erlebt wird und weniger durch die Intensität positiver bzw. negativer Emotionen gekennzeichnet (vgl. Götz, Zirngibl & Pekrun, in Hascher 2004, S. 50). Auch Diener, Larsen, Sandvic & Pavot (1985) vertreten in ihren Ansätzen, dass positive Emotionen mittlerer Ausprägung, welche zeitkonstant erlebt werden, mehr auf das Wohlbefinden eines Menschen Einfluss nehmen als sehr intensive positive Emotionen, welche jedoch selten erlebt werden (ebd., in Hascher 2004, S. 50). Die Begriffe „Wohlbefinden“ und „Emotion“ werden in beiden Ansätzen (vgl. Götz et al. 2004 sowie Diener et al. 1985) in einer Beziehung, in einer Wechselwirkung bzw. in einer Abhängigkeit beschrieben. Wohlbefinden ist durch positive Emotionen sowie durch eine positive Bewertung gekennzeichnet. In deutschsprachigen Publikationen sind neben dem Begriff „Emotionen“ die Begriffe „Befinden“ und „Wohlbefinden“ geläufig (vgl. Hascher 2004, S. 9). In der englischsprachigen Fachliteratur werden unterschiedliche Emotionen (emotions) und Stimmungen (moods) unter dem Begriff „affect“ zusammengefasst (vgl. Linnenbrink 2006, zitiert in Venetz, Tarnutzer et al. 2012, S. 46).

Für Wohlbefinden, so Becker, sind positive Emotionen und Kognition dafür verantwortlich (vgl. Becker 1991, S. 13). Im schulischen Kontext ist das aktuelle Wohlbefinden abhängig von situativen Erlebnissen, von Bedingungen des aktuellen Schulkontextes, von der individuellen Bewertung der Situation und von der Gestaltung des Schulalltags (vgl. Hascher 2004, S. 148).

3.1.1 Aktuelles Befinden

Der Begriff „Befinden“ ist breiter gefasst und impliziert sowohl positive als auch negative Emotionen und Gefühle. Aktuelles Befinden, welches in der vorliegenden Arbeit untersucht wird, unterscheidet sich vom habituellen Befinden insofern, als mit aktuell *augenblicklich*, *gegenwärtig*, *gegenwartsnah*, *heutig*, *jetzig*, *momentan* und *zurzeit* gemeint ist (Synonymwörterbuch des Dudens). Venetz, Tarnutzer, Zurbruggen und Sempert (2012, S. 47) verstehen aktuelles Befindens als einen momentanen Erlebenszustand. Wenn nach dem Befinden gefragt wird, ist jedoch nicht geklärt, ob wir nach physischen oder psychischen Befinden fragen. Physisches Befinden wird im Zusammenhang mit der Gesundheit verstanden, während psychisches Befinden Stimmungen und Gefühle beschreibt. Die psychische Befindlichkeit ist von sehr vielen Faktoren abhängig (vgl. Becker 1994, S. 14). Eine strikte Trennung von physischem und psychischem Befinden ist weder möglich noch sinnvoll, denn psychisches Befinden ist eng mit physiologischen und neurochemischen Vorgängen verbunden. Physisches und psychisches Befinden ergänzt und beeinflusst sich gegenseitig ((vgl. Frank 1994, S. 73)). Aktuelles Befinden wird in dieser Arbeit als eine Sammelbezeichnung für die aktuelle stimmungs- und gefühlsmässige Verfassung verstanden, die nach Kriterien wie positiv bzw. negativ bewertet werden kann (Schallberger, Pfister & Venetz, zitiert in Venetz et al. 2012, S. 47). Anstatt Befinden wird in der

Literatur auch der Begriff Erleben verwendet. Erleben hat ein aktivere Komponente. Das aktuelle Erleben wirkt auf das Befinden. Da das aktuelle Erleben positiv bzw. negativ bewertet werden kann, wird auch von der Qualität des Erlebens gesprochen (vgl. Schallberger, Pfister und Venetz, 1999). In der vorliegenden Arbeit wird der Sammelbegriff „aktuelles Befinden“ oder „aktuelle Befindlichkeit“ in Anlehnung an Schallberger, Pfister & Venetz verwendet.

3.1.2 Stimmung

Stimmungen werden von Herz (2012) als Gefühlselemente bezeichnet, welche durch eine geringere Intensität beschrieben werden können. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie meist über eine länger anhaltende Zeit in Erscheinung treten (vgl. Feuser, Herz & Jantzen 2012, S. 19). Im Lexikon der Psychologie (2014) wird zwischen Stimmungen (engl. moods) und Emotionen (engl. emotions) folgendermassen unterschieden: Das Objekt des affektiven Erlebens muss bei Stimmungen nicht notwendigerweise bekannt sein, während dies bei Emotionen immer der Fall ist (vgl. Lexikon der Psychologie 2014, S.1603).

3.1.3 Emotion

Wollheim (2001) stellt fest, dass sich hinter dem Begriff Emotion so viele Themen verbergen, wie es Autoren gibt (ebd., in Herz 2012, S. 18). Vielen Definitionen ist jedoch gemein, dass es sich bei dem Begriff um ein komplexes Phänomen handelt, das mit einer Veränderung (movere = bewegen) verschiedener Komponenten einhergeht. Der Begriff „Emotion“ wird häufig als ein klassifikatorischer Begriff zur Abgrenzung und Einordnung spezifischer psychologischer Phänomene und Prozesse, vor allem im Kontext von Kognition, Motivation und Volition (Willenskraft) verwendet (vgl. Jerusalem und Pekrun 1999, S. 271). Die Kategorie „Emotion“ umschliesst das, was mit Begriffen, wie „Gefühl“, „Erleben“, „Befinden“, „Stimmung“ und „Affekt“ umschrieben wird (ebd.). Turner & Stets (2005, zitiert von Herz 2012, S.18) beschreiben Emotionen als psychische Zustände. Im Zusammenhang mit den Gefühlen Furcht, Trauer, Ärger und Freude verwenden sie dafür den Begriff „universelle Emotionen“. Scherer (1981, zitiert in Jerusalem und Pekrun 1999, S. 270) geht davon aus, dass Emotionen primär die Funktion haben, eine Bewertung innerer und äusserer Reize für den Organismus vorzunehmen. Aus handlungstheoretischer Sicht werden Emotionen eng mit der Handlungssituation in Verbindung gebracht (vgl. Hackfort, 1999, S. 270). Es wird davon ausgegangen, dass Emotionen aus dem Handeln heraus entstehen und die Handlungssteuerung bzw. - Regulation oder/ und - Organisation wiederum durch emotionale Prozesse beeinflusst wird (ebd.). In diesem Zusammenhang kann auf das Flow-Konzept von Csikszentmihaly hingewiesen werden (1995). Davon ausgehend, dass Emotionen durch Handlungen entstehen, also von Handlungen geprägt sind, könnten Emotionserfahrungen mit Hilfe der Kognition genutzt, abgerufen, reaktualisiert bzw. verändert werden. Volpert (1983, in Jerusalem und Pekrun S. 279) gebraucht dafür den Begriff eines „emotionalen Inventars“, welches abgerufen oder erweitert werden kann. Zwischen emotionalem Erleben und Motivation wird in der Pädagogischen Psychologie eine enge wechselseitige Abhängigkeitsbeziehung postuliert (vgl. Hascher 2009). Meyer & Turner (2006) betonen, dass Kenntnisse über positive wie auch negative Emotionen die Voraussetzung sind, um Einsicht in motivationale Prozesse zu erlangen (vgl. Meyer & Turner zitiert in Venetz et al. 2012, S. 39). Innerhalb der zahlreichen Definitionsversuche liefern Komponentenmodelle

eine für Forschung und Praxis hilfreiche Herangehensweise an das Konstrukt „Emotion“ (vgl. van Bra-
kel 1994, erwähnt von Hascher 2004, S. 51).

Abbildung 1: Komponentenmodell emotionalen Erlebens adaptiert nach Hascher (2004, S. 51, in Anlehnung an Scherrer 1993)

Emotion und Lernen

Da die Arbeit im schulischen Kontext angesiedelt ist, wird dieser eine Aspekt hier zusätzlich ausgeführt. Mit der Fragestellung der Arbeit steht er nicht in einem direkten Zusammenhang, aber er kann im Zusammenhang mit dem schulischen Kontext nicht ausser Acht gelassen werden. Boekaerts (2007) vertritt in Anlehnung an Modelle von Fredrickson und Losada (2005, zitiert in Venetz, Tarnutzer et al. 2012, S. 45) den Standpunkt, dass ein ausgewogenes Verhältnis an positiven und negativen Emotionen förderlich für das schulische Lernen ist. Diese Aussage wird anhand eines Beispiels verdeutlicht, in welchem der Schüler einen Vortrag vor der ganzen Klasse halten muss. Die Gefühle vorher können mit Stress und Nervosität beschrieben werden. Er hat vielleicht auch schlecht geschlafen oder war vor lauter Nervosität nicht in der Lage, zu frühstücken. Wenn der Vortrag dann vorüber ist, vorausgesetzt, dass er gut gelungen ist, werden positive Emotionen überwiegen. Eine Hypothese könnte sein, dass eine Ausgewogenheit an positiven wie negativen Emotionen der Entwicklung und speziell in Bezug auf das Lernen förderlicher ist, als wenn ausschliesslich positive Emotionen angestrebt oder erlebt werden. Eine Reihe von philosophischen und psychologischen Theorien betonen gar, dass Glück erst entsteht, wenn Anstrengung, Verdruss, oder sogar Leiden und Entbehrungen vorausgegangen sind. In diesem Zusammenhang muss aber erwähnt werden, dass nicht jeder Stress zu positiven Gefühlen oder sogar zu Glücksgefühlen führt. Der Begriff „ausgewogen“ in diesem Zusammenhang scheint zentral. Er kann auch mit „dosiert“ beschrieben werden. Im Zusammenhang mit der Schule gesehen soll eine Aufgabe von den Schülerinnen und Schülern lösbar sein. Bei Stress ohne Erfolgserlebnis werden sich keine positiven Gefühle einstellen. Schülerinnen und Schüler mit komplexer Behinderung möchten sich genauso Herausforderungen stellen und stolz erleben, wenn

sie etwas geschafft haben. Sie brauchen für die Gefühle, die in neuen oder schwierigen Situationen und Aufgaben auftreten, nur mehr Unterstützung. Terfloht und Bauersfeld (2012, S. 113)) beschreiben die aktuelle, emotionale Befindlichkeit im Unterricht als einen zentralen Aspekt, den es zu beachten gilt. Wenn emotionale Befindlichkeiten keinen Ausdruck fänden, sei der Fokus auf Lerninhalte schwierig (ebd.). Auch Andrea Abele (1999, S. 6) beschreibt, dass für Leistungsaufgaben in einem unangenehmen Emotionszustand die Emotionsbewältigung im Vordergrund stehe. Die Aufgabenbearbeitung kann aber einer Stimmungsregulation dienlich sein (ebd.). Diese Erkenntnisse lassen folgende Interpretation zu: Negatives aktuelles Befinden kann wesentlich beeinflusst und verändert werden, wenn die schulische Aufgabenstellung zur Stimmungsaufhellung, also zum positiven Erleben, beiträgt. Bei aktuell positivem Befinden kann eher eine Aufgabe angegangen werden, die schwierig und anstrengend ist. Es hat sich gezeigt, dass sich positive Gefühle und Leistung in der Schule nicht gegenseitig verhindern, sondern es auf die Art und Weise der Aufgaben, der Motivierung und der Schülerorientierung ankommt (vgl. Hosenfeld und Helmke 2004, S. 130).

3.1.4 Affekt

Nach Fröhlich (2004, S. 41) ist ein Affekt ein heftiger, kurzzeitiger Gefühlsausbruch, der durch komplexe Gefühle den Menschen in einen Erregungszustand versetzt. Affekt wird laut Duden als heftige Erregung, Gemütsbewegung; Zustand aussergewöhnlicher psychischer Angespanntheit beschrieben (duden.de). Affekt ist eine intensive Gemütsbewegung von kurzer Dauer (vgl. Moderne Lexikon 1973, S. 32). Jerusalem und Pekrun (1999, S. 271) erwähnen zum Affektbegriff zum einen eine besonders starke Intensität, zum anderen werde mit „Affekt“ oft ein Handlungsbezug hergestellt (Affekthandlung). Der Begriff „Affekt“ betont eine reflexhafte, unkontrollierbare Aktion aufgrund einer starken Emotion (ebd.). Emotionen und Affekte sind „die konkrete Beurteilungsbasis zwischen der subjektiven Bedürfnis- und Motivationslage einerseits, bezogen auf die Möglichkeiten der eigenen Handlungsfähigkeiten innerhalb der gegebenen Umfeld-Bedingungen andererseits“. (Feuser, Herz & Jantzen 2014, S.10)

3.2 Nonverbale Kommunikation

Da beide Probanden der Arbeit aufgrund der komplexen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Befindlichkeit verbalsprachlich zu äussern, spielen nonverbale Kommunikationskanäle in Bezug auf Beobachtung und Interpretation eine zentrale Rolle. Dieses Kapitel beinhaltet Theorien und Begrifflichkeiten zum Thema der nonverbalen Kommunikation und zeigt eine Übersicht nonverbaler Kommunikationskanäle nach Forgas (1999) und Argyle (2002).

Für Mohr (2010, S.111) gehört Kommunikation zum grundsätzlichen Verhaltensrepertoire des Menschen, das in der Regel verbale und nonverbale Elemente umfasst. Dabei werden bewusste (überwiegend verbal) und unbewusste (meist nonverbal) Informationen übermittelt (ebd.). Für Argyle (2013, S. 376) sind nonverbale Signale echter, da sie in der Regel weniger gut kontrolliert werden können. Menschen mit komplexer Behinderung sind abhängig von einem Umfeld, das ihnen eine Kommunikation ermöglicht, die nicht (ausschliesslich) über Sprechen verläuft (vgl. Boenisch 2010, S. 26). Wichtige Ausdrucks- und Kommunikationsmittel sind daher körpereigene Ausdrucksformen, wie Lautäusserungen, Mimik und Gestik. Diese Mittel sind ständig verfügbar und ermöglichen somit zu jeder Zeit und an jedem Ort eine Kommunikation (ebd.). Ein Überblick über die verschiedenen Ausdrucks- und Kommunikationskanäle zeigt folgende Abbildung (adaptiert nach Forgas 1999 und Argyle 2002):

Abbildung 2: Kommunikationskanäle nach Forgas 1999 und Argyle 2002, adaptierte Abbildung der Autorin aus-Maier-Michalitsch 2010, S. 111

Menschen mit einer Komplexer Behinderung (Fornefeld 2008) verfügen, ebenso wie alle anderen Menschen, ein Spektrum an körpersprachlichen Äusserungen. Die Schwierigkeit, diese Ausdrucksformen zu deuten, besteht einerseits darin, dass diese Mittel oft nicht den gängigen Konventionen entsprechen und andererseits sind sie je nach individueller Möglichkeit, wenig ausdifferenziert. Ekmann und Friesen (1967, in Argyle 2002, S. 111) betonen, dass Emotionen anhand eines ganzen Musters nonverbaler Signale erkannt werden (ebd). Nonverbale Mittel geben Auskunft über den Augenblick, es ist aber kaum möglich, Informationen in Bezug auf Zukunft oder Vergangenheit zu vermitteln, es sei denn, es werden explizit vereinbarte Zeichen dafür verwendet (z. B. eine Gebärdensprache). Andererseits können in Gesprächen nonverbale Signale unmittelbarer Bewertungen, wie zum Beispiel „Überraschung“ oder „Erstaunen“, unmittelbar bzw. gleichzeitig erfolgen. Anders als für die Sprache ist jedoch der Inhalt einer nonverbalen Botschaft häufig nicht eindeutig zu bestimmen. Argyle (2013, S.14) unterscheidet dabei, ob es sich um Zeichen einer Emotion handelt (z. B. zittern, schwitzen) dem aber nicht die Absicht zu Grunde liegt, etwas zu kommunizieren, oder ob es um eine Information geht mit dem Bewusstsein, dass der Andere den verwendeten Code versteht. Als unbewusste und individuelle Informationen werden auch Vitalzeichen wie Atmung, Muskelspannung, Bewegungsaktivitäten und Sekretion verstanden. Es ist oft sehr schwierig zu unterscheiden, ob mit einem bestimmten nonverbalen Signal eine Kommunikation beabsichtigt ist oder nicht. (ebd.). Für Wiener, De Voe, Rubinow und Geller (1972) ist ein zentrales Entscheidungskriterium, welches beobachtet werden kann, ob das Signal aufgrund der Umstände modifiziert oder wiederholt wird, wenn beim Empfänger die gewünschte Reaktion nicht kommt. Dies würde darauf hindeuten, dass die Absicht einer Kommunikation besteht (Wiener et al, 1972, zitiert in Argyle 2013, S. 14). Michael Argyle (2013, S.14) sieht nonverbale Signale in vielen Fällen als eine Kombination aus beidem. Watzlawick (1971, in Bauersfeld,2010, S.89) argumentiert in seiner Kommunikationstheorie, dass man sich nicht „nicht verhalten“ könne und damit immer Informationen übermittelt würden, könne man auch nicht „nicht kommunizieren“. Diese, von anderen Forschern auch kritisch betrachtende Theorie gilt allerdings nur dann, wenn man unter „Kommunizieren“ jede Form von Informationsübertragung versteht (im Unterschied zu partnergerichte-

tem, willentlichem, und zielgerichtetem Verhalten). Neben den vielen Vorteilen und Möglichkeiten, welche die Körpersprache für Menschen mit einer komplexen Behinderung bedeuten, unterliegt sie laut Wachsmuth (2010, S.65) folgenden Nachteilen und Beschränkungen:

1. Äusserungen, insbesondere bei schwer und mehrfach behinderten Menschen, sind nicht einfach zu verstehen
2. Es ist schwierig, allein mit Körpersprache Informationen und Inhalte zu vermitteln
3. Man kann im Allgemeinen nur Kommentare und Aussagen zum Hier und Jetzt machen. Man kann nicht nach Gegenständen oder Personen zeigen bzw. fragen, welche nicht im Raum sind.

Ausserdem, so Wachsmuth, bestimme die Art der mehrfachen Behinderung die Form der Körpersprache (ebd. 2010, S.59). In einer Untersuchung von Klauss, Janz und Lammers (2007, im Skript von Mohr 2013, S.5) ist die Einschätzung, welche Lehrkräfte in Bezug auf die nonverbale Kommunikation von Schülern mit einer komplexen Behinderung gemacht haben, folgende: „Sie (die Lehrpersonen) sind der Meinung, dass schwerbehinderte Schülerinnen und Schüler eher reaktive als proaktive Formen der Kommunikation zeigen.“ Reaktive Kommunikationsformen, bei denen die Schüler zeigen, wie ihnen etwas Angebotenes gefällt, finden sich sehr viel häufiger als solche, bei denen ein aktiver Ausdruck zum Beispiel eines eigenen Wunsches erkannt wird“ (ebd.).

Eine Hypothese, im Zusammenhang mit dem erwähnten dritten Punkt der Nachteile nonverbaler Kommunikation (nach Wachsmuth 2010) zu verstehen ist, könnte folgendermassen formuliert werden: Wenn eine zentrale Schwierigkeit nonverbaler Kommunikation darin besteht, etwas zu wünschen, was nicht zu sehen ist, sind weniger proaktive Äusserungen möglich. Vielleicht kann man die Aussagen der Lehrpersonen auch in einen Zusammenhang mit der Aussage von Kenzaburo (2014; S. 46) stellen, der in der autobiographischen Geschichte über das Leben seiner Familie und über Erfahrungen und Erkenntnisse in Bezug auf seinen behinderten Sohn Hikari, schreibt:

„...der Bekundung von Mitgefühl und Phantasie im Umgang mit geistig behinderten Kindern kommt jedoch noch eine weitere besondere Bedeutung zu. Denn die Betroffenen sind nicht nur nicht in der Lage auszudrücken, was sie wollen, sie wissen es oft nicht einmal. Hikari beispielsweise konnte, gerade als er noch kleiner war, ein Bedürfnis wie: Ich möchte einen Reiskloss essen, überhaupt nicht formulieren. Meine Frau hat sich in die innere Welt unseres Sohnes eingefühlt und ihre Phantasie spielen lassen, bis sie entdeckte, was er bedurfte. Für diese Art der Pflege empfinde ich grossen Dank und Hochachtung.“

Im vorhergehenden Abschnitt werden von Kenzaburo zwei Aspekte erwähnt: Einerseits besteht die Schwierigkeit, den Wunsch oder das Bedürfnis verständlich zu kommunizieren, andererseits ist die kognitive Kompetenz ausschlaggebend dafür, sich eigener Wünsche und Bedürfnisse bewusst zu sein. Wachsmuth (2010, S.61,) meint, dass ein wesentlicher Faktor bei der Interpretation körpereigener Zeichen die Vertrautheit mit dem behinderten Menschen ist (ebd.). Sie stellt fest, dass es Eltern sowie langjährigen Betreuerinnen und Betreuern besser gelingt, nonverbale Äusserungen zu verstehen.

4 Forschungsstand

In der heilpädagogischen Literatur ist Emotionalität bisher selten ein Thema (vgl. Bundschuh 2003, in Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen und Sempert, 2012, S. 38). Speziell im Bereich der Schule stehen Forschungen zu Emotionen und Befindlichkeiten der Schüler erst am Anfang. Mit der Unterscheidung von aktuellem versus habituellem Wohlbefinden liegen erste Ansätze zu einer terminologischen Klärung und Systematisierung von Forschungsfragestellungen vor (vgl. Becker 2014, S. 30). In der folgenden Übersicht zum Stand der Forschung werden Untersuchungen von Abele und Becker(1991), Hascher (2014), Adeoud und Lienhard (2012) sowie Venetz et al. (2012) ausgewertet.

Zustände des Wohlbefindens unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Intensität und Qualität (vgl. Becker 1991, S. 30). Der varianzstärkste Befindlichkeitsfaktor wird als positive bzw. negative Stimmung benannt (ebd). Diese Dimension wurde am häufigsten empirisch ermittelt. Die anderen Faktoren, welche mit Aktiviertheit oder Erregungsniveau angegeben werden, geben die Intensität einer Emotion sowie den Aktivierungsgrad des Menschen in der entsprechenden Situation an. Positive wie auch negative Befindlichkeit können anhand dieser Dimensionen hinsichtlich der damit im Zusammenhang stehenden Grade der Erregung und Aktiviertheit unterschieden werden (vgl. Becker 1991, S. 30).

Bedingungen, welche in Bezug auf aktuelles Wohlbefinden genannt werden, beschreibt Becker mit:

- sensorische Erfahrungen
- erfolgreiche Handlungen
- soziale Zuwendung und Nähe
- glückliche Umstände
- Phantasietätigkeit

Hascher (2014, S. 148) beschreibt die Determinanten für Wohlbefinden im schulischen Kontext wie folgt: „Das aktuelle Wohlbefinden in der Schule ist abhängig von den situativen Erlebnissen, den individuellen Situationsbewertungen, den individuellen Persönlichkeitseigenschaften sowie den Bedingungen des Schulkontextes und der Gestaltung des Schulalltags“ (ebd.). Das Entstehen einer momentanen Emotion, so Hascher, wird durch verschiedenen Faktoren ausgelöst: das Ereignis selbst, den Kontext, die Momentanverfassung und das emotionale Schema (Hascher, 2014, S. 145). Dieser interaktionistischen Sichtweise liegt die Annahme zu Grunde, dass sich die individuellen Erlebenszustände (von derselben Person) je nach Situation unterscheiden und dass das aktuelle Erleben interindividuell (von verschiedenen Personen) unterschiedlich erlebt wird (Schmidt et al., in Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen und Sempert, 2012, S. 42). Im schulischen Kontext ist zudem die Schulklasse als dritter Faktor zu berücksichtigen (ebd.).

Im folgenden Abschnitt werden punktuell, ohne Vollständigkeitsanspruch, Einflüsse aufgelistet, welche sich negativ bzw. positiv auf das Befinden auswirken können. Der Begriff „Wohlbefinden“ wird dabei unter dem Begriff „Befinden“ subsumiert. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Befinden und Leistung: Hascher (2004, S. 160) meint: „Schülerinnen und Schüler fühlen sich wohl, wenn sie sich, ihrer subjektiven Einschätzungen und Ziele entsprechend, auf einem angemessenen Leistungsniveau befinden“ (ebd.). Wohlbefinden und Leistung verhindern sich also nicht gegenseitig,

sondern die Wechselwirkung hängt von der Art und Weise der Aufgabenstellung, der Motivation und der Schülerorientierung ab (vgl. Hosenfeld und Helmke 2004, S 130). Leistung im Zusammenhang mit Druck, interindividuelle Vergleiche, eine ausgesprochene Wettbewerbsorientierung und die Überbewertung individueller Leistungen führen meist zu negativen Emotionen in der Schule (vgl. Pekrun und Jerusalem, nach Hascher 2004, S.153).

Befinden und Motivation: Motivation und die Bereitschaft, sich anzustrengen, stehen in einer Wechselwirkung. Sie können, so Hascher (2014, S.172), sich positiv auf das Befinden auswirken, insbesondere wenn das Engagement zu Anerkennung, Wertschätzung und Erfolg führt (ebd.). Die Anstrengungsbereitschaft steht ebenso in einer Wechselbeziehung mit dem subjektiven Wert des angestrebten Ziels (Hascher, 2014, S.172).

Befinden und Kompetenzerleben: Laut Jerusalem und Mittag (1999, S. 225) steht Selbstwirksamkeit in einem engen Zusammenhang mit Lernfreude und Schulleistung.

Befinden und Unterrichtsqualität: Gläser-Zikuda und Fuss (2014, S. 45) fassen folgende Kriterien, welche Schülerinnen und Schüler als wichtigste Prädiktoren im Zusammenhang mit dem Unterricht nannten, zusammen: Klare pädagogische Konzeption, positive und realistische Einschätzung der Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, Berücksichtigung von Interessen, individuelle Bezugsnormen und Kompetenzen und Engagement der Lehrpersonen. Zu einzelnen Unterrichtstätigkeiten erleben Lernende im optimalen Fall konzentriertes Aufgehen im Tun, im gegenteiligen Fall erleben sie sich hilflos oder gar gelähmt. (vgl. Kuhl 2000, in Venetz et al, S. 44).

Befinden und Lehrperson: Eder (2004, S.110) beschreibt, dass das pädagogisch didaktische Handeln der Lehrpersonen und die Schüler-Lehrerbeziehung wesentliche Determinanten des schulischen Befindens sind (ebd). Emotionales Engagement und Schülerorientierung auf Seiten der Lehrkräfte wird dabei als besonders wichtig erachtet (ebd.).

Befinden und Unterstützung („Social Support“): Unterstützung kann man als Handlung verstehen, als etwas, was man erfährt bzw. erlebt. Unterstützung kann durch die Lehrperson, durch die Klassengemeinschaft oder durch einzelne Schüler und Schülerinnen erfolgen. Hier wird zusätzlich auch Beziehung und Befinden genannt. Eine gute Beziehungsqualität zur Lehrperson wie zu anderen Mitschülern wirkt sich positiv auf das Befinden aus. Es ist in der Forschung bis anhin aber nicht definiert, ob „Social Support“ zu den Umweltvariablen oder zu den Persönlichkeitsvariablen gezählt werden kann (vgl Leppin und Schwarzer, 1991, S.180). Es zeigt sich, dass die Wahrnehmung, ob und in welchem Masse einem Menschen Unterstützung zukommt, eine subjektive und individuelle Komponente hat. Nach Leppin und Schwarzer (1991) zeigt sich, dass es grosse Unterschiede gibt zwischen subjektiv wahrgenommener und tatsächlich erhaltener Unterstützung.

Sammlungen von Untersuchungen, welche im schulischen Kontext angesiedelt sind, wurden herausgegeben von Hascher (2014). Für die vorliegende Arbeit sind auch Untersuchungen von Audeoud und Lienhard (2012), sowie Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen und Sempert (2012) interessant, da sie als aktuell bezeichnet werden können und den schulischen Kontext mit einbeziehen. Die Sammlung empirischer Untersuchungen von Hascher (2014) zum Wohlbefinden in der Schule bezieht sich auf Schü-

ler und Schülerinnen in Regelklassen. Die Untersuchung von Audeoud und Lienhard (2012) ebenso diejenige von Venetz et al. (2012) sind im Heilpädagogischen Kontext angesiedelt. Beide dieser Forschungen untersuchen emotionales Erleben im Unterricht. Erstere untersucht, ob sich das Befinden von Probanden mit einer Hörbeeinträchtigung im integrativen bzw. im separativen Schulsetting unterscheidet, die zweite Forschung (Venetz et al.) macht ebenfalls vergleichende Analysen in integrativen versus separativen Settings und untersucht emotionales Erleben und schulbezogene Selbstbilder von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf.

Audeoud und Lienhard (2012, S.15) haben in einer grossangelegten Studie über das Wohlbefinden hörgeschädigter Kinder herausgefunden, dass einerseits der Alltagskontext, welcher zu verstehen ist als „die situative Bedingung“ wie beispielsweise der Lärmpegel, die Sozialform oder die Tageszeit und andererseits die jeweilige Tätigkeit im Moment, die aktuelle Befindlichkeit beeinflusst. Sie stellen weiter fest, dass die Situation im Alltagsverlauf von der Persönlichkeit und der allgemeinen Lebenssituation beeinflusst wird. Diese Faktoren gelte es zu berücksichtigen, wenn das Befinden untersucht wird (ebd.). Nach Audeoud und Lienhard (2012) haben die Persönlichkeitsfaktoren einen grösseren Einfluss auf das Befinden als die Organisation der Umgebung.

Die Studie von Venetz, Tarnutzer, Zurbruggen und Sempert (2012) untersucht Emotionales Erleben und schulbezogene Selbstbilder in integrativen und separativen Schulformen. Diese Studie kommt zu dem Schluss, dass „Unterschiede in der Qualität des Erlebens“ in erster Linie von der aktuellen Unterrichtssituation sowie der Person abhängig ist. Die Situation übe aber den stärkeren Einfluss aus (ebd. S.196). Eine untergeordnete, wenn auch keine unbedeutende Rolle für die Qualität des Erlebens, spielt ausserdem der Klassenkontext (vgl. Venetz et al. S. 196).

Diese beiden Studien unterscheiden sich insofern, als das in der Studie von Audeoud und Lienhard Persönlichkeitsfaktoren einen wichtigeren Stellenwert einnehmen, in der Studie von Venetz, Tarnutzer, Zurbruggen und Sempert hingegen die aktuelle Situation als wichtigster Prädiktor genannt wird. Was den Klassenkontext angeht, welcher in der Studie von Venetz et al. erwähnt wird, so vermutet die Autorin, könnte dieser in der vorliegenden Masterarbeit insofern eine wichtige Rolle spielen, da die Probanden beides Jugendliche sind. Die Autorin vermutet, dass der Klassenverband und Peergroups im Jugendalter, beide Probanden sind Jugendliche von 17 Jahren, eine wichtige Rolle einnehmen könnten in Bezug auf aktuelles Befinden.

5 Die zweidimensionale Aktivierung

Modelle der zweidimensionalen Aktivierung gehen davon aus, dass sich das menschliche Gefühlsleben mit zwei voneinander unabhängigen Dimensionen beschreiben lässt. Diese beiden Dimensionen werden als „hohe“ oder „tiefe“, „positive“ oder „negative“ Aktivierung bezeichnet. In diesem Kapitel werden verschiedene Modell-Versionen vorgestellt. Auf das Modell von Schallberger und Pfister, welches letztlich in der vorliegenden Arbeit verwendet wird, wird speziell eingegangen.

5.1 Das Circumplex-Modell affektiver Zustände

Wie der Name bereits andeutet ist das Circumplex-Modell ein Modell mit einer kreisförmigen Struktur. Meist enthält es zwei Dimensionen, deren Pole durch jeweils zwei Attribute beschrieben werden. Als

Erster klassifizierte Russel (1980) Emotionen in einem Circumplex-Modell (vgl. Aelig 2004, S. 58.). Sein Modell beinhaltet acht Kategorien affektiver Zustände. Als Affekt beschreibt Fröhlich einen heftigen, kurzzeitigen Gefühlsausbruch, der den Menschen in einen Erregungszustand versetzt (vgl. Fröhlich 2005, S. 41).

Abbildung 3: Circumplex-Modell nach Russel, 1980 (in Aellig 2004, S. 58.).

In diesem Modell werden die horizontalen Pole, die erste Dimension, mit *pleasure bzw. displeasure (misery)* bezeichnet, die horizontale, zweite Dimension mit den Gefühlszuständen *arousal (oberer Pol)* bzw. *sleepiness (unterer Pol)*. Die weiteren Zustände sind zwischen diesen Achsen angeordnet. Dies ermöglicht es, jeden emotionalen Zustand einem bestimmten Ort im Modell zuzuweisen. Watson und Tellegen entwickelten Russels Modell weiter. Das Ergebnis ihrer Studien (1985) ist ebenfalls ein Circumplex-Modell, mit zwei bipolaren Hauptdimensionen. Im Modell wurden diese mit *Positive Affect* und *Negative Affect* benannt (vgl. Watson und Tellegen 1985, S. 220). Ursprünglich gingen Watson und Tellegen davon aus, dass diese Dimensionen unabhängig voneinander sind. Diese Ansicht wurde später dahingehend korrigiert, dass die Dimensionen nicht vollständig unabhängig voneinander betrachtet werden können (vgl. Watson et al. 1999, S. 820).

Abbildung 4: Das Circumplex-Modell affektiver Zustände nach Watson und Tellegen (1985)

In diesem Modell sind die Dimensionen anhand der durchgezogenen Linien dargestellt. Verglichen mit dem Circumplex von Russel (1980) besteht weitgehende Ähnlichkeit. Neben der Rotation um 45° aufgrund der unterschiedlichen Wahl der Basisdimensionen, fällt die unterschiedliche Positionierung einiger Emotionen in anderen Oktanten auf (vgl. Watson et al. 1999, S. 821). Die beiden bipolaren Achsenpaare wurden als Positive Aktivierung (PA) und Negative Aktivierung (NA) bezeichnet. Mit diesen beiden Dimensionen wird es möglich, zwei Typen von Aktiviertheit zu beschreiben. Es lassen sich zwei unterschiedliche positive Typen an Befinden beschreiben: Hohe positive Aktivierung (z. B. *enthusiastic*, motiviert) und tiefe Negative Aktivierung (z. B. *relaxed*, entspannt).

In der vorliegenden Arbeit wird das adaptierte Modell von Schallberger (2005, adaptiert nach Watson und Tellegen, 1985) angewendet. Dieser bezieht in seinem Modell die Valenzdimension mit ein und passt die Operationalisierungen an.

Abbildung 5: Circumplexmodell affektiver Zustände von Schallberger, 2005; (adaptiert nach Watson & Tellegen, 1985, in Venetz et al. 2012, S.48)

Im Modell von Schallberger werden die Dimensionen der positiven bzw. negativen Aktivierung in einem 45°-Winkel zur senkrechten Achse dargestellt. Die Valenz (Wertung) wird auf der waagrechten Achse dargestellt. So kann die Stärke der beobachteten Aktivierung (viel bzw. wenig) sowie die Bewertung dieser (positiv bzw. negativ, gut bzw. schlecht) beschrieben werden (vgl. Spitzer 2006, S. 157).

5.2 Merkmale des Tätigkeitserlebens

Wie Schülerinnen und Schüler eine bestimmte Unterrichtssituation erleben hängt nicht nur von ihren persönlichen Möglichkeiten und Dispositionen ab, sondern wird geprägt von der Situation, dem Unterricht selber bzw. der aktuell ausgeübten Tätigkeit (vgl. Venetz et al. 2012, S. 50). Die Flow-Theorie von Csikszentmihalyi (1975) nimmt den Gedanken auf, dass bestimmten Tätigkeiten das aktuelle Befinden in einen wünschenswerten Zustand versetzen und in positiver Weise beeinflussen kann. Dieser Zustand wird auch als „Aufgehen im Tun“, bezeichnet. Das Flow-Modell berücksichtigt auch Erlebenszustände wie Angst oder Besorgnis. Diese Erlebenszustände resultieren aus einer Kombination von zu hohen Anforderungen im Vergleich zu den Fähigkeiten. Ein Ziel der Theorie von Csikszentmihalyi (1975) ist es, das komplexe Zusammenspiel von Person, Handlung und Erleben zu verstehen.

Die Flow-Theorie setzt für alltägliche Erlebenszustände (*experiences*), einen Massstab für dessen Beschaffenheit (*quality*) ein (vgl. Venetz et al. 2012, S. 50). Aus dieser Theorie stammen die Begriffe „Erlebensqualität“ und „Qualität des Erlebens“.

Abbildung 6: Flow-Quadrantenmodell nach Csikszentmihalyi, 1991 (zitiert nach Aellig, 2004, S. 44)

5.3 Der Begriff „Flow“

Flow ist ein besonders positives Erlebnis, das durch eine bestimmte Tätigkeit ausgelöst wird. Ein Flow-Erleben kann grundsätzlich durch jede Tätigkeit entstehen. Eine anerkannte Definition für Flow-Erleben gibt es nicht (vgl. Schallberger 2000, in Venetz et al. 2012, S. 51). Es wird als *optimal experience*, als „optimales Erleben“ und als „Aufgehen im Tun“ beschrieben. Es gibt verschiedene Zustandsmerkmale, welche in diesem Zusammenhang genannt werden. Hier werden diejenigen Merkmale aufgeführt, welche im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit interessant sein könnten, weil sie von aussen, also durch die Lehrpersonen beobachtet werden können:

- Intensive, fokussierte Konzentration auf die aktuelle Tätigkeit
- Optimale Beanspruchung von Handlung und Fähigkeit
- Positives Stimuli der Person durch die Tätigkeit
- Die Tätigkeit wird, so scheint es von aussen, unendlich viele Male ununterbrochen wiederholt

Viele unterschiedliche Studien zeigen die Beziehung zwischen Flow-Erleben und schulischen Leistungen. Obwohl sich die einzelnen Komponenten der aufgeführten Studien unterscheiden, beinhalten sie doch alle die spezifische Kombination von Konzentration und positivem Befinden. In den Circumplex-Modellen kann als Gegenteil von Flow der negative emotionale Erlebenszustand gestresst angesehen werden. Der affektive Zustand, welcher als Stress bezeichnet wird, zeigt sich durch eine hohe, negative Aktivierung. Stress ist die „Reaktion, eines Organismus auf Ereignisse, die sein Gleichgewicht stören und seine Fähigkeit, diese zu bewältigen, stark beansprucht oder übersteigt“ (Zimbardo und Gehring 2004, zitiert in Sprenger 2007, S. 6). Stress, welcher das Befinden beeinträchtigt, wird auch als „Distress“ bezeichnet. Sogenannter „guter“ Stress, welcher das Befinden positiv beeinflusst, heisst auch „Eustress“ (vgl. Schallberger 2006, in Sprenger 2007, S. 6).

Die folgenden Abbildungen im Vergleich sollen Übereinstimmungen wie auch Unterschiede des Quadrantenmodells nach Csikszentmihalyi und dem Circumplex-Modell nach Schallberger verdeutlichen:

Abbildung 7: Circumplexmodell affektiver Zustände von Schallberger in Venetz et al. 2012, S.48

Abbildung 8: Quadrantenmodell des Erlebens (Csikszentmihalyi, in Aellig, 2004, S.44)

Die beiden Modelle sind vergleichbar. Im Quadrantenmodell erscheinen Adjektive aus dem Circumplex-Modell substantiviert (Beispielsweise Stress -gestresst). Flow entspricht beispielsweise im Circumplex-Modell einer hohen, positiven Aktivierung. Allerdings löst nicht jede hohe positive Aktivierung einen Flow-Zustand aus. Das Quadrantenmodell des Erlebens wurde dementsprechend auch als zu unspezifisch kritisiert. Es ist jedoch zu sagen, dass die drei anderen Quadranten, welche als Non-flow-Quadranten bezeichnet werden, genau den Positionen der affektiven Zustände im Circumplex-Modell (vgl. Schallberger 2005) entsprechen. Niedrige positive Aktivierung entspricht im Quadrantenmodell auch Langeweile. Im Bereich der negativen Aktivierung stimmt der Erlebenszustand Stress im Quadrantenmodell mit hoher negativer Aktivierung des Circumplexmodells überein. Entspannung ist im Circumplexmodell niedrige, negative Aktivierung. Ein wesentlicher Unterschied der beiden Modelle besteht darin, dass im Modell von Csikszentmihalyi(1988) Kompetenzen (können) sowie Kontextfaktoren (Anforderungen) berücksichtigt werden, was im Modell von Schallberger (Venetz et al. 2012, S.48) nicht vorgesehen ist. Da individuelle Kompetenzen wie Kontextfaktoren nicht Teil der Fragestellung sind, wird das Modell von Schallberger bevorzugt und in der vorliegenden Arbeit verwendet. Dieses Modell soll abbilden, wie das aktuelle Befinden der Schülerin und des Schülers von den Lehrpersonen eingeschätzt wird. Falls Flow-Erleben in den Filmsequenzen beobachtet wird, so werden entsprechende Aussagen der Lehrpersonen hinweise dazu geben. Das Modell bildet für alle teilnehmenden eine einheitliche Skala, anhand welcher positive (PA) und negative Aktivierung (NA) erfasst werden kann.

Zur Einschätzung des aktuellen Befindens wird in der vorliegenden Arbeit das Modell von Schallberger (2005) verwendet

Präzisierung der Fragestellung

Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung wird die Fragestellung wie folgt präzisiert:

1. Welche Formen positiver bzw. negativer Aktivierung werden in den ausgesuchten Unterrichtssituationen von den Lehrpersonen beobachtet?

2. Aufgrund welcher Beobachtungskriterien (nonverbale Kommunikationskanäle) wird aktuelles Befinden von den Lehrpersonen interpretiert?

Unter Anwendung nachfolgender Methoden werden diese Fragen in der Arbeit beantwortet.

6 Forschungsmethodik

Zur Untersuchung des aktuellen Befindens in Schulsituationen sind Methoden der qualitativen Sozialforschung geeignet. Sie stellen die Sichtweisen der Betroffenen als Experten und Expertinnen ihres Alltags in den Mittelpunkt des Interesses (vgl. Flick 1996). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Sichtweisen“ synonym mit dem Begriff „Befinden“ verwendet. Also könnte man sagen: Die Betroffenen sind die Experten ihres aktuellen Befindens. Diese Masterarbeit kann als eine Fallstudie im erweiterten Sinn bezeichnet werden. Es handelt sich dabei um eine qualitative Forschungsarbeit. Flick (2014, S. 123) beschreibt qualitative Forschung als eine wechselseitige Abhängigkeit einzelner Bestandteile im Forschungsprozess (im Unterschied zu einem linearen Forschungsprozess). Die Tatsache, dass die vorliegende Arbeit in einem hohen interpretatorischen Bereich angesiedelt ist, da die Probanden nicht für sich selber sprechen können, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Schlüsse aufgrund von Beobachtungen aus zweiter Hand sind Interpretationen aufgrund subjektiv ausgewählter Situationen und subjektiver, intradividueller Wahrnehmung. Sie sind Anhaltspunkte, welche aber immer mit einer gewissen Vorsicht zu bewerten sind. Wie ein anderer Mensch wirklich empfindet, das kann niemand mit Gewissheit wissen. Die Arbeit ist dementsprechend als inferierend einzustufen, man könnte sie sogar als hoch inferierend bezeichnen. Inferenz wird laut Duden definiert als „aufbereitetes Wissen, das aufgrund von logischen Schlussfolgerungen gezogen wurde“ (vgl. www.duden.de). Da auch das Beobachtungsinstrument des Circumplex-Modells sowie die Sammlung verbaler Daten durch die Leitfaden-Interviews eine hohe Inferenz aufweisen, ist der Anteil an interpretativen Schlussfolgerungen gross. Auf der Basis dieser Tatsachen können keine allgemeingültigen Aussagen gemacht werden. Die Arbeit könnte dennoch, so hofft die Autorin, Erkenntnisse darüber liefern, was die Lehrpersonen beobachten und worauf sie ihre Interpretationen gründen.

6.1 Auswahlentscheidungen im Forschungsprozess

Im Folgenden Kapitel werden die zentralen Fragen zum Forschungsprozess thematisiert. Es geht insbesondere darum, welche Auswahlentscheidungen innerhalb des Forschungsprozesses getroffen wurden und wie diese begründet werden.

6.1.1 Auswahl der Beteiligten

Im Kapitel 2.1. (Vorüberlegungen) wurde bereits thematisiert, in welcher Art und Weise die beteiligten Lehrpersonen sowie Probanden diese Arbeit beeinflussen. Was die Auswahl der Personen betrifft, wurden zwei Wege in Betracht gezogen: Lehrpersonen konnten einerseits direkt angesprochen werden, andererseits konnten sie durch eine „offene“ Anfrage an einer Konferenz auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Dies würde die Mitarbeit grundsätzlich allen Lehrpersonen ermöglichen. Die folgende Tabelle stellt die Überlegungen zu den Vor- und Nachteilen beider Varianten dar:

Tabelle 1: Vor- und Nachteile der Varianten:

	Erste Variante	Zweite Variante
Durchführung	Lehrpersonen werden direkt und einzeln angefragt	Nach einer Information aller Lehrpersonen des Gesamtteams melden sich die interessierten Lehrpersonen
PRO	Mit einer gezielten Auswahl ist eher gewährleistet, aussagekräftige Daten zu erhalten	Ich bin weniger persönlich involviert, ich bin in keiner Erwartungshaltung, ich bin unabhängiger was die persönlichen Beziehungen anbelangt
	Die Art der Zusammenarbeit kann eher vorausgesagt werden	Mein „Einfluss“ auf das Ergebnis ist geringer
CONTRA	Einseitige Auswahl durch die forschende Person	Geringe Anzahl an Interessenten Ich kann keinen Einfluss nehmen auf die Probanden Eigene Interessen der Probanden könnten im Vordergrund stehen
	Nur der forschenden Person bekannte Lehrpersonen bzw. Schüler und Schülerinnen werden ausgewählt (forschende Person hat Vorinformationen, könnte zu sehr involviert sein)	Wenn die Probanden eigene Interessen verfolgen, könnte ein Druck auf die Methode oder das Projekt entstehen, Probanden könnten „falsche „Vorstellungen haben und „Lösungen“ für ihr Problem erwarten
	Es besteht die Gefahr der Beeinflussung oder der Befangenheit der forschenden Person den Probanden gegenüber	

Bei der Vor- und Nachteil-Abwägung fiel die Entscheidung zu Gunsten der zweiten Variante aus, in welcher die Autorin die Auswahl der Interviewpartner und der Probanden nicht beeinflussen konnte. An einer Sitzung im Gesamtteam wurden entsprechend der zweiten Variante alle Lehrpersonen über Thema und Inhalt der Arbeit informiert. Direkt danach meldeten sich vier interessierte Lehrpersonen. Drei davon sind Lehrpersonen, welche im selben Unterrichtsteam arbeiten. Sie schlugen auch bereits eine Schülerin als Probandin vor. Alle drei Lehrpersonen arbeiten unterschiedlich mit ihr. Eine Lehrperson, sie wird in der Arbeit mit der LP1 angegeben, ist ihre aktuelle Hauptlehrperson und seit zwei Jahren an der Schule. Die anderen Lehrpersonen kennen die Schülerin aus der Unter- bzw. Mittelstufe. Sie gestalten aktuell täglich zusammen den Morgenkreis und andere schulische Aktivitäten. Eine weitere Lehrperson einer anderen Klasse zeigte sich ebenfalls interessiert. Diese hatte ebenfalls bereits einen bestimmten Schüler als Probanden im Fokus. Auch im zweiten Fall gelang es glücklicherweise, noch zwei weitere Personen für die Mitarbeit zu gewinnen. Somit waren ähnliche Voraussetzungen gegeben. In beiden Settings konnten je drei Lehrpersonen bzw. enge Bezugspersonen drei Videosequenzen bewerten und analysieren. Als Autorin dieser Arbeit und in der gleichen Heilpädagogischen Schule tätig, kenne ich die Lehrpersonen von gemeinsamen Teamsitzungen und von Weiterbildungen. Die Probanden kenne ich nur vom Sehen. Dies ist dadurch begründet, dass die Örtlichkeiten (ein anderer Schulhaustrakt) sowie die unterschiedlichen Schulstufen weit auseinander liegen. Die Probanden werden in der Arbeit mit D (Mädchen) und T (Junge) angegeben. Die Lehrpersonen werden mit LP 1 bis LP 5 gekennzeichnet, für die Praktikantin wird das Kürzel PR verwendet.

Daraus entstand folgende Untersuchungsrealität:

Die aktuelle Befindlichkeit zweier Jugendlicher in verschiedenen Unterrichtssituationen wird untersucht. Beide Jugendliche sind 17 Jahre alt. Es handelt sich um ein Mädchen und einen Jungen in einer Heilpädagogischen Schule. Die Einschätzungen werden bei der Probandin von drei Lehrpersonen, im Fall des Probanden von zwei Lehrpersonen und der Praktikantin, vorgenommen. Ein zentraler Aspekt, soweit es die Probanden betrifft, ist der Umstand, dass beide auf Grund einer komplexen Behinderung (Begriff nach Fornefeld) nicht in der Lage sind, ihre Befindlichkeit verbal mitzuteilen.

Das Hauptaugenmerk der Arbeit gilt der Frage, wie stellvertretende Aussagen zum aktuellen Befinden zu Stande kommen, aufgrund welcher Beobachtungen sie von Lehrpersonen wahrgenommen werden und wie sie interpretiert werden. Für Seifert (2006) stellt die stellvertretende Äusserung durch eine vertraute Person ein gangbarer Weg dar. Allerdings, so Seifert, müssen die Befragten über „umfassende Kenntnis des Alltags des/der Betroffenen, differenzierte Beobachtung seines/ihres Verhaltens in verschiedenen Situationen, intensive Auseinandersetzung mit seinen/ihren lebensgeschichtlichen Erfahrungen sowie konkrete Vorstellungen von den individuellen Bedürfnissen des Betroffenen verfügen" (Seifert 2006, S 4). Diese Voraussetzungen seien zentral, damit eine stellvertretende Beantwortung der Position der Probanden so nahe wie möglich komme. In beiden Fällen sind die Voraussetzungen, welche Seifert beschreibt, vergleichbar. Einzige Ausnahme ist die Praktikantin, welche eine andere Rolle im Setting einnimmt. Ihr Interview kann aufgrund ihrer Pädagogischen Kenntnisse nicht zu einem Experteninterview gezählt werden. Auch was persönliche Daten und Vorwissen betrifft, verfügt sie über weniger Informationen als die Lehrpersonen.

6.1.2 Auswahl in Bezug auf die Mittel

Da eine direkte Befragung der Schülerin und des Schülers aufgrund ihrer reduzierten kommunikativen Fähigkeiten nicht möglich ist, dienen Filmaufnahmen (mediale Daten) als zentrales Untersuchungsinstrument. Mediale Daten gelten als Beobachtung zweiter Hand (vgl. Flick 2014, S. 279). Bei qualitativer Forschung werden durchgängig natürliche Situationen zur Datenerhebung gewählt und es wird auf Interventionen im Feld verzichtet (ebd.). Die verdeckte Beobachtung hätte den Vorteil der geringstmöglichen Beeinflussung der natürlichen Situation. Indem Filmaufnahmen von der Autorin selber gemacht werden, wird die Situation durch die Anwesenheit einer fremden Person beeinflusst. Gegen die verdeckte Beobachtung sprachen folgende Gründe: Da die Unterrichts-Settings während eines Schultages häufig wechseln, hätten die Lehrperson bei verdeckter Beobachtung die Kamera selber immer wieder mitnehmen müssen und wären zu sehr mit der Datensammlung beschäftigt gewesen. Dies könnte sich auf die einzelnen Unterrichtssituationen sowie auf die Schülerinnen und Schüler negativ auswirken.

Als anwesende Filmerin bestand die Herausforderung darin, möglichst unauffällig zu sein, um die Beeinflussung der Situation so gering wie möglich zu halten. Argyle (2013, S. 38) betont, dass Video- oder Filmaufzeichnungen der beste Weg sei, nonverbale Kommunikation und Information festzuhalten. Zu beachten ist jedoch, dass die Position sowie der Kamerawinkel so gewählt sind, dass möglichst viel Information eingefangen wird, und diese so detailliert wie möglich (ebd.). Nachdem geeignete Termine für die Filmaufnahmen festgelegt worden waren, wurden die Schülerin und der Schüler ihren Möglichkeiten entsprechend über das Vorhaben informiert. Bei T. beispielsweise wurde im Vo-

raus ein Foto auf seinem Wochenplan angebracht. Er war darüber informiert, dass er gefilmt werden würde. Laut Aussage von LP 4 zeigte sich T. am entsprechenden Tag sehr entspannt. Die neue Situation schien er gut zu meistern. LP 4 meinte sogar, dass T. sich darauf gefreut habe. T. nahm von der Forscherin während des Unterrichts wenig Notiz. Bei D. wurde die aussergewöhnliche Situation am Tag der Filmaufnahmen thematisiert und mit Hilfe von Gebärden kommuniziert. Während den Filmaufnahmen nahm D. ab und zu Blickkontakt zur forschenden Person auf.

Auswahl der Filmdaten

Die Filmaufnahmen bildeten die Beobachtungsgrundlage für die weitere Untersuchung. Das Filmmaterial wurde zunächst gesichtet und gegliedert; dann musste aus vier Stunden Filmmaterial pro Proband eine Auswahl getroffen werden. Es wurde darauf geachtet, ähnliche bzw. vergleichbare Voraussetzungen des filmischen Materials zu schaffen. Auswahlkriterien waren:

- Vergleichbare Unterrichtsaspekte (inhaltliche Aspekte)
- vergleichbare Settings
- vergleichbarer Zeitfaktor

Jede der zu analysierende Videosequenzen entsprach zwei bis zweieinhalb Minuten. Pro Proband wurden von der Autorin drei Filmsequenzen bestimmt. Dementsprechend wurden pro Fall sechs bis acht Filmminuten analysiert. Anhand dieser ausgewählten Filmsequenzen wurde die aktuelle Befindlichkeit der Schülerin bzw. des Schülers in der entsprechenden Unterrichtssituation eingeschätzt.

6.1.3 Interviews und verbale Daten

Das Aufarbeiten der transkribierten, halbstandardisierten Interviews hat eine zentrale Bedeutung in dieser Arbeit. Die Interviews mit den Lehrpersonen können als „Experten-Interviews“ bezeichnet werden (vgl. Flick 2014, S. 268-277). Zentral sind die stellvertretenden Aussagen zum aktuellen Befinden der Probanden. Die Befindlichkeiten, welche die Probanden im Unterricht zeigen, werden anhand der Filmaufnahmen eingeschätzt. Die Einschätzungen werden bezüglich positiver und negativer Aktivierung (gemeinsame Beobachtungskriterien) von den Lehrpersonen vorgenommen. Der erste Schritt gilt einer Einschätzung anhand des Circumplex-Modells. Im anschliessenden Leitfadeninterview werden die Einschätzungen von den Lehrpersonen noch ausgeführt, begründet und präzisiert. Als objektive Bestandteile der Interviews können Beobachtungen in Bezug auf die Kommunikationskanäle genannt werden (z. B. „D. steckt die Arme nach vorne“). Adjektive zum Befinden sowie die Interpretationen, welche aus den Beobachtungen hervorgehen, sind subjektive Bestandteile des Interviews. Nach Flick (2014, S. 195) sind folgende vier Kriterien zur Leitfadengestaltung und zur Interviewdurchführung zu beachten:

- Nichtbeeinflussung der Interviewpartner
- Spezifität der Sichtweise und Situationsdefinition aus deren Sicht
- Erfassung eines breiten Spektrums der Bedeutungen
- Tiefgründigkeit und personaler Bezugsrahmen auf Seiten des Interviewten

6.2 Aufbereitung der Daten

Beobachtungen zum Befinden wurden von den Lehrpersonen in einem ersten Schritt im Circumplex-Modell verortet und mit einer Zahl abgebildet. Die entsprechende Film-Zeit wurde dazu notiert. Diese Markierungen im Modell liefern erste vergleichbare Daten über die individuellen Einschätzungen. Sie geben Auskunft darüber, inwieweit sich ein Proband in einem bestimmten Zeitpunkt der Unterrichtssituation für die Lehrperson zufrieden bzw. unzufrieden, begeistert oder gelangweilt, aber auch gestresst oder entspannt zeigte. Was im Vorfeld nicht abzuschätzen war, wie viele Befindensnuancen die Lehrpersonen in den kurzen Filmsequenzen beobachten würden. Nach den ersten Durchführungen zeigte sich, dass die Quantität der Signale, welche beobachtet wurden und bei welchen auch der Film angehalten wurde, ein Problem in der Datendarstellung und der Analyse mit sich bringen würde. Die Anzahl Aussagen pro Filmsequenz war so nicht vorgesehen und überstiegen die Möglichkeiten einer umfassenden Bearbeitung. Die kurzen Filmsequenzen wurden von den Lehrpersonen bis zu fünfzehn Mal unterbrochen. Jedes der beobachteten Signale, welches eine veränderte Befindlichkeit andeutete, wurde benannt und notiert. Dieser Umstand würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Es schien der Autorin unmöglich, jeden Unterbruch in der Auswertung mit ein zu beziehen. Die Vorgehensweise musste entweder geändert oder das Material sinnvoll und angemessen begrenzt werden. Die Autorin entschied sich, die erhobenen Daten folgendermassen ein zu grenzen:

Alle Aussagen werden in den Circumplex-Modellen abgebildet. Sie geben Auskunft darüber, wie viele unterschiedliche Befindensmomente die Lehrpersonen in der entsprechenden Filmsequenz wahrgenommen haben (quantitative Vergleichsmöglichkeit). Auch in den Graphiken zu den Kommunikationskanälen werden alle Aussagen zu jeder der Zahlen verwendet. Dies ermöglicht eine vergleichende Aussage über die am häufigsten beobachteten nonverbalen Signale (ebenfalls quantitativ). In Bezug auf Aussagen, welche zu den Zahlen in den Interviews gemacht werden, wird eine Beschränkung vorgenommen: Pro Filmsequenz werden die Beobachtungen und Interpretationen von drei Situationen miteinander verglichen. Diese Möglichkeit ist gegeben, da die Lehrpersonen, sobald sie den Film angehalten haben, die jeweiligen Zeitangabe zur Zahl notierten. Für die Auswahl der drei Situationen mussten Kriterien erarbeitet werden. Die Autorin hat die Situationen nach folgenden Kriterien ausgewählt:

- ähnliche Interpretationen
- unterschiedliche Interpretationen
- interessant im Hinblick auf Erkenntnisse

Anhand dieser subjektiven Auswahlkriterien wird das Ergebnis durch die Autorin zusätzlich beeinflusst werden.

6.3 Darstellung der Daten

Jede Filmsequenz wird kurz beschrieben. Die Einschätzungen anhand des Circumplex-Modells (nach Schallberger 2005) werden mit Hilfe einer Grafik in unterschiedlichen Farben pro Lehrperson dargestellt. Diese übereinander geschobene Darstellung ermöglicht es, die Einschätzungen der drei Beteiligten zu ein und derselben Filmsequenz zu vergleichen. Zu jeder Zahl der Grafik wird die entsprechende Film-Zeit in einer Tabelle aufgeführt. Mittels des halbstandardisierten Leitfaden-Interviews

präzisieren und erweitern die Lehrpersonen ihre Einschätzungen. Anhand von drei Situationen pro Filmsequenz werden die Beobachtungen und Aussagen miteinander verglichen. Es findet eine Inhalts-Analyse der drei ausgewählten Situationen statt. Zentrale Themen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden vergleichend beschrieben. Verbale Daten aus den Interviews zu Beobachtungen der nonverbalen Kommunikationskanäle werden mittels einer vergleichenden Grafik dargestellt. Es wird aufgelistet, welche nonverbalen Kommunikationskanäle die Lehrpersonen während den gesamten Filmsequenz beobachteten. Diese geäußerten Beobachtungen werden quantitativ dargestellt. Die Ergebnisse werden mit entsprechenden Theorien in Bezug gesetzt.

Alle persönlichen Daten sind anonymisiert. Namen und andere Hinweise zu Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler werden mit Kürzeln angegeben.

6.4 Vorgehensweise

Die folgende Tabelle veranschaulicht die einzelnen Schritte des Vorgehens:

Tabelle 2: Vorgehensweise in Schritten

01.	Literaturstudium
02.	Information des Teams, Anfrage zur Mitarbeit
03.	Interviewpartner und Partnerinnen stehen fest, ebenso die Probanden. Eine Einverständniserklärung wird bei den Eltern eingeholt (im Anhang, Kapitel 15.1)
04.	Die Einwilligung der Eltern ist eingeholt. Mit allen beteiligten Lehrpersonen findet eine Informationssitzung statt. Das Vorgehen wird im Detail besprochen. Das Circumplex-Modell zur Einschätzung wird vorgestellt. Es wird je ein Termin pro Proband abgemacht, um einen Unterrichtshalbtag zu filmen.
05.	Das Filmmaterial wird hergestellt. Von beiden Probanden werden vier Stunden Unterricht aufgenommen.
06.	Ein Interviewleitfaden wird erstellt (im Anhang, Kapitel 15.2)
08.	Die Durchführung findet statt (siehe nachfolgende graphische Darstellung)
9.	Transkription der Interviews
10.	Die Daten der Circumplex-Modelle werden anhand einer vergleichenden graphische Darstellung ausgewertet
11.	Kriterien für drei Situationen werden erarbeitet. Die drei Situationen jeder Filmsequenz werden vergleichend dargestellt und beschrieben(Einschätzungen und Aussagen)
12.	Anhand der Interviews wird quantitativ dargestellt, welche nonverbalen Kommunikationskanäle die Lehrpersonen beobachteten. Eine Zusammenfassung der Erkenntnisse pro Proband wird gemacht.
13.	Die Ergebnisse bzw. der Erkenntnisse werden zusammengefasst, ein Theoriebezug wird hergestellt
14.	Die Fragestellung wird beantwortet
15.	Die Forschungsmethodik sowie der Forschungsprozess wird kritischer gewürdigt
16.	Mit einem Rückblick, einem Fazit und einem Ausblick wird die Arbeit beendet

Graphische Darstellung der Durchführung

Die folgende Graphik verdeutlicht den Ablauf der Durchführung. Sie stellt dar, dass sechs Personen (LP 1, LP 2, LP 3, LP 4, LP 5, PR) je drei Videosequenzen (V = Videosequenz, Va, Vb, Vc) auswerte-

ten. Zu jeder Videosequenz wurde anhand des Circumplex-Modells eine Einschätzung gemacht (C= Circumplex, Ca, Cb, Cc). Anschliessend an jede Einschätzung fand das Interview (I= Interview, Ia, Ib, Ic) statt. Bei jedem Treffen wurde je eine Videosequenz bearbeitet. Die Treffen wurden zwischen Sommer- und Herbstferien realisiert. Die Lehrpersonen und die Praktikantin schauten jede Sequenz zweimal an. Beim dritten Durchgang erfolgte die Einschätzung. Dabei wurde der Film angehalten, wenn sich für die LP die Befindlichkeit veränderte. Für das anschliessende Interview wurde der Film an genau den gleichen Stellen wieder gestoppt. Den Beteiligten wurden zu jedem „Film-Stop“ dieselben Fragen gestellt.

Abbildung 9: Graphische Darstellung der Durchführung

Abkürzungserklärungen zur Grafik:

D: Schülerin

T: Schüler

LP: Lehrperson

PR: Praktikantin

Va, Vb, Vc : Videosequenzen a, b und c

Ca: Circumplex zu Videosequenz a, etc.

Ia: Interview der Videosequenz a, etc.

7 Darstellung der Forschungsergebnisse

In den Kapiteln 7.1. und 7.2. werden die Daten jedes Probanden systematisch dargestellt. Jede der Filmsequenzen wird kurz beschrieben, anschliessend werden die Einschätzungen vergleichend dargestellt. Die drei Circumplex-Modelle werden als Originale übereinander geschoben und vergleichend betrachtet. Jede Lehrperson wird durch eine andere Farbe gekennzeichnet. Pro Proband werden anschliessend drei Situationen (pro Filmsequenz) anhand der Zeitangaben und den Interviewaussagen vergleichend beschrieben. Äusserungen in Bezug auf die Signale der Kommunikationskanäle werden aus dem gesamten Interview quantitativ anhand einer graphischen Tabelle dargestellt. Zentrale Erkenntnisse werden pro Proband formuliert, abschliessend werden die Erkenntnisse gesamthaft formuliert.

7.1 Die Schülerin D

7.1.1 Filmsequenz a von D: „Im Morgenkreis den eigenen Stuhl finden“

Die Filmsequenz a von D. (Video 0591,00.00-00.45) beginnt im Morgenkreis. D. soll ihren Platz, ihren Stuhl suchen. LP 1 unterstützt sie bei diesem Vorhaben. Sie fragt D. wo denn ihr Stuhl sei. LP 1 hält D. von hinten an den Schultern und führt sie an den drei ersten Stühlen des Stuhlkreises vorbei. Dabei zählt die Lehrperson auf, wessen Platz es ist, an dem sie gerade vorbeigehen. Es ist eine Übergangssituation, andere Schüler und Schülerinnen sind schon an ihrem Platz. LP 2 und LP 3 treten in dieser Situation durch die Zimmertüre, gehen an D. vorbei in den Morgenkreis. D. dreht sich weg von den Stühlen. Sie windet sich auch aus der Führung an den Schultern. Es macht den Eindruck, als möchte D. die Hände von LP 1 abschütteln. D. lacht die Personen, die eintreten, an und folgt ihnen mit dem Blick, dem Kopf und dreht den Körper in die Richtung, in welche die Personen gehen. LP 2 und LP 3 setzen sich. D. nimmt den Finger von LP 1 und sie zieht diese weiter in den Kreis, bis sie loslässt und sich eine Art hilfesuchend nach LP 1 umdreht. D. hebt den Kopf, gleichzeitig fragt LP 1 D. eindringlich: „Wo isch din Schtuel?“ D. schaut LP 1 an, sie hebt dazu den Kopf stark an, um LP 1 anschauen zu können. LP 1 tippt bei dem Wort „din“ D. mit dem Finger auf Brusthöhe an. LP 1 führt D. wieder an den Schultern, dreht sie zu den Stühlen und zeigt ihr ihren Platz. „Da isch din Schtuel.“ D. setzt sich vorsichtig und langsam hin. Als sie sich gesetzt hat, strahlt sie für einen kurzen Moment LP 1 an. LP 1 setzt sich links neben D., LP 3 setzt sich rechts neben D. in den Morgenkreis.

Vergleich der Einschätzungen

Abbildung 10: Einschätzungen von LP1, LP2, und LP3, Filmsequenz a von D

Tabelle 3: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Filmsequenz a von D

Teilsequenz	Pink	Türkis	Gelb
1	00.00 - 00.12	00.00 - 00.06	00.00 - 00.18
2	00.12 - 00.17	00.06 - 00.16	00.18 - 00.28
3	00.17 - 00.20	00.16 - 00.23	00.28 - 00.39
4	00.20 - 00.25	00.23 - 00.27	00.44 - 00.48
5	00.25 - 00.31	00.27 - 00.38	00.48 - 00.54
6	00.31 - 00.45	00.38 - 00.46	

In der ersten Filmsequenz a von D. werden von Pink 6 verschiedene Befinden unterschieden, Türkis unterscheidet ebenfalls 6 und Gelb macht 5 Beobachtungen in Bezug auf das Befinden von D., wobei die letzte Eintragung ausserhalb der ausgewählten Filmsequenz ist. Dementsprechend werden von Gelb 4 Einschätzungen gemacht. Von insgesamt 16 Markierungen befinden sich 13 in der aktiven, oberen Hälfte des Kreises. 4 davon sind im oberen linken Quadranten lokalisiert, was einer negativen Befindlichkeit entspricht, wobei 3 der 4 Markierungen nahe der Mittelachse platziert wurden, was nicht auf ein sehr negatives Befinden schliessen lässt.

Die erste Situation entspricht bei Pink der Zahl 2, bei Türkis der Zahl 2 und bei Gelb der Zahl 1. Pink bezeichnet D. als *sehr aktiv*, Türkis als *sehr wach, hellauf begeistert, sehr interessiert* und Gelb als *hellwach, motiviert und aktiv*. Es ist die Situation, in der D. von LP 1 an den Schultern geführt wird, den Stühlen des Stuhlkreises entlang, und in der gleichzeitig LP 2 und LP 3 zur Türe hereinkommen und in den Morgenkreis eintreten. Pink beschreibt im Interview D. als *„sehr aktiv mit dem Körper. Die Hände wollen näher gehen zu was sie interessiert. Das sind diese Menschen. Und ihr Gesichtsausdruck, den wir jetzt schön von vorne sehen, das deutet ich als maximale Freude bei ihr. Sie will sich*

jetzt auch lösen von mir. „Türkis beschreibt das Befinden von D. wegen ihres strahlenden Gesichts, das sie den Ankommenden zuwendet. Gelb macht folgende Beobachtungen: *„Sie dreht sich weg von LP 1, nimmt die Hand weg, damit sie sich besser weg drehen kann. Sie lacht freudig die ankommenden Personen an und versucht Kontakt aufzunehmen durch Augenkontakt.“* Das beschriebene Befinden hat für alle Lehrpersonen ganz eindeutig mit den Personen zu tun, die in den Raum kommen und in den Morgenkreis treten. Pink beschreibt, dass D. grundsätzlich an Menschen interessiert sei, aber an diesen Menschen besonders.

Die zweite Situation ist diejenige, in welcher D. LP 1 anschaut (Pink 5, Türkis 4, Gelb 2). Diese Situation wird, wie im Modell abgebildet, unterschiedlich bewertet, was die Aktivierung betrifft. Pink bewertet mit hoher positiver Aktivierung (5), Türkis setzt die Markierung weiter unten hin zum Kreismittelpunkt, d. h. bewertet D. als weniger aktiv, aber ebenfalls im Bereich positiver Emotionen(5), und Gelb setzt die Zahl in den rechten unteren Kreisquadranten(2). Diese letzte Einschätzung unterscheidet sich bzgl. der Aktivierung klar von den anderen beiden anderen. In den Interviews wird die Situation wie folgt beschrieben: Pink beschreibt D. im Interview als *aktiv*. Dies macht Pink am bewussten Blickkontakt fest. *Sie schaut mich ganz bewusst an. Sie weiss, das ist meine Sicherheit. Wenn ich ganz gut schaue, wird mir weitergeholfen. Das ist eine tolle Strategie.“* Türkis beschreibt D. als *mehr aktiv, interessiert, sucht Kontakt*, D. müsse aktiv werden, um diesen Kontakt machen zu können. Sie müsse den Kopf in den Nacken legen für diesen Blickkontakt. Den Zusammenhang beschreibt Türkis damit, dass LP 1 die Stimme angehoben hätte, also lauter gesprochen hätte und *„zack, kommt das Interesse“*. Gelb meint: *„Sie ist aktiv, indem sie LP 1 anschaut und versucht herauszufinden, was LP 1 von ihr will. Von der Körperhaltung ist sie entspannt, aber sie steht ja relativ nah und sie muss den Kopf heben, um Blickkontakt zu machen. Das ist sehr aktiv.“* Diese Aussagen von Gelb stehen im Widerspruch zu der gesetzten Markierung 2. Auf die Frage, in welchem Zusammenhang dieses Befinden stehen könnte, meint Gelb, dass D. auf die Stimme von LP 1 und die Aufforderung reagiere. Sie versuche herauszufinden, was von ihr erwartet werde, aber „Stuhl“ sage ihr überhaupt nichts. Sie habe wenig Wortverständnis. Gelb beschreibt D. in dieser Situation als *entspannt, ruhig, friedlich und aktiv*.

Die letzte Situation, welche in der Filmsequenz a von D. verglichen wird, ist diejenige, als D. vor ihrem Stuhl steht und eine heftige Körperbewegung macht. Interessant an dieser Situation ist, dass Pink (LP 1) dieser Situation keine Aufmerksamkeit schenkt, den Film also nicht unterbrochen hat. Es gibt von Pink zu dieser Situation keine Markierung und Aussage. Türkis (5) und Gelb (3) markieren diese Situation im Bereich hoher NA im oberen linken Quadranten, Türkis etwas mehr an der Mittellinie, Gelb dagegen mehr in Richtung Kreisradius. Das Befinden von D. wird von beiden ähnlich aktiviert und im negativen emotionalen Bereich angesiedelt, aber mit unterschiedlichem Stärkegrad der negativen Emotionen. Türkis beschreibt D. als *widerwillig und ablehnend*, Gelb verwendet dafür die Adjektive *verärgert* und *aktiv*. Türkis beobachtet: *„Sie streckt die Schultern nach hinten durch und versucht ihren Oberkörper aus dem Griff von LP 1 herauszuwinden durch die leichte Drehung nach links.“* Den Zusammenhang interpretiert Türkis wie folgt: *„Ich glaube, sie hat einfach genug von so viel Nähe.“* Dies betrachtet sie als typisch für D. Gelb beobachtet, dass D. in dieser Situation die Hände von LP 1 abschütteln will. *„Es ist nicht unbekannt. Sie liebt es nicht, wenn sie geführt wird. Sie hat es lieber, wenn man es ihr zeigt.“*

Diagramm 1: Aussagen bezüglich der Kommunikationskanäle von LP1, LP2 und LP3, Filmsequenz a von D
 Mimik: Aussagen zu allem, was sich im Gesicht der Probanden abspielt
 Gestik: Aussagen zu Bewegungen, welche die Arme, die Hände und die Finger betreffen
 Körperhaltung / Tonus: Aussagen, in welchen der Körper der Probanden in Bezug auf Haltung und Spannung beschrieben wird
 Blickkontakt: Aussagen zu aktivem Augenkontakt mit Menschen oder Objekten
 Lautäusserungen: Aussagen über Töne und Laute, welche die Probanden von sich geben
 Proxemik: Aussagen über Nähe- und Distanzverhalten, Fremdberührungen
 Körperbewegungen: Aussagen, welche über Fingerbewegungen, Hand- und Armbewegungen (Gestik) hinausgehen

7.1.2 Filmsequenz b von D: „Aktivitäten im Morgenkreis“

Die Filmsequenz b von D. (Video 0592: 11.10-12.48) zeigt einen Teil der Aktivitäten im Morgenkreis. Der Morgenkreis wird von der Praktikantin geleitet, die drei Lehrpersonen sitzen zwischen den Schülerinnen und Schülern verteilt. Die Praktikantin fragt nach einer Schülerin, welche in der Schule fehlt. Ihr Platz ist leer. Mit Unterstützung von Gebärden kommunizieren die Erwachsenen, dass die Schülerin in der Reitstunde ist. D. macht keine Bewegung mit den Armen oder Händen, wie die Anderen. Sie dreht ihren Kopf auf beide Seiten, ansonsten sitzt sie ruhig, die Hände sind auf die Beine gelegt. Die Praktikantin nimmt den aktuellen Tagesplan zur Hand. Sie entfernt darauf den gestrigen Tag mit den Worten: „*De Dunschtig isch verbi*“. Diese Information unterstützt sie zusätzlich mit Hilfe der entsprechenden Gebärde. Alle Lehrpersonen animieren die Schülerinnen und Schüler dazu, diese Gebärde nach zu ahmen. D. zeigt keine Aktivität. LP 1 nimmt darauf die linke Hand von D. (sie sitzt links neben D.) und führt die Gebärde „*ist vorbei*“ mit der Hand und dem Arm von D. aus. LP 1 spricht „*isch verbi*“ zu der Bewegung. Dies wird mehrmals wiederholt. D. windet sich von LP 1 weg und entzieht sich dieser Aktion. Dann wird nach dem aktuellen Tag gefragt. „*Welchen Tag haben wir denn heute?*“ Im Kreis entsteht eine Stille, alles ist ruhig. Die Augen von D. wandern in schnellen Bewegungen nach rechts und links. Eine Schülerin sagt etwas, was man auf dem Film nicht versteht, die Lehrpersonen verneinen mit Kopfbewegungen und der Gebärde „*nein*“. Die Frage nach dem aktuellen Tag wird nochmals gestellt. „*Ja, Freitag.*“ Die Praktikantin befestigt die Freitag-Karte auf den Plan und kommt damit auf D. zu. D. lacht und streckt die Hände nach vorne. D. darf die gelbe Freitag-Karte vom Plan entfernen. Dies bereitet ihr Mühe, ihre Hände zittern. Als sie es dann geschafft hat, den gelben Zettel vom Klett

weg zu reissen, weiss sie nicht, wohin mit dem Zettel. LP 1 nimmt ihn und hält ihn D. vor das Gesicht, zusammen mit den Händen von D. LP 1 spricht das Wort „Freitag“ und klopft rhythmisch, die Silben betonend, auf die gelbe Karte.

Vergleich der Einschätzungen

Abbildung 11: Einschätzungen von LP1, LP2 und LP3, Filmsequenz b von D

Tabelle 4: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Filmsequenz b von D

Teilsequenz	Pink	Türkis	Gelb
1	11.10- 11.44	11.10 - 11.51	11.10- 11.27
2	11.44	11.51-	11.27- 11.52
3	11.44 - 11.51	11.51 - 12.05	11.52- 11.58
4	11.51 - 12.21	12.05 - 12.23	11.58- 12.22
5	12.21 - 12.22	12.23 - 12.26	12.22- 12.27
6	12.22 - 12.28	12.26 - 12.29	12.27- 12.42 - 12.46
7	12.28 - 12.30	12.29 - 12.34	
8	12.30 - 12.46	12.34 - 12.36	
9		12.26 - 12.42- 12.46	

Bei der Betrachtung der Grafik fällt auf, dass die Markierungen von Pink und Türkis ähnlich gesetzt wurden. Sie unterscheidet sich deutlich von denen von Gelb. Pink und Türkis gehen davon aus, dass die Aktivierung von D. in der Filmsequenz b tendenziell in einem mittleren bis hohen Bereich anzusiedeln ist. Die Anzahl der Beobachtungen, bei welchem sie das Video unterbrachen, ist ebenfalls ähnlich. Pink unterscheidet acht, Türkis neun Nuancen in Bezug auf das Befinden von D. innerhalb der Filmsequenz. Bei Gelb werden sechs Differenzierungen vorgenommen, also zwei bzw. drei weniger im Vergleich zu den Anderen. Die Markierungen von Gelb sind in allen Quadranten verteilt angeordnet. Bei Pink befinden sich zwei Punkte innerhalb der hohen negativen Aktivierung (NA), bei Türkis sind es drei, bei Gelb ist es ein Punkt. Insgesamt 16 Punkte werden positiven Emotion zugeordnet und sind dementsprechend in der rechten Kreishälfte angesiedelt. Diese sind den Begriffen *entspannt*, *ruhig*, *friedlich*, *glücklich*, *zufrieden*, *begeistert*, *hellwach* und *motiviert* zugeordnet.

Den Beginn der Filmsequenz b beschreiben Pink und Türkis mit den Adjektiven „*ruhig, entspannt, zufrieden und mit mittlerer Aktivität*“ (Pink 1, Türkis 1). Beide Lehrpersonen beschreiben die Situation, in welcher im Morgenkreis nach einem fehlenden Kind gefragt wird, als ein für D. bekanntes Ritual, an dem sie beobachtend teilnimmt und bei dem um sie herum etwas passiert. Türkis nimmt während der Pause, welche durch die Frage nach der fehlenden Schülerin entsteht, eine kurze Verunsicherung bei D. wahr. Durch die Frage, wer denn im Morgenkreis fehlt, entsteht eine Stille. Die Verunsicherung in diesem stillen Moment zeigt sich für Türkis durch die Kopfbewegungen von D., welche hin und her geht. „*Sie bewegt den Kopf in Richtung ihrer Lehrperson zur Bestätigung und um Sicherheit zu geben.*“ Im Gegensatz zu den anderen beiden Lehrpersonen beschreibt Gelb D. in der ersten Situation (Gelb 1) als „*hellwach, konzentriert und innerlich aktiv.*“, also mit einer hohen, positiven Aktivierung. Dies wird mit dem Blickkontakt von D. begründet, welche Gelb in dieser Situation beobachtet: „*Die Person, die spricht, zeigt etwas. Sie (D.) verfolgt das mit den Augen. Dann wird noch die Gebärde gezeigt, diese schaut sie sich auch an. Normalerweise wendet sich D nur derjenigen Lehrperson zu, die rechts neben ihr sitzt und schaut wenig, was die Person macht, die den Morgenkreis führt.*“ Diese Interpretation einer hohen, positiven Aktivierung von Gelb gesetzt, könnte in Bezug auf den Referenzfaktor „Vorwissen“ oder mit ihrem Erstaunen über die Situation begründet sein. Gelb zeigt sich erstaunt, dass D. sich in dieser Situation von ihr, hier mit LP 3 bezeichnet, lösen kann. Diese für Gelb oder LP 3 aussergewöhnliche Beobachtung hat sie eventuell bei der Einstufung und Interpretation in Bezug auf eine hohe, positive Aktivierung, beeinflusst. Pink und Türkis nehmen D. in dieser Anfangssequenz nicht als hoch aktiviert wahr (Pink 1, Türkis 1). Übereinstimmend mit Gelb beschreibt auch Türkis die Situation als aussergewöhnlich: „*Es war unerwartet, dass D. sich vom Blickkontakt mit LP 3 neben ihr lösen konnte. Sonst beobachtet man sehr oft bei D, dass sie sich mit dem Blick an LP 3 festsaugt und nicht mehr loskommt.*“ Diese Beobachtung von Türkis wird aber nicht mit einer höheren Aktivierung in Zusammenhang gebracht.

Eine gewisse Eindeutigkeit in den Interpretationen zeigt sich in der Situation, in welcher D. von LP 1 geführt wird, um mit ihr zusammen die Gebärde „*isch verb*“ zu machen (Pink 3, Türkis 2, 3, Gelb 2). Alle Markierungen befinden sich im linken oberen Quadranten. Diese Situation wird dementsprechend von allen mit einer hohen negativen Aktivierung verbunden. Pink beschreibt das Befinden von D. mit „*gestresst, nervös, verärgert und aktiv*“. Türkis verwendet ebenfalls das Adjektiv „*gestresst und stärker aktiviert*“. Gelb wählt die Wörter „*unzufrieden, aktiv*“ dafür. Pink dazu: „*Zuerst lässt sie es zu, wenn auch nicht sehr glücklich und plötzlich zuckt sie zusammen und dreht sich von mir weg.*“ Türkis beobachtet: „*Der Oberkörper biegt sich nach rechts weg, die linke Schulter zieht sich nach vorne, D. windet sich aus der Berührung heraus.*“ Gelb begründet ihre Aussage aufgrund der Beobachtung der Körperhaltung: „*Sie wendet sich ab von der Berührung und nimmt die Hand weg.*“ Der Grad der Aktivierung wird unterschiedlich eingestuft. Warum D. dieses Befinden zeigt, begründen die Lehrpersonen mit verschiedenen Aussagen zum Thema „Berührung“ und „Führung“. Geführt werde D. oft zu viel; die Führung komme in dieser Situation zu abrupt. Ausserdem könne die Geste „*isch verb*“, welche nah am Kopf vorbei führt, eventuell als speziell unangenehm von D. empfunden werden. D. werde nicht gerne geführt. Pink ist erstaunt ob dieses klaren Widerstands von D. Dies wurde von LP 1 in diesem Ausmass so noch nie wahrgenommen.

Die zweite Situation, welche in dieser Filmsequenz b von D. verglichen wird, ist die Situation, in welcher die Praktikantin mit dem Tagesplan auf D. zukommt, damit D. die aktuelle Karte wegnehmen kann (Pink 6, Türkis 5, 6, Gelb 5). Drei davon befinden sich auf der Achse der positiven Aktivierung um den Berührungspunkt zum Kreisradius herum. Dementsprechend wird eine hohe positive Aktivierung festgestellt. D. wird in dieser Situation von allen als motiviert, begeistert und hellwach wahrgenommen. Die eine Fünf wurde von Gelb innerhalb des Kreisradius noch mehr in Richtung der höchsten Aktivierung, hin zur senkrechten Mittellinie des Kreises gesetzt. Das bedeutet, dass Gelb die Aktivierung von D. höher einschätzt als Pink und Türkis. Pink beobachtet: *„Eine grosse Freude bedeutet auch eine grosse Anspannung. Dann kriegt sie sofort einen starken Tremor und das erschwert ihr die Manipulation. Das beginnt schon mit dem Heben der Hände.“* Türkis interpretiert das Befinden aufgrund folgender Beobachtungen: *„Die Arme werden nach vorne gestreckt, die Schultern ein bisschen gestrafft. Der ganze Körpertonus geht ein bisschen nach oben. Und sie lacht.“* Gelb beschreibt die Situation wie folgt: *„Hände hoch, ein riesiges Lachen. Die Arme gehen hoch und sie wird leicht ataxisch. Das ist ihr Ausdruck, wenn sie sich freut. Manchmal macht sie dann auch Fäuste, das ist jetzt hier noch nicht so weit. Aber dieses riesige, freudige Grinsen.“* Auf die Frage, womit diese Freude und Begeisterung von D. in diesem Moment zu tun haben könnte, sind sich die Lehrpersonen einig. Zuwendung und Interaktion mit Erwachsenen sei ganz wichtig für D. Sie reagiere auf Menschen mit Freude. Alle Lehrpersonen sehen die Emotion im Zusammenhang mit der Person, welche auf D. zukommt.

In der Schlusszene der Videosequenz b von D. zeigen die Markierungen verschiedene Interpretationen. D. wird die Karte „Freitag“ vor das Gesicht gehalten und das Wort "Freitag" wird von LP 1 in Silben gesprochen und geklopft (Pink 8, Türkis 8, Gelb 6). Dabei wird ihre Hand und der Arm angefasst. Pink und Türkis markieren die 8 beinahe gleich und sehr eng nebeneinander im linken oberen Quadranten. Sie schätzen D. im Bereich der hohen negativen Aktivierung (NA) ein. Dieselbe Situation wird von Gelb im linken unteren Quadranten markiert für *„lustlos, müde, gelangweilt“* (Gelb 6), also mit niedriger positiver Aktivierung bewertet. Die unterschiedliche Wahrnehmung zeigt sich auch in den verschiedenen Interpretationsansätzen. Pink meint auf die Frage, womit das Befinden von D., etwas zu tun haben könnte: *„In Zusammenhang mit der Handlung. Und was dazukommt ist, ich fasse ihren Arm, um „Freitag“ nachzulesen und um die Silben zu berühren. Sie hat das nicht wirklich gerne, wenn man sie anfasst. Sie lässt es zu, aber das alleine ist ihr schon fast ein bisschen zu viel.“* Gelb meint, das Befinden habe mit dem Lerninhalt zu tun. D. verstehe gar nicht, was sie tue und daher sei sie lustlos und wenig interessiert. Es könne aber auch sein, dass sie einfach nur müde sei und sich deshalb passiv in die Aktivität ergebe. Türkis vermutet, dass es mit der Art und Weise der direktiven, fremdbestimmten Handlung zu tun habe. Durch die enge Führung müsse D. in dieser Situation einfach mitmachen, es bliebe ihr gar nichts anderes übrig.

Diagramm 2: Aussagen bezüglich der Kommunikationskanäle von LP1, LP2 und LP3, Filmsequenz b von D
 Mimik: Aussagen zu allem, was sich im Gesicht der Probanden abspielt
 Gestik: Aussagen zu Bewegungen, welche die Arme, die Hände und die Finger betreffen
 Körperhaltung / Tonus: Aussagen, in welchen der Körper der Probanden in Bezug auf Haltung und Spannung beschrieben wird
 Blickkontakt: Aussagen zu aktivem Augenkontakt mit Menschen oder Objekten
 Lautäusserungen: Aussagen über Töne und Laute, welche die Probanden von sich geben
 Proxemik: Aussagen über Nähe- und Distanzverhalten, Fremdberührungen
 Körperbewegungen: Aussagen, welche über Fingerbewegungen, Hand- und Armbewegungen (Gestik) hinausgehen

7.1.3 Filmsequenz c von D: „Einzelunterricht“

Die Filmsequenz c von D. (Video 0594: 02'35-04.06) zeigt eine Eins- zu Eins- Unterrichtssituation am Morgen nach der Pause. D. sitzt an einer Schulbank in einem separaten Raum. LP 1 sitzt um 90° versetzt zu D., an der schmalen Tischseite. Auf dem Tisch liegt ein „Talker“ (technisches Kommunikationsmittel aus dem Bereich der unterstützten Kommunikation UK). Eine Schachtel mit Objekten, welche D. kennt, liegt etwas verdeckt für D. neben der LP 1. Die Objekte aus der Kiste sind anhand von Fotos auf dem „Talker“ abgebildet. D. streckt die Hand nach dem „Talker“ aus. LP 1 schiebt den „Talker“ zur Seite. „Warte“, sagt LP 1 zu D. LP 1 nimmt das erste Objekt und spielt damit vor dem Gesicht von D. Nach einer Weile wird das Objekt, eine Art grosse, bewegliche Seifenblase aus Papier, von der LP 1 weggelegt mit dem Worten: „Das isch d Seifeblatere.“ Dann nimmt LP 1 einen Gummifisch aus der Schachtel. bei dem durch Drücken die Augen herausquellen. D. streckt die Hand danach aus. Sie nimmt den Fisch in die Hände und manipuliert ihn beidhändig. Sie betrachtet dabei ununterbrochen das Objekt. LP 1 führt sie und drückt mit beiden Händen und einer Hand von D. am Fisch herum. D. drückt mit Hilfe von LP 1 die Augen des Fisches heraus. Sie zieht die Hand aus der Hand von LP 1. Sie manipuliert den Fisch wieder allein; LP 1 nimmt den Fisch und legt ihn zur Seite mit den Worten: „Das isch de Fisch.“

Vergleich der Einschätzungen

Abbildung 12: Einschätzungen von LP1, LP2 und LP3, Filmsequenz c von D

Tabelle 5: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Filmsequenz c von D

Teilsequenz	Pink	Türkis	Gelb
1	02.35 - 02.37	02.35	02.35 - 02.37
2	02.37 - 02.41	02.35 - 02.37	02.37 - 02.49
3	02.41 - 02.51	02.37 - 02.41	02.49 - 03.02
4	02.51 - 02.58	02.41 - 02.49	03.02 - 03.07
5	02.58 - 03.07	02.49 - 02.55	03.07 - 03.10
6	03.07 - 03.09	02.55 - 03.06	03.10 - 03.13
7	03.09 - 03.13	03.06 - 03.07	03.13 - 03.34
8	03.13 - 03.20	03.07 - 03.10	03.34 - 03.46
9	03.20 - 03.27	03.10 - 03.13	03.46 - 04.06
10	03.27 - 03.40	03.13 - 03.17	
11	03.40 - 03.45	03.17 - 03.44	
12	03.45 - 03.52	03.44 - 04.06	
13	03.52 - 03.58		
14	03.58 - 04.00		
15	04.00 - 04.06		

In dieser Grafik zur letzten Filmsequenz von D. zeigt sich eine Ballung von Markierungen im oberen rechten Quadranten. Für alle Lehrpersonen überwiegt in dieser Filmsequenz also die hohe positive Aktivierung. Das Befinden von D. in der Einzel- Unterrichtssituation wurde insgesamt von allen als *positiv* und *aktiv* bewertet. In den 2 Film-Minuten unterschied Pink 15 sich verändernde Befindensmomente, Türkis 12 und Gelb 9. Das Befinden von D. scheint anhand der Einschätzungen gut bis sehr gut zu sein. Die Sequenz beginnt mit der Zahl 1, platziert von Pink und Türkis mit einer positiven Aktivierung im Sinne von Interesse und Motivation, welche sie beim Einstieg in die Unterrichtssituation beobachtet haben. Pink beschreibt dies im Interview mit *fokussiert*, *wach*, daher *aktiv*, Türkis sagt, D. sei *interessiert* und *neugierig*. Die 1 von Gelb und die 2 von Türkis beschreiben eine hohe und positive

Aktivierung in der Situation, als D. zum „Talker“ greift. Bei Pink findet sich zu dieser Situation keine Markierung. Bei der Markierung 3 von Pink, welche der 4 von Türkis und der 2 von Gelb entspricht, scheint sich das Befinden von D. kurzfristig und markant zu verändern. Deutlich zeigt sich eine sehr niedrigere Aktivierung bei 3 von Pink und bei 4 Türkis), welche von beiden als neutral, also weder sehr positiv noch negativ interpretiert wird. Gelb markiert zur gleichen Situation die 2 im linken, emotional negativ bewerteten Halbkreis, näher zum Kreismittelpunkt auf der Achse für tiefe positive Aktivierung (PA). In den Interviews äussern sich die Lehrpersonen folgendermassen dazu: Pink verwendet bei Markierung 3 die Adjektive *in sich gekehrt, abwesend, in Gedanken versunken*. Diese Aussagen von Pink beruhen auf den Beobachtungen eines leeren Blicks von D. und den Augen, die den Reiz der künstlichen Seifenblase nicht aufnehmen, und das erschlaffte Gesicht zeige eine Art von Weggetretensein. Türkis (4) beschreibt das Befinden von D. als *abgelenkt, müde, gelangweilt, nicht bei der Sache, weggetreten*. Dies wird von Türkis anhand eines starren Blickes, fehlenden Kopfbewegungen, einer allgemein starren Haltung und Teilnahmslosigkeit beobachtet. Gelb (2) bewertet die Situation mit *Langeweile, daher wenig Aktivität. „Sie starrt ins Leere. Sie fokussiert überhaupt nicht den Gegenstand. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr dieses Lustvolle und Aktive so schnell genommen wurde, sie jetzt in diesen Rückzug gebracht hat.“* In dieser kurzen dargestellten Phase stimmen die Einschätzungen von Pink und Türkis hinsichtlich der Aktivität beinahe überein. Die Interpretationen dazu in den Interviews sind jedoch unterschiedlich. Pink vermutet, dass D. in einer kurzen Absenz verharrt, welche durch die Epilepsie begründet ist. Türkis nennt keinen expliziten Grund für die Beurteilung. Gelb vermutet, dass die Befindlichkeit von D. in Langeweile und fehlender Möglichkeit zur Eigenaktivität begründet sein könnte.

Die Sequenz, in welcher D. selbständig mit dem Spiel-Fisch hantiert (Pink 9, Türkis 12, Gelb 6), ist bei allen Lehrpersonen durch eine positive und hohe Aktivierung markiert. Die Aussagen unterscheiden sich aber, vor allem die Aussagen von Pink. Pink wählt zu dieser Situation die Adjektive *„Nervös, aktiv, positiv aktiv, motiviert, wach, aber auch leicht gestresst.“* In diesem Fall müsste bei Pink nachgefragt werden, da *nervös* und *leicht gestresst* mit der Markierung von Pink (9) nicht übereinstimmen. Pink sagt zur Situation 9 im Interview: *„Sie weiss, wenn man drückt, kommen die Augen des Fisches hervor. Aber sie schafft es nicht, so zu drücken. Sie wird nervös und beginnt zu zittern. Die Laute, die sie von sich gibt, sind fast ein bisschen hilflos. Sie ist stark gefordert und je mehr sie das auch unbedingt will, desto nervöser wird sie. Und desto schlechter geht es. Das lässt sich oft beobachten und weist eher auf eine Interpretation aufgrund von Erfahrungswerten hin.“* Pink beschreibt diesen Ausdruck von D. als typisch. Türkis (12) bewertet diese Situation mit *„neugierig, begeistert, aktiv, motiviert, hellwach und glücklich.“* Sie erkennt dies daran, dass die Augen permanent an den Gegenstand geheftet sind, die Hände aktiv den Gegenstand erkunden und ihre ganze Körperhaltung in der Aktivität aktiv ist. Gelb bewertet die Situation mit *hoch motiviert*. Dies macht sie an der Bewegung von D. fest, wie sie mit dem Fisch hantiert und ihn immer dabei anschaut Ausserdem zeige sie dieses Lächeln und mache die schönen Töne dazu.

Ein letzter Zeitpunkt der Unterrichtssituation, der in der Filmsequenz c verglichen wird, ist diejenige, in der LP 1 D. hilft, mit dem Fisch zu hantieren. D. zieht ihre Hand mit dem Fisch aus der Hand von LP1 weg. Diese Situation wird von allen als sehr aktiv wahrgenommen. Einmal befindet sich die Markierung auf der Achse der Aktivierung nahe dem oberen Kreisradius (von Türkis, 11) und zweimal links

der Achse im linken oberen Quadranten, wird also mit negativen Gefühlen (von Pink 11, von Gelb 8) in Verbindung gebracht. Pink nennt dazu die Adjektive „aktiv, unwohl, überfordert, von Türkis wird D. als „sehr aktiviert“ und von Gelb mit „sehr aktiv und verärgert“ beschrieben. Pink beobachtet „Jetzt ist es ihr zu viel geworden und sie entzieht sich diesem Körperkontakt. Sie zieht ihre Hand aus meiner zurück. Bevor sie das tut, senkt sich ihr Kopf und der ganze Körper beginnt sich leicht zusammenzuziehen.“ Zur Begründung, warum D. das tut, meint Pink: „Sie hat ein interessantes Objekt, das für sie schon genügend reizend ist. Dann kommt noch dieser Körperkontakt hinzu. Gerade ihre Hände anfassen, da ist sie recht sensibel. Das hält sie nie lange aus.“ Türkis stellt das Befinden von D. in den Zusammenhang mit dem Objekt. „Sie will das Ding selber in der Hand haben. LP 1 hält sie fest und sie wird aktiv und zieht ihre Hand zurück.“ Auch Gelb vermutet, dass D. den Fisch alleine haben will. „Sie muss viel Kraft aufwenden, dass LP 1 ihre Hand loslässt. Aber das macht sie, sie setzt ihren Körper ein. Der Kopf geht runter und sie zieht die Hand weg mit dem Fisch. Sie behält den Fisch aber in der Hand, sie will den Fisch.“

Diagramm 3: Aussagen bezüglich der Kommunikationskanäle von LP1, LP2 und LP3, Filmsequenz c von D
 Mimik: Aussagen zu allem, was sich im Gesicht der Probanden abspielt
 Gestik: Aussagen zu Bewegungen, welche die Arme, die Hände und die Finger betreffen
 Körperhaltung / Tonus: Aussagen, in welchen der Körper der Probanden in Bezug auf Haltung und Spannung beschrieben wird
 Blickkontakt: Aussagen zu aktivem Augenkontakt mit Menschen oder Objekten
 Lautäußerungen: Aussagen über Töne und Laute, welche die Probanden von sich geben
 Proxemik: Aussagen über Nähe- und Distanzverhalten, Fremdbertührungen
 Körperbewegungen: Aussagen, welche über Fingerbewegungen, Hand- und Armbewegungen (Gestik) hinausgehen

7.1.4 Erkenntnisse aus den Vergleichen der Beobachtungen über D.

Am Tag der Filmaufnahmen wird D. als wach und zufrieden beschrieben. „Sie kam mit guter Laune aus dem Schulbus, das ist ein guter Tagesstart“, meinte LP 1 am Tag der Aufnahmen. Bei D. zeigt sich zweimal die Mimik als der häufigste zu beobachtende Kommunikationskanal, einmal sind es die Körperbewegungen. Dass Körperbewegungen und die Körperhaltung ganz spezifische Informationen liefern, untersuchte Bull (1987, in Argyle 2013, S. 263). Er untersuchte emotionale Zustände, welche durch Körperhaltungen und Bewegungen bewertet werden können. Ein Mensch zeigt sich interessiert, wenn er sich vorbeugt und damit näher an das Gegenüber oder an das Objekt herankommt. Lange-

weile wird mit einem gesenkten Kopf, mit Zurücklehnen, Beinestrecken und dem Abwenden des Kopfes signalisiert. Über dieses Verhalten konnten auch die Lehrpersonen viele Informationen zum aktuellen Befinden von D. sammeln. So beschreiben die Lehrpersonen beispielsweise ein „Sichwegdrehen“, Auf-Abstand-Gehen, ein Vorbeugen des Körpers zum Objekt etc. D. zeigt deutlich, woran sie Interesse hat. Das Befinden, wenn D. glücklich und zufrieden ist, ist für alle drei Lehrpersonen klarer und einfacher einzuschätzen. LP 1: *„Wenn D glücklich ist, wenn sie zufrieden ist, dann ist das für uns sehr viel einfacher, das einzuordnen, wie wenn sie in sich gekehrt ist, wenn es Momente gibt, wo sie ganz ruhig ist, in sich gekehrt ist, da zu sagen was jetzt genau in ihr passiert- viel schwieriger.“* In den Filmsequenzen fällt auf, dass sich das Gesicht von D. im Zusammenhang mit Kontakt und Interaktion erhellt. Ulrich Sachsse (2010, zitiert in Maier- Michalitsch S. 17) ist der Ansicht, dass es kaum eine stärkere Motivation gibt als die Zuwendung eines begehrten, geliebten Menschen. „Von einer geliebten Person angeschaut zu werden, ist die stärkste Bekräftigung, die wir erfahren können“ (ebd.). Er stellt diese Erkenntnis in einen engen Zusammenhang mit der Beobachtung wie Babys strahlen, wenn sie von der Mutter oder einer anderen Bezugsperson angeschaut werden. Im Zusammenhang mit den mimischen Beobachtungen der Lehrpersonen von D. ist ausserdem Ekman (2010, zitiert in Maier- Michalitsch S. 17) zu erwähnen. Er arbeitet seit mehr als vierzig Jahren am Thema der Gesichtssprache. Er hebt hervor, dass Mimik auch die Stimmung macht, die sie darstellt. Ein gut gemachtes Lächeln, so Ekman, lasse nicht nur das Gegenüber, sondern auch einen selber, fröhlich werden. Er macht aber auch deutlich, dass wenig Wissen darüber vorhanden ist, was Lähmungen, Spastizität und andere Bewegungsstörungen im Bereich der Mimik in diesem Zusammenhang mit der Stimmung machen. *„Es ist immer wieder zu beobachten, dass es zu heftigen Stimmungsschwankungen zu kommen scheint, möglicherweise haben sie etwas mit den ebenso heftigen Tonuswechseln zu tun, unter denen diese Menschen zu leiden haben.“* (ebd.). Dies könnte eine Hypothese in Bezug auf die schnellen Wechsel im Gesichtsausdruck von D. sein. Eine Übereinstimmung der Beobachtungen bzw. Interpretationen zwischen den Lehrpersonen besteht in Filmsituationen, in denen D. sich gegen etwas sträubt. Dieses Befinden wird vorwiegend durch beobachtete Körperbewegungen begründet, wobei das Gesicht von D. als neutral beschrieben wird. Ihre Körperbewegungen scheinen als eindeutiges Signal gelesen zu werden (als Beispiel das sich aktive Herausdrehen aus der Schulterführung, Filmsequenz a von D, oder den Armbewegungen von D. beim Co- Gebärden, Filmsequenz b von D. etc.). Diese Beobachtungen stehen im Zusammenhang mit dem Kommunikationskanal „Proxemik“, welcher auch als „Raumsprache“ benannt werden könnte. Dabei geht es um Nähe- und Distanzverhalten, auch das Verhalten im Zusammenhang mit Berührung, sowie das Raumverhalten mit Interaktionspartnern. Situationen aus Filmausschnitten von D. zeigen, dass D. sich immer wieder aktiv aus Situationen, in welchen sie geführt wird, löst. Die Lehrpersonen beschreiben in diesem Zusammenhang genau, was D. mag und was nicht. Dennoch scheint eine gewisse Schwierigkeit zu bestehen, eine Balance zu finden zwischen der Unterstützung, die D. benötigt und einem Angebot von Hilfestellungen, die D. selber wählen kann. Pausen entstehen in den Situationen, wenn D. aktiv zeigt, dass sie etwas nicht will. Stern (2000, in Fröhlich und Simon, S. 41) bezeichnet Pausen als „funktionale Nachregulierungseinheiten“ in der Steuerung der Interaktion. Das bedeutet, eine Engagementsepisode endet, wenn eine obere oder untere Grenze des optimalen Erregungszustandes überschritten ist (ebd.). Zu der Filmsequenz b von D, bei welcher D. bei der Gebärde „*isch verb*“ geführt wird, beobachten die Lehrpersonen, dass D. versucht, sich der Aktivität zu entziehen, indem sie den Oberkörper von dem, der

die Aktion macht (LP 1), wegzieht und verlagert. Wiese (2010, S.181) beschreibt Schwierigkeiten im Zusammenhang mit co- aktivem Gebärden, welche sie mit taubblinden Menschen beobachtete, wie folgt: *„Diese Art von Austausch kann die Entwicklung eines echten, befriedigenden und dialogischen Austauschs gefährden.“* Bjerkan (1997, zitiert von Wiese 2010, S. 181) nennt diese Art, wenn auf eine Äusserung oder eine Frage eines kompetenten Partners eine geführte Handlung (Gebärde) des Kindes erfolgt, ohne dass diese vom Kind selber in irgendeiner Weise initiiert oder bestätigt wird, eine „one-way-communication“. Ein weiteres Problem sieht Wiese im Zusammenhang mit dem Co-Gebärden im Gebärden-Verständnis selbst. *„Wenn Gebärden co-aktiv ausgeführt werden, dann braucht das Verständnis gar nicht mehr überprüft zu werden“* (ebd.). Eine weitere Interpretationsmöglichkeit dieser Situation im Film b von D. wäre dementsprechend, dass D, wie erwähnt, Führung nicht mag, was vielleicht noch dadurch verstärkt wird, dass sie die Bedeutung dieser Bewegung nicht versteht, für sie keinen Sinn macht. Ein weiterer Aspekt, welcher der Autorin erwähnenswert scheint, betrifft den Vergleich der beobachteten Kommunikationskanäle und bezieht sich auf die Filmsequenz c von D. In dieser Filmsequenz wird D. positiv aktiviert bis hoch aktiviert erlebt. Vermehrt sind Laute und Töne von D. zu hören. Dies zeigt sich auch in der Graphik der beobachteten Lautäusserungen. In den anderen beiden Filmsequenzen wurden keine Lautäusserungen beobachtet. Eine Hypothese könnte lauten: Je positiver D. eine Situation erlebt, umso mehr Lautäusserungen und Sprachaktivität ist zu beobachten.

7.2 Der Schüler T.

7.2.1 Filmsequenz a von T: *„Den anderen zuhören“*

Die Videosequenz a von T. (Video 0641: 00.20-02.55) zeigt den Unterrichtsbeginn am Montagmorgen: Die Schüler erzählen, was sie am Wochenende erlebt haben. Die Videosequenz beginnt damit, dass der zweite Schüler mit Erzählen an der Reihe ist. T. hat die Reihenfolge der Schülerinnen und Schüler an der Wandtafel notiert und wird von LP 4 aufgefordert, den Magneten zum entsprechenden Namen zu setzen. T. setzt sich wieder auf seinen Platz in der Schulbank, hier beginnt die Sequenz. Neben ihm sitzt die PR (Praktikantin). Die anderen Schüler sitzen an ihren Pulten in einem grossen Halbkreis. LP 4 sitzt an einem leeren Platz ebenfalls an einem Pult. Eine Schülerin erzählt jetzt vom Wochenende. Alle sind aufgefordert, ihr zuzuhören. T. beschäftigt sich mit seinen Beinen. Er untersucht sie gründlich und kratzt an einigen Stellen. Dann beschäftigt er sich mit der Tischplatte, und dann spielt er mit seinem iPad. Er scheint ein Spiel gefunden zu haben, was er gerne spielt. Die Praktikantin fordert ihn nach einiger Zeit mit der Gebärde „*hören*“ zum Zuhören auf. Er soll das iPad weglegen. Er will der PR etwas zeigen, er fasst sie am Arm und deutet auf das iPad. Dann schliesst er das iPad und legt es weg. Er schaut im Zimmer umher, sein Körper ist von den anderen Schülern abgewendet, in Richtung Zimmertüre. T. legt die Beine übereinander und untersucht sein Knie. Er kratzt am Knie. Er wird von der PR aufgefordert, das Bein unter den Tisch zu halten. Er befolgt, was sie sagt. Er sitzt und schaut in den Raum, ohne jemanden anzuschauen.

Vergleich der Einschätzungen

Abbildung 13: Einschätzungen von LP4, LP5 und PR, Filmsequenz a von T

Tabelle 6: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Filmsequenz a von T

Teilsequenz	Pink	Türkis	Gelb
1	00.20 - 00.25	00.20 - 00.41	00.20 - 00.23
2	00.25 - 00.31	00.41 - 00.55	00.23 - 00.52
3	00.31 - 00.38	00.55 - 01.01	00.52 - 01.11
4	00.38 - 00.53	01.01 - 01.12	01.11 - 01.36
5	00.53 - 01.04	01.12 - 01.41	01.36 - 01.50
6	01.04 - 01.13	01.41 - 01.43	01.50 - 02.06
7	01.13 - 02.05	01.43 - 01.45	02.06 - 02.26
8	02.05 - 02.23	01.45 - 02.02 - 02.09	02.26 - 02.55
9	02.23 - 02.29	02.09 - 02.015	
10	02.29 - 02.34	02.15 - 02.22 - 02.55	
11	02.34 - 02.48		
12	02.48 - 02.55		

LP 4 beobachtet in der Sequenz a von T. 12 unterschiedliche Befindensmomente, LP 5 10 und PR 8. In der Graphik fällt auf, dass die Markierungen von LP 4 und PR mehr im Zentrum und um den Kreismittpunkt herum angeordnet sind, die Markierungen von LP 5 in dieser Sequenz aber mehr ausschlagen, zwischen besonders hoher positiver Aktivierung und tiefer positiver Aktivierung. Um eben diese schräge Achse im Modell sind von allen die meisten Markierungen gesetzt. Wenn die rechte und linke Kreishälfte miteinander verglichen wird, also positives bzw. negatives Befinden analysiert wird, sind bei LP 4 fünf Markierungen von insgesamt zwölf in der rechten Kreishälfte zu sehen. Bei LP 5 befinden sich fünf von zehn Markierungen, also die Hälfte der Markierungen in der rechten Kreishälfte,

PR schätzt drei von acht Befinden positiv ein. Zweimal (bei LP 4 und PR) überwiegen negative Gefühle, einmal werden negative und positive Gefühle als ausgeglichen bewertet (LP 5).

Zu Beginn der Sequenz a von T. (Pink 1, Türkis 1, Gelb 1) ist die Markierung von Pink und Türkis identisch gesetzt. Pink beschreibt T. mit den Adjektiven *angespannt* und *nervös*, Türkis mit *desorientiert*, *unruhig* und *gelangweilt*. Pink beobachtet, dass T. sich *in die Finger beisst*. Ausserdem beschreibt sie *seine Unruhe* und *die aufgerissenen Augen*. Türkis beschreibt den *unruhigen Blick* und „*er beschäftigt sich mit seinem Körper.*“ Die Aussagen beider Lehrpersonen im Interview sehen dieses Befinden im Zusammenhang mit dem Unterrichtsinhalt. Sie sind sich darüber einig, dass T. der erzählenden Schülerin nicht zu folgen vermag. Türkis präzisiert: „*Ich habe dieses Befinden vorausgesehen. Ich weiss, dass er auditiv vieles nicht versteht.*“ LP4 meint im Zusammenhang mit dem Unterrichtsinhalt: „*Ja, ich habe das Gefühl, es hat mit diesen Erzählungen, dieser verbalen Sprache, die wie eine Fremdsprache wirkt, zu tun.*“ Die Nummer 1 von Gelb (PR) ist auch wie bei Pink und Türkis dem negativen emotionalen Bereich, also der linken Kreishälfte zugeordnet, jedoch in einem niedrigeren Aktivierungsgrad. PR beschreibt T. als *lustlos*, *wenig aktiv*, *unruhig* (niedrige PA). Sie beschreibt, dass T. nicht wisse, was er tun soll. Er gähne, er suche nach einer Beschäftigung mit den Händen. „*Er greift sich an den Kopf und schaut umher. Er ist ein bisschen hilflos.*“ Auch Gelb vermutet, dass T.s Verhalten im Zusammenhang mit dem Unterrichtsinhalt steht. „*Ich denke, das hängt damit zusammen, dass er nicht viel anfangen kann mit dem, was gesprochen wird.*“ In Bezug auf das konkrete Befinden ist Gelb (PR) unsicher. Sie formuliert: „*Ich denke, es ist eindeutig (dass die Befindlichkeit mit dem Unterrichtsinhalt in einem Zusammenhang zu sehen ist). Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es für ihn schon negativ ist oder noch entspannend, da er im Moment nichts machen muss.*“ Diese Unsicherheit bezüglich der Befindlichkeit von T. in dieser Situation begründet Gelb zusätzlich wie folgt: „*Hier ist er ziemlich ruhig. Oft kommen noch die Töne, oder dass er aktiver ist. Hier ist er ziemlich gelassen.*“

In der zweiten Situation, welche verglichen wird, hat T. eine Beschäftigung gefunden und spielt mit dem iPad, während eine Schülerin vom Wochenende erzählt (Pink 4, Türkis 3, 4 Gelb 3). Pink markiert die Zahl 4 im Kreismittelpunkt, was als gewisse Neutralität des Befindens interpretiert werden kann. Türkis (3, 4) und Gelb (3) sehen die Befindlichkeit deutlich positiver und auch mit höherem PA. Aus der Interviewanalyse kann gefolgert werden, dass LP 4 (Pink) sich in dieser Situation mit der Bewertung des Befindens von T. im Modell vertan hat. Dieser Schluss liegt aufgrund der Interviewaussage nahe. Pink sagt zu dieser Situation, T. sei *interessiert* und *motiviert*. Sie beschreibt diese Sequenz ausserdem als „*emotionalen Höhepunkt*“. Die Nummer 4 von Pink steht also im Widerspruch zur gemachten Aussage. Die 4 müsste entsprechend der Aussage im oberen rechten Bereich (hohe PA) im Modell verortet sein. Pink beschreibt zielgerichtete Bewegungen mit den Fingern und die Konzentration, die zu beobachten sei. „*Er ist wirklich gerichtet auf dieses Spiel und er bleibt länger dabei.*“ Sie beschreibt ein Lächeln, ein spitzbübisches. Sie meint auch zu erkennen, um welches Spiel es sich handle. Türkis beschreibt T. mit den Adjektiven *motiviert*, *wach*, *konzentriert* und *aktiv* bei Punkt 3; bei Punkt 4 schildert sie T. als *zufrieden* und *vertieft*. Für Türkis (LP 5) zeigt sich dieses Befinden am fokussierten Blick von T., an der Augen- und Handkoordination auch an der Körperhaltung, welche ganz dem iPad zugewandt sei. Ausserdem würden seine Mundwinkel nach oben zeigen und sie sähe ein freudiges Gesicht. Pink (PR) gebraucht die Adjektive *glücklich* und *begeistert*. PR beschreibt, dass sie dieses Befinden am Gesichtsausdruck und an seinem Lachen sehe. Dass diese Beschäftigung T.

gefalle, da sind sich alle einig. Türkis: „*T. hat sich eine Tätigkeit gesucht, die ihn motiviert. Es ist ein Handlungsablauf, den er kennt.*“ PR vermutet: „*Vielleicht hat er einen Erfolg gehabt bei diesem Spiel oder beim Puzzle, dass er es fertig geschafft hat*“ (PR nimmt Bezug auf das Spiel auf dem iPad).

Die letzte Situation, welche verglichen wird, ist der Schluss der Filmsequenz a von T. Die Schülerin ist noch am Erzählen. T. wurde bereits von der PR aufgefordert, das Bein unter den Tisch zu stellen (er hatte sein Knie untersucht und daran gekratzt). Dieser Aufforderung ist T. nachgekommen. Jetzt sitzt er aufrecht am Pult (Pink 12, Türkis 10, Gelb 8). Pink beschreibt T. als *resigniert*, und er habe *aufgegeben*. „*Der Gesichtsausdruck wirkt auf mich nicht glücklich oder interessiert, sondern eben ich würde es als resigniert bezeichnen.*“ Die Zahl 12 wird von Pink dazu 2 Zentimeter vom Kreismittelpunkt entfernt auf der Achse der niedrigen PA positioniert. Türkis beschreibt T in der letzten Sequenz, Zahl 10, mit den Adjektiven *gelangweilt* und *lustlos*. Die Markierung für diese Situation liegt auch im Bereich der Achse niedrigen PA, etwas mehr in Richtung Kreisradius als bei Pink. Sie beobachtet: „*Er gähnt und ist wie ein Hampelmann, der sich im Stuhl wälzt und dann abhängt.*“ Ausserdem erwähnt Türkis den *starren Blick*, der *Mund* sei *relativ entspannt*. Gelb (PR) sagt zu dieser Schlussituation: „*Ich weiss nicht, ob es für ihn eine Stresssituation ist oder ob er nur gelangweilt ist.*“ Dies sei schwer zu entscheiden. Er verhalte sich relativ ruhig, er probiere, still zu sein. Dass es T. nicht gut geht in dieser Situation markiert Gelb mit der Zahl 8 im linken Bereich, etwas zwischen Kreismittelpunkt und Kreisradius. Ihre beschreibenden Adjektive für diese Situation sind *unzufrieden* und *gelangweilt*. Sie beobachtet einen *nichtssagenden Gesichtsausdruck*. Erstaunt ist Gelb in dieser Situation, dass er immer noch so ruhig ist. Pink erstaunt das Befinden von T. in dieser Unterrichtssequenz nicht. Abschliessend meint sie: „*Ich bin mir einfach darüber klar, dass T. von diesen Erzählsituationen wenig hat.*“ Türkis meint dazu: „*Er muss die Situation aushalten und hat eine Strategie gefunden, indem er passiv wird. Wenn er nicht mehr weiss, was er machen muss, oder er es nicht versteht, wird er ganz aktiv oder ganz passiv.*“

Diagramm 4: Aussagen bezüglich der Kommunikationskanäle von LP4, LP5 und PR, Filmsequenz a von T
 Mimik: Aussagen zu allem, was sich im Gesicht der Probanden abspielt
 Gestik: Aussagen zu Bewegungen, welche die Arme, die Hände und die Finger betreffen
 Körperhaltung / Tonus: Aussagen, in welchen der Körper der Probanden in Bezug auf Haltung und Spannung beschrieben wird
 Blickkontakt: Aussagen zu aktivem Augenkontakt mit Menschen oder Objekten
 Lautäußerungen: Aussagen über Töne und Laute, welche die Probanden von sich geben
 Proxemik: Aussagen über Nähe- und Distanzverhalten, Fremdberührungen
 Körperbewegungen: Aussagen, welche über Fingerbewegungen, Hand- und Armbewegungen (Gestik) hinausgehen

7.2.2 Filmsequenz b von T.: „Gemeinsame Aktivität in der Rhythmikstunde“

Die Filmsequenz b von T. (Video 0611:00.00-2.43) zeigt Szenen aus der Rhythmikstunde. Es sind drei Schüler und eine Schülerin, die PR sowie die Rhythmiklehrperson anwesend. T. sitzt schon auf dem Stuhl, PR und Rhythmiklehrperson laufen noch herum und verschieben Stühle, bis alle so platziert sind wie gewünscht. Zu Beginn der Stunde, als alle sitzen, fragt die Rhythmiklehrperson die Schülerin und Schüler der Reihe nach, wie es ihnen geht. T. ist als Zweiter an der Reihe. Er gebärdet und lautiert „Kopfweg“. Dabei lacht er und schaut abwechselnd die Lehrperson und die Praktikantin an. Dann zeigt und lautiert er noch „Bauchweg“ und lässt den Blick wieder hin und her schweifen zwischen PR und Rhythmiklehrperson. Er gestikuliert deutlich mit grossen Bewegungen. Die Rhythmiklehrperson meint daraufhin: „Nei, alles tuet dir weh.“ Er wiederholt ein lautes „Nei“. Er lacht und löst ein Lachen in der Gruppe aus. Er hat ein Wort der Rhythmiklehrperson aufgenommen und nachgeahmt. Er wirkt verunsichert, als die anderen lachen. Als der nächste Schüler an der Reihe ist, zu sagen, wie es ihm geht, spielt T. an seinen Füßen herum, den Blick nach unten gerichtet. Die Stunde beginnt mit einer Klatsch- und Rhythmussequenz. Zu einem Vers wird auf den eigenen Oberkörper und dann abwechselnd rechts bzw. links auf die Oberschenkel geklatscht. In einer zweiten Variation muss, anstatt auf die eigenen, auf die Oberschenkel des Nachbarn rechts und links geklatscht werden. T. versucht sich an der Rhythmiklehrperson, welche ihm gegenüber sitzt, zu orientieren. Er beobachtet, auf welche Seite ihre Hände gehen. Er klatscht dadurch verzögert und immer auf der falschen Seite. Die Schülerin neben ihm gibt ihm mit Hilfe von Handzeichen zusätzliche Unterstützung, auch die PR zeigt ihm mit dem Finger an, wo er die Hände haben sollte. Er bemüht sich. Er schaut, was die Hände der Rhythmiklehrperson machen. Er blickt zur Rhythmiklehrperson. Er lächelt.

Vergleich der Einschätzungen

Abbildung 14: Einschätzungen von LP4, LP5 und PR, Filmsequenz b von T

Tabelle 7: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Filmsequenz b von T

Teilsequenz	Pink	Türkis	Gelb
1	00.00 - 00.26	00.00	00.00 - 00.11
2	00.26 - 00.27	00.00 - 00.12	00.11 - 00.27
3	00.27 - 00.39	00.12 - 00.27	00.27 - 00.37
4	00.39 - 00.56	00.27 - 00.36	00.37 - 00.50
5	00.56 - 01.04	00.36 - 00.37	00.50 - 01.15
6	01.04 - 01.10	00.37 - 00.50	01.15 - 01.22
7	01.10 - 01.17 - 02.43	00.50 - 00.59	01.22 - 01.37
8		00.59 - 01.05	01.37 - 01.52
9		01.05 - 01.11	01.52 - 02.09
10		01.11 - 01.12	02.09 - 02.36
11		01.12 - 01.18	02.36 - 02.43
12		01.18 - 01.25	
13		01.25 - 02.09	
14		02.09 - 02.43	

In dieser Situation wird deutlich, wie verschieden die Anzahl der Befindens-Momente eingeschätzt wird. Pink unterscheidet 7 Befindens-Momente, Türkis mit 14 die doppelte Anzahl, und Gelb liegt mit 11 dazwischen. Pink, also LP 4, bewertet das Befinden von T. in dieser ganzen Sequenz durchweg als positiv mit mittlerer bis hoher Aktivierung. Türkis (LP 5) scheint diese Situation anders wahrzunehmen. Von ihren 14 Markierungen ist die Hälfte im rechten Kreisbereich angeordnet, 2 im Bereich einer hohen positiven Aktivierung, 5 in einer mittleren bis eher tiefen negativen Aktivierung. 7 der 14 Markierungen, die Hälfte der Einschätzungen liegen im linken Teil des Kreises. Drei davon auf der Achse der tiefen positiven Aktivierung, 3 im linken oberen Quadranten. Gelb bewertet 8 von 11 Punkten in der rechten Kreishälfte, 6 davon mit hoher Aktivierung. Das Befinden von T. wird von PR mehrheitlich als positiv und aktiviert eingeschätzt. 3 Markierungen von Gelb befinden sich in der linken

Kreishälfte, 1 davon im Bereich der hohen Aktivierung. Es zeigen sich für Gelb also 3 Momente, in denen sie das Befinden von T. negativ einschätzt. Über das Befinden von T. (ohne die Aktivierung betrachtet) zeigt sich folgende Hierarchie:

- LP 4 s Einschätzungen fallen am positivsten aus
- Bei den Einschätzungen der PR überwiegt das positive Befinden, dreimal wird negatives Befinden beobachtet
- LP 5 bewertet das Befinden von T. in dieser Situation als 50 % positiv, 50 % negativ

Verglichen wird nun als erste Sequenz im Video b von T. die Situation, als T. auf die Frage der Rhythmiklehrperson, wie es ihm gehe, antwortet (Pink 3, Türkis 6 und Gelb 4). Alle Einschätzungen befinden sich im oberen rechten Quadranten. T. wird in dieser Situation von aller hohen positiven Aktivierung zugeschrieben und es scheint ihm sehr gut zu gehen. Die Markierung von Pink (LP 4) ist am höchsten. Im Interview sind die Worte von LP 4 etwas zurückhaltender, sie beschreibt T. als *glücklich* und *zufrieden*. Sie glaubt, T. genieße die Situation. *„Er erzählt zwar, dass er Schmerzen hat, aber er strahlt über das ganze Gesicht.“* LP 4 vermutet, dass es T. in dieser Situation mehr um Kontakt und Interaktion geht. *„Es ist mir erst jetzt klar geworden, dass das seine Möglichkeit war, ein bisschen länger in Kontakt zu sein mit der Gruppe, die Aufmerksamkeit noch ein bisschen länger auf sich zu ziehen und in Interaktion zu treten.“* Diese Erkenntnis macht LP 4 aufgrund der Beobachtung, dass T. noch schnell die Gebärde „Bauchweh“ anfügt. Türkis, LP 5 sagt zur Situation 6, T. sei aktiv, motiviert, präsent und wach. *„Ich finde, er ist wach, er teilt sich gerne mit. Er ist auch zufrieden und motiviert. Er hat gerne, dass er etwas sagen kann und im Zentrum ist.“* Dieses Befinden zeigt sich für LP 5 in der Wachheit, in der Präsenz, in den klaren Gesten, die T. macht und im gezielten Blickkontakt. Und doch ist sie nicht ganz sicher in der Einschätzung. *„Es könnte auch Unwohlsein sein, da er nicht genau weiss, was von ihm verlangt wird.“* Sie meint, das Lachen könnte auch ein Zeichen einer Anspannung sein. Die PR (Gelb 4) meint zu dieser Situation: *„T. ist glücklich, zufrieden, hellwach und sehr aktiv.“* Auch sie interpretiert, dass T. die Situation zu genießen scheint. Das mit dem abwechselnden Blickkontakt sei nicht immer so zu beobachten. *„Hier ist er recht offen, er sieht bereit aus, ein Gespräch zu führen. Er kann mit den Leuten sprechen, er ist mittendrin, nicht nur ein Zuschauer.“* Gelb wird erstaunt vom wechselnden Blickkontakt zu den erwachsenen Gesprächspartnerinnen. Dies mache er nicht so viel.

Die nächste Situation, deren Einschätzungen verglichen wird, folgt unmittelbar danach, als das eigene Erzählen von T. beendet ist. Wie geht es ihm, wenn der nächste Schüler an der Reihe ist? Pink (4) sagt dazu: *„Die Aktivität geht zurück. Ich glaube, es geht ihm immer noch gut. Er ist wieder in seiner eigenen Welt.“* Dies interpretiert sie auf Grund der Beobachtungen, dass er den Blick auf seine Füße richtet und sich mit dem Körper wieder von den Erwachsenen abwendet. Sie meint, sie hätte den Punkt 4 noch etwas mehr zurücknehmen müssen. Dieses Befinden sieht sie im Zusammenhang, dass er es nicht verstehe, wenn zwei andere miteinander sprechen und darum die Aufmerksamkeit weg ist. *„Er ist damit nicht todunglücklich, aber einfach nicht mehr ganz dabei.“* Türkis, welche zu dieser Situation die Markierungen 8 und 9, im linken unteren Quadranten setzt, schätzt diese Folgesituation mit tiefer positiven Aktivierung von T. und mit negativem Befinden ein. Sie wählt im Interview die Adjektive *gelangweilt* und *müde*. *„Er hängt ab, er gähnt, er schaut wieder auf seine Füße. Er ist gelangweilt*

oder müde. Er nimmt keinen Kontakt auf. Sein Tonus ist schlaff, er reibt sich die Augen." Dies hängt nach Türkis damit zusammen, dass T. dem Inhalt und dem, was passiert, nicht mehr folgen kann (dem Gespräch der anderen). Die Markierung von Gelb (5) ist ebenfalls im Bereich der tiefen positiven Aktivierung, im linken Quadranten aber näher zum Kreismittelpunkt gesetzt. Zum Punkt 5 sagt Gelb (PR): „T. ist gelangweilt.“ Sie beobachtet, dass T. unruhig wird, er fasst sich an den Fuss, er bewegt die Beine, er gähnt und greift sich in die Haare. Sie stellt das Befinden auch in den Zusammenhang, dass das Gespräch jetzt weitergegangen sei. Sie ist sich aber nicht ganz sicher, wie negativ oder vielleicht auch positiv dies für T. sei. Die Interpretation dieser Handlungen ist schwierig für Gelb. Pink ist erstaunt, wie schnell sich die Befindlichkeit, oder eben die Aktivierung, ändert. „Noch vor zwei Sekunden war er voll dabei, und wenn der nächste an die Reihe kommt, ist seine Aufmerksamkeit weg. Die Geschwindigkeit der Veränderung.“ Türkis erlebt T. wenig in der Gruppe. Was sie erstaunte in dieser Sequenz ist, dass er unsicher wird ob der Reaktion des Umfeldes, dass er so unmittelbar darauf reagiert. Für Gelb ist die Situation typisch für T. Ihre Unsicherheit besteht in der Interpretation darüber.

Die letzte Situation, deren Einschätzungen verglichen wird, ist in der letzten Filmsituation der Filmsequenz angesiedelt. Die rhythmische Übung ist noch im Gange (Pink 7, Türkis 13, 14, Gelb 11). Alle Markierungen sind in der rechten Kreishälfte angebracht, dementsprechend wird das Befinden von T. von allen als gut interpretiert. Pink und Gelb sehen T. in dieser Situation höher motiviert, Türkis sieht die Aktivierung knapp unter der Kreis-Mittellinie. Pink (LP 4, motiviert, hellwach, begeistert) meint dazu: „Wenn er körperlich aktiv sein kann, das hat er gern. Er würde sonst aufstehen und wegrennen.“ Ausserdem strengt er sich an, versuche, mitzumachen, das sehe sie an seinem Gesichtsausdruck. „Das Dranbleiben, auch wenn es gar nicht so einfach ist für ihn.“ Erstaunt ist Pink von seiner grossen Mühe mit dieser Aktivität, was sich aber auf sein Befinden wenig auszuwirken scheint. Türkis beobachtet „Freude im Gesicht, seine Mundwinkel gehen nach oben.“ Das würden die Handlungen durch die klaren Stützen ausmachen. Die Abläufe seien klarer für ihn. Sie sieht sein entspanntes Gesicht, welches Zufriedenheit ausdrückt. Er wirke konzentriert, aber nicht angespannt. Gelb bewertet die Schlussequenz als *glücklich, zufrieden und locker*. Diese Adjektive fallen etwas *schwach* aus im Vergleich zur Markierung 11 von Gelb. Dass es T. gut geht sieht sie am Lachen und am direkten Augenkontakt mit der Rhythmiklehrperson. Sie vermutet, dass ihm die Rhythmiklehrperson ein Feedback gibt im Sinne eines fast unmerklichen Nickens oder Lächelns (sie steht mit dem Rücken zur Kamera). „Er mag es, wenn man ihn lobt.“ Bei dieser Situation ist Gelb erstaunt, dass T. immer noch so bei der Sache ist und „der direkte Augenkontakt mit der Lehrperson“.

Diagramm 5: Aussagen bezüglich der Kommunikationskanäle von LP4, LP5 und PR, Filmsequenz b von T;
 Mimik: Aussagen zu allem, was sich im Gesicht der Probanden abspielt
 Gestik: Aussagen zu Bewegungen, welche die Arme, die Hände und die Finger betreffen
 Körperhaltung / Tonus: Aussagen, in welchen der Körper der Probanden in Bezug auf Haltung und Spannung beschrieben wird
 Blickkontakt: Aussagen zu aktivem Augenkontakt mit Menschen oder Objekten
 Lautäusserungen: Aussagen über Töne und Laute, welche die Probanden von sich geben
 Proxemik: Aussagen über Nähe- und Distanzverhalten, Fremdberührungen
 Körperbewegungen: Aussagen, welche über Fingerbewegungen, Hand- und Armbewegungen (Gestik) hinausgehen

7.2.3 Filmsequenz c von T.: „Ende des Mittagessens“

Die Filmsequenz c von T. (Video 0490, 01.47- 03.12) zeigt den Abschluss des gemeinsamen Essens der Klasse. Alle sitzen um einen grossen Tisch in der Schulküche. Es sind vier Schüler und eine Schülerin, zwei Lehrpersonen sowie eine Praktikantin am Tisch. T. ist fertig mit essen. Seine Tischnachbarin ist noch am Dessert. Es gilt die Regel, dass gewartet wird, bis alle fertig sind. Es finden Tischgespräche statt, zum Essen sowie zu einem aktuellen Thema eines Schülers. Es wird laut und durcheinander gesprochen. T. fällt durch heftige Armbewegungen und markante Laute auf. Er wirft die Hände in die Luft und gibt laute „Quitsch“-Geräusche von sich. Er wird mehrmals mit dem Namen angesprochen. Er steht auf und rennt zur Türe. Er klatscht die flachen Hände mit Wucht an die Wand neben der Türe. Dann setzt er sich wieder, ruhiger geworden und mit entspanntem Gesicht, an seinen Platz. Auf die Aufforderung einer Lehrperson, sich zu entspannen, verschränkt er für einen Moment die Arme. Dann beginnt er wieder, die Laute zu machen. Er fährt mit den Fingern dem Spalt nach, der sich dadurch ergibt, dass zwei Tische aneinandergeschoben wurden. Er blickt aus dem Fenster. Er zappelt auf dem Stuhl. Als seine Tischnachbarin den letzten Löffel in den Mund schiebt, räumt er eifrig die Dessertschalen zusammen.

Vergleich der Einschätzungen

Abbildung 15: Einschätzungen von LP4, LP5 und PR, Filmsequenz c von T

Tabelle 8: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Filmsequenz c von T

Teilsequenz	Pink	Türkis	Gelb
1	01.47 - 01.59	01.47	01.47
2	01.59 - 02.11	01.47 - 02.01	01.47 - 02.00
3	02.11 - 02.15	02.01 - 02.13	02.00 - 02.11
4	02.15 - 02.20	02.13 - 02.16	02.11 - 02.14
5	02.20 - 02.23	02.16 - 02.20	02.14 - 02.23
6	02.23 - 02.39	02.20 - 02.24	02.23 - 02.35
7	02.39 - 02.45 - 03.03	02.24 - 02.28	02.35 - 02.50
8	03.03 - 03.12	02.28 - 02.32	02.50 - 03.02
9		02.32 - 02.38	03.02 - 03.12
10		02.38 - 02.46	
11		02.46 - 02.53	
12		02.53 - 03.05	
13		03.05 - 03.12	

In dieser vergleichenden Darstellung der Einschätzungen der Filmsequenz c von T. fällt auf, dass sein Befinden gesamthaft eher als negativ bewertet wird. Dies erschliesst sich daraus, dass in der linken Kreishälfte deutlich mehr Markierungen liegen. Pink platziert von 8 Markierungen 5 auf der linken Seite, Türkis von insgesamt 13 Markierungen 9, bei Gelb sind 5 Markierungen von 9 im linken Bereich angesiedelt. Gelb hat diese Situation als „relativ ausgewogen“ eingeschätzt, was positives bzw. negatives Befinden betrifft. Im Interview von Gelb (Praktikantin) zeigt sich eventuell ein entscheidender Hinweis dazu: Gelb beobachtet T. und beschreibt, was sie sieht. Ob die Zeichen von T. als positiv bzw. negativ zu bewerten sind, ist für Gelb (PR) jedoch oft schwierig einzuschätzen. Sie zeigt sich unsicher.

Der erste Vergleich ist der Beginn der Filmsequenz c von T. (Pink 1, Türkis 1, Gelb 1). Diese Situation 1 wird von allen ganz deutlich mit hoher negativer Aktivierung beschrieben. Pink verwendet für diese Situation die Adjektive *angespannt, gestresst, geladen und hoch aktiviert*. Türkis empfindet T. als *angespannt, gestresst und unruhig*, Gelb beschreibt T. als *nervös, unruhig und aktiv*. Pink (LP 4) erkennt dieses Befinden an den hohen Schreien von T. und an den Bewegungen. *„Sehr ruckartige Bewegungen, plus ein Wiegen dazu. Er wiegt sich nach vorne und hinten. Er wirft beide Arme in die Höhe.“* Auch wie er die Stimme einsetze, dieses hohe, gepresste „Quietschen“ sei ein Zeichen für Stress. Das Gesicht könne als Lächeln interpretiert wird, wirke aber verkrampft. Türkis beschreibt auch den angespannten Körper und die Laute, die T. von sich gibt. Auch das Aufspringen vom Stuhl und die hastigen Wiederholungen sind für Türkis (LP 5) Zeichen von Stress. Die gleichen Beobachtungen macht Gelb (PR) zu dieser ersten Situation. Für Gelb ist es jedoch schwierig zu sagen, wie es ihm hier geht. *„Ich bin nicht sicher, ob das für ihn ein Stress ist oder ob er sich einfach gehen lässt und sich ausdrücken will.“* Gelb antwortet auf die Frage, in welchem Zusammenhang dieses Befinden stehen könnte, dass sie dies häufig beobachte, wenn T. warten müsse; Gelb interpretiert, dass er am liebsten weggehen würde um etwas anderes zu machen. Pink führt dieses Befinden auf eine Überforderung in der Situation zurück. Das Essen dauere schon eine Weile, es werde viel geredet und es sei relativ laut im Raum. *„Er hat schon die Kopfhörer aufgesetzt, das ist ein Zeichen, dass es ihm schon zu laut war oder nicht ganz wohl war.“* Türkis spricht von der Schwierigkeit einer Wartesituation. T. wisse nicht, was er machen solle. *„Es ist laut und unruhig. es ist eine lange Leer- Zeit.“* Auf die Frage, ob sie etwas in dieser Situation erstaune, sagt Pink: *„Vielleicht hat mich am meisten erstaunt, wie ruhig sie neben dran ist (gemeint ist die Schülerin, welche noch am Dessert essen ist). Es ist vielleicht ein Zeichen, dass sie es ein wenig gewohnt ist, und nicht überrascht ist.“* LP 5 zeigt sich erstaunt ob dem Umfeld. *„Sie lassen die Steigerung seines Unwohlseins zu. Sie sagen nur immer seinen Namen, sonst passiert nichts.“*

Die zweite Situation, welche anhand der Einschätzungen und der Interviews verglichen wird, ist der Zeitpunkt, zu welchem T. aufspringt und zur Türe läuft (3 Pink, 3 Türkis, 4 Gelb). Alle Beteiligten markieren eine hohe Aktivierung. Zweimal, von Pink und Türkis, wird die Befindlichkeit im linken oberen Quadranten markiert und die Befindlichkeit negativ eingeschätzt. Gelb setzt die Markierung im rechten oberen Quadranten, was eine hohe positive Aktivierung bedeutet. Die beiden Lehrpersonen markieren beide, dass es T. nicht gut geht in dieser Situation, die Praktikantin sieht dies anders. Wie werden diese unterschiedlichen Wahrnehmungen weiter erläutert? Pink: *„Ich kann nicht ganz abschätzen, ob das dass Gleiche ist wie am Anfang (1), wo er auf eine andere Art unruhig war.“* Sie meint, dass er hier vielleicht etwas weniger gestresst gewesen ist. Er könne noch viel schneller laufen und toller an die Wand schlagen. Er sei auch nicht zurückgerast. Manchmal würde er ein paar Mal hin und her rennen, das kenne sie auch von ihm. Türkis erklärt dieses Verhalten damit, dass er einen Weg gefunden habe, den Stress der Situation abzubauen. Gelb interpretiert ihre Markierung damit, dass er in der Situation des Rennens sicher Freude gehabt habe, dass dies im gut tun würde. *„Er springt weg und er hat Freude daran, dass er diese Bewegung machen kann. Er sieht recht glücklich aus aber es ist auch Nervosität vorhanden und Stress, dass er eigentlich still sitzen müsste. Vielleicht ist es eher negativ, ich bin mir nicht sicher.“* Erstaunt hat Gelb, dass er nach der Aktion wieder so ruhig zurückkommt und sich gelöst an den Tisch setzt. Türkis zeigt sich erstaunt darüber, dass er so schnell reagiert. *„Vom*

Ruhig-Sein ins totale Ausflippen. Pink zieht in dieser Situation Vergleiche, in denen sie T.s Reaktion viel heftiger erlebt hat. Und sie machte noch folgende Beobachtung: *„Eigentlich hat es mich schon erstaunt, mit welcher Ruhe er zurückgekommen ist.“*

Die dritte und letzte Situation in der Filmsequenz c von T., welche verglichen wird, ist diejenige, in der T. wieder auf seinem Stuhl sitzt, nachdem er weggerannt ist. Als er sich abermals unruhig zeigt, sagt die Praktikantin zu T: *„Tim, tue doch echli entschpane“* (Pink 5, Türkis 6, Gelb 5). In dieser Situation sprechen die Zahlen eine klare Sprache. Sie wurden von allen drei Beteiligten an beinahe identische Orte gesetzt. Sein Befinden wird dementsprechend von allen als negativ bewertet. Die NA (negative Aktivierung) wird als etwas weniger stark angegeben, aber immer noch oberhalb der Kreismittellinie im linken Quadranten. Pink: *„Er verschränkt die Arme und auf seinem Gesicht sehe ich das verkrampfte Entspannen. Ich sehe die andere Person nicht auf dem Video aber ich vermute, dass er das kopiert“* (die verschränkten Arme). Türkis dazu: *„Sein Gesicht und seine Mundwinkel sind angespannt. Er sitzt ganz gerade und probiert, still zu sein.“* Gelb: *„Seine Haltung sieht recht anstrengend aus. Die Augen sind zusammen gekniffen.“* Es erstaunt Pink (LP 4), dass T. diese verbale Aufforderung umzusetzen versucht. *„Er probiert eigentlich alles, was man ihm sagt. Das erstaunt mich schon ein bisschen, das ist mir nicht so bewusst, wie sehr er auf die Tipps der anderen hört.“* Türkis (LP 5) zeigt sich ebenfalls erstaunt, dass er in dieser Situation den ihm gestellten verbalen Auftrag auszuführen versucht. Gelb (Praktikantin) zeigt sich weniger erstaunt darüber. Sie sagt dazu: *„Nein, mich erstaunt es nicht, weil er wirklich immer das zu machen versucht, was man ihm sagt, auch wenn es für ihn schwierig ist.“*

Diagramm 6: Aussagen bezüglich der Kommunikationskanäle von LP4, LP5 und PR, Filmsequenz c von T
 Mimik: Aussagen zu allem, was sich im Gesicht der Probanden abspielt
 Gestik: Aussagen zu Bewegungen, welche die Arme, die Hände und die Finger betreffen
 Körperhaltung / Tonus: Aussagen, in welchen der Körper der Probanden in Bezug auf Haltung und Spannung beschrieben wird
 Blickkontakt: Aussagen zu aktivem Augenkontakt mit Menschen oder Objekten
 Lautäußerungen: Aussagen über Töne und Laute, welche die Probanden von sich geben
 Proxematik: Aussagen über Nähe- und Distanzverhalten, Fremdbertührungen
 Körperbewegungen: Aussagen, welche über Fingerbewegungen, Hand- und Armbewegungen (Gestik) hinausgehen

7.2.4 Erkenntnisse aus den Vergleichen von T

Aus den Interviews ist zu entnehmen, dass das Befinden von T. von allen Beteiligten im Zusammenhang mit den aktuellen schulischen Inhalten gesehen wurde. Es wurde keine schlechte Tagesverfassung, keine Schmerzen, zu wenig Schlaf oder anderes am Tag der Filmaufnahmen erwähnt. LP 4 meinte, im Gegenteil, da ein Schüler an diesem Unterrichtsmorgen fehle, an welchem die Filmsequenzen entstanden sind, sei die Situation im Schulzimmer ruhiger, was sich auf das Befinden von T. positiv auswirke. Aus den Grafiken der beobachteten Kommunikationskanäle geht deutlich hervor, dass die Mimik, also das Lesen des Gesichts von T., quantitativ am meisten genannt worden ist. Blickkontakt und Körperbewegungen sind zweimal an zweiter Stelle mit je gleich vielen Beobachtungen, einmal, in der Sequenz a von T, stehen Körperbewegungen an zweiter und Blickkontakt an dritter Stelle der Aussagen. Was in Bezug auf das Befinden von T. nicht erwähnt wird, also mit null Aussagen in der Grafik dargestellt wird, sind Lautäusserungen (bei a und b), und Proxemik (bei c). Da alle Beteiligten das Befinden von T. auf den jeweiligen Unterrichtsinhalt beziehen, werden an dieser Stelle die Erkenntnisse in Bezug auf den Unterricht punktuell einfließen, obwohl das mit der eigentlichen Fragestellung der Arbeit nichts zu tun hat. Gelb (PR) hat in Bezug auf Unterrichtssituationen im Interview zu b von T. folgende Aussage gemacht: *„Das Lernen, wenn T. körperlich oder mit Bewegung etwas macht, gefällt ihm. Auch der Klassenverband und der Unterricht mit allen sagen ihm zu.“* Dann könne er lange und konzentriert bei der Sache sein, auch wenn eine Aufgabe schwierig sei für ihn. Diese Aussage könnte ein zentraler Anhaltspunkt für die Unterrichtsgestaltung von T. liefern. Dazu Bergmann et al. (1995, zitiert von Hascher und Lobsang 2004, S. 208): *„Angenehme Gefühle wie Freude, Interesse und Stolz entstehen eher in aktiven Lehr- und -Lernformen als in passiven Situationen. Dies hängt damit zusammen, dass Schüler sich in solchen Unterrichtssequenzen besser einbringen, ihren Lernprozess mit gestalten können und in Interaktion mit Mitschülern stehen.“* In der Filmsequenz b von T. wird deutlich, dass „Social Support“, von Schülern und Lehrpersonen das Befinden von T. verbessert, motivierend wirkt und die Anstrengungsbereitschaft steigert. Alle Beteiligten erwähnen in den Interviews zu den Filmsequenzen a und c von T, dass Situationen, in denen T. keinen klaren Auftrag, keine Aufgabe hat schwierig für T. seien. Er suche dann nach etwas, was er tun könne, womit er sich beschäftigen könne. Einmal nimmt er das iPad (a), ein anderes Mal springt er durch das Zimmer (c). Zur Situation mit dem iPad sagt PR: *„Das hat er viel gemacht. Wenn wir etwas gemacht haben, dass ihn nicht so angesprochen hat, dann hat er oft das iPad genommen und gespielt.“* Dieses Erkenntnis könnte dazu anregen, Möglichkeiten zu realisieren, das iPad als Unterrichtsmittel für T. in Beziehung mit dem aktuellen Unterrichtsinhalt einzusetzen. Pink sagt zu den persönlichen Erkenntnissen in Bezug auf die Filmsequenz a von T.: *„Ich bin mir einfach klar darüber, dass T. von diesen Erzählsituationen wenig hat.“* Die Erkenntnis, die LP 4 aus der Filmsequenz a von T. gewonnen hat, führte bereits zu einer Änderung der Unterrichtssituation *„Sonntagserzählen“*. Dies wurde von LP 4 vor der Durchführung der zweiten Filmsequenz berichtet. In Bezug auf autismspezifische Schwierigkeiten, welche im Zusammenhang mit dem Befinden von T. in den erwähnten Situationen gesehen werden können, meint Dodd (2007, S. 88), eine visuelle Unterstützung in verbal geprägten Situationen sei hilfreich. Visuelle Fähigkeiten seien den auditiven oft überlegen bei Menschen mit Autismus. Daher sei es wichtig, visuelle Informationen zu Inhalten zu maximieren. *„Viele Autisten denken in Bildern statt in Worten und haben im Vergleich zu ihren auditiven Verarbeitungsfähigkeiten hoch entwickelte visuelle Fähigkeiten“* (ebd.). In der Filmsequenz c von T. ist Türkis (LP 5) erstaunt über das Umfeld (Lehrper-

sonen): „*Sie reagieren nicht, sie geben ihm keinen Halt und lassen es gewähren. Sie lassen die Steigerung des Unwohlseins zu, sie sagen immer nur seinen Namen, sonst passiert nichts.*“ Lazarus (1991) beschreibt Emotionen als regulierbare Phänomene wie folgt:

„Emotionen sind nicht Ereignisse, denen man passiv ausgeliefert ist, Eingriffsmöglichkeiten bieten sich prinzipiell während jeder Phase einer emotionalen Episode. Emotional ungünstige Situationen lassen sich entschärfen, indem z. B. die Aufmerksamkeit auf neutrale oder positive Elemente der Situation geleitet wird. Die Bedeutung der Situation kann zudem abgewertet oder positiv umgewertet, die emotionale Reaktion gehemmt oder verstärkt werden“ (ebd., zitiert von Knollmann und Wild 2004, S.69).

8 Vergleich der Ergebnisse

In beiden Fallbeispielen fällt auf, wie viele Beobachtungen in den kurzen Filmsequenzen von den Beteiligten gemacht wurden und wie viele Nuancen von Körpersignalen wahrgenommen wurden. Die Tatsache, mit welcher Genauigkeit kleine und grössere Signale von den Lehrpersonen registriert wurden, war erstaunlich und so von der Autorin nicht vorhergesehen. Jede Regung und jeder sich verändernde Gesichtsausdruck wurde beobachtet. Wenn die Darstellungen mit den Kommunikationskanälen verglichen werden, so wurden zur Mimik, welche in fünf von sechs Abbildungen an erster Stelle der Beobachtungen steht, quantitativ die meisten Aussagen gemacht. Dies scheint auf den ersten Blick erstaunlich, insofern, als beide Probanden aufgrund der komplexen Behinderung über eine eingeschränkte Mimik verfügen. Dennoch scheinen Beobachtungen des Gesichtsfeldes am meisten Informationen in Bezug auf die aktuelle Befindlichkeit zu liefern. Dies wird durch den theoretischen Ansatz von Ekman und Friesen (1967, in Argyle 2013, S. 263) unterstützt. Sie sind der Ansicht, dass Körperhaltungen, Gesten und Bewegungen weniger Aufschluss über emotionale Zustände geben als das Gesicht. Körperhaltungen, Gesten und Bewegungen würden aber durchaus wichtige Informationen über die Intensität, in Bezug auf die Dimension angespannt bzw. entspannt oder das Erregungsniveau liefern (ebd.). Zu der Komplexität, mit welcher die Eigenschaft nonverbaler Signale von Ekman und Friesen beschrieben wird, kommt hinzu, dass mimisches Verhalten sehr rasch abläuft und häufig kürzer als eine Sekunde andauert (ebd.). Dies könnte die Tatsache der vielen Filmunterbrüche, welche die Lehrpersonen machten, erklären. Auch die sehr unterschiedlichen Einschätzungen, welche oft innerhalb weniger Augenblicke gemacht wurden, könnten damit (mit mimischen Veränderungen innerhalb von Sekunden) in Zusammenhang stehen. Im Unterschied zum schulischen Alltag, in welchem es zwar möglich ist, die Beobachtung zu schärfen und auch auf mehr Phänomene in der Mimik zu achten, wird man sich als Lehrperson aufgrund der Vielfalt, Komplexität und Geschwindigkeit, mit der mimisches Geschehen abläuft, meist mit einem ganzheitlichen Eindruck zufriedengeben. Nach Ellgring (1984) werden Individuen-spezifische Indikatoren vom Empfänger häufig zu einem Gesamteindruck zusammengefasst, ohne dass er den spezifischen Indikator nennen könnte, der zu seinem Eindruck geführt hat (ebd.). Es sei daher schwierig, das komplexe mimische Geschehen zu umschreiben (ebd.). Die Untersuchung zeigt jedoch, wie differenziert die Beobachtungen, was Aussagen in Bezug auf mimische Signalen waren, ausgefallen sind. Das Beobachten anhand von Filmaufnahmen zeigte sich dafür als äusserst hilfreich. In der Analyse der Interviewaussagen ist zu erkennen, dass die Lehrpersonen auch andere Indikatoren genau beschrieben haben, welche zu ihrem Eindruck und zu ihrer Einschätzung führten. Dies sind vor allem Körperbewegungen sowie Körperhaltungen und Körpertonus. Dass es eine Schwierigkeit ist, Beobachtungen in Worte zu fassen, ohne interpretative Ad-

jektive zu benützen, konnte im Verlaufe der Interviews immer wieder beobachtet werden und zeigt sich auch aufgrund einzelner Aussagen.

Ein Aspekt, der ebenfalls anhand der Interviews analysiert werden konnte, ist der Zusammenhang der Aussagen mit Vorwissen, über welches die Beteiligten verfügen. Diesbezügliche Fragen hat die Autorin in den Interviewleitfaden einfließen lassen. Sie wurden den Lehrpersonen im Interview mit „ist das typisch für...“ oder „in welchem Zusammenhang könnte diese Beobachtung stehen...“, gestellt. Bei D. wie auch bei T. werden bis zu zwanzig Aussagen in je drei Filmsequenzen dazu gemacht. Bei Aussagen wie: „Wenn man D kennt“, oder „das kenne ich gut“, stützten sich die Beteiligten vorwiegend auf Beobachtungen, welche sie in ähnlichen oder anderen Situationen gemacht haben. Zweimal (bei D.) findet sich eine Aussage, dass die gemachte Beobachtung mit dem Angelman-Syndrom von D. zu tun haben könnte oder im Zusammenhang mit einer Absenz (Epilepsie) zu verstehen sein könnte. Beim Schüler T. werden keine Beobachtungen in einen Zusammenhang mit der Autismusspektrumsstörung gebracht. In beiden Fällen wird kein Wissen in Bezug auf andere Lehrpersonen, andere Quellen, Erfahrungen von Therapeutinnen oder Eltern erwähnt. Klauss (1999, in Fröhlich und Simon, 2008, S. 12) dazu: *„Über die Bedingungen, auch wenn sie sich individuell unterschiedlich darstellen in jedem Einzelfall, müssen Kenntnisse über Möglichkeiten und Schwierigkeiten bestehen, die auf Menschen mit diesen spezifischen Problemen abgestimmt sind und uns helfen zu verstehen, was der jeweilige Mensch in den entsprechenden Situationen braucht“* (ebd.). Die Lehrpersonen verfügen über entsprechende Kenntnisse, diese werden aber in den Interviews nicht erwähnt. Was der Autorin ausserdem aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die aktuelle Befindlichkeit zwar wahrgenommen wird, in den konkreten Unterrichtssituationen von den Lehrpersonen aber nicht verbalisiert wird. Es geht dabei darum, auf das Erleben des Gegenübers einzugehen (vgl. Pörtner 2014, S. 84). Zwei mögliche Beispiele, die Situationen in der Arbeit betreffend, wären: *„Oh, ich merke, du magst es jetzt gerade nicht gerne, wenn ich deine Hände anfasse“* (D.), oder *„jetzt sitzen wir schon sehr lange am Tisch. Ich sehe, dass das nicht angenehm ist für dich“* (T.). Das Ansprechen kann auch den Erwachsenen helfen, die Situation für sich zu klären, einen Schritt Abstand zu nehmen und dem Gegenüber zu zeigen, ich sehe, wie es dir geht (vgl. Pörtner, 2014, S.84).

9 Beantwortung der Fragestellung

Auf der Basis der gesammelten Daten sowie der daraus gewonnenen Erkenntnisse lassen sich die in dieser Arbeit untersuchten Fragen folgendermassen beantworten:

1. Welche Formen positiver bzw. negativer Aktivierung werden in den ausgesuchten Unterrichtssituationen von den Lehrpersonen beobachtet?

Gesamthaft gesehen wurden von den Lehrpersonen alle möglichen Formen der Aktivierung, welche im Circumplex-Modell von Schallberger (2012) erwähnt sind, beobachtet. Dabei überwiegen Beobachtungen, welche im Bereich der hohen Aktivierung angesiedelt werden können, eindeutig. Wenn sie positiv bewertet wurden, können sie mit *motiviert*, *hellwach* und *begeistert* interpretiert werden. In den Filmsequenzen c von D sowie b von T. überwiegen diese Beobachtungen von hoher, positiver Aktivierung. Eine mögliche Hypothese für die Häufigkeit der Beobachtungen im Bereich der hohen Aktivierung könnte darin begründet sein, dass hohe Aktivierung besser beobachtbar ist. Befindlichkeiten, welche in einem neutralen oder niedrigen Aktivierungsbereich liegen, liefern weniger Signale und sind dementsprechend weniger gut zu beobachten. In diesem Sinne stellen sie an die beobachtenden Personen grössere Anforderungen. Bei der Durchführung zeigte sich auch eine gewisse Schwierigkeit bzw. Unsicherheit, neutrales Befinden im Modell ab zu bilden. Eine weitere Hypothese könnte sein, dass die Forscherin bevorzugt Filmsequenzen aussuchte, in denen „etwas passiert“ und aus diesem Grund Beobachtungen im Bereich der hohen Aktivierung überwiegen.

In den drei Filmsequenzen der Unterrichtssituationen von D. wurden von insgesamt 76 Beobachtungen 8 Mal niedrige Aktivierung beobachtet. Es kann zusammengefasst ausgesagt werden, dass gesamthaft gesehen die Beobachtungen bezüglich hoher Aktivierung überwiegen. Davon wurden bei D. 37 positiv bewertet, 29 Mal wurde das Befinden von D. mit hoher bis mittlerer negativen Aktivierung gesehen, was als *gestresst*, *nervös* oder *verärgert* bezeichnet werden kann. Drei Mal wurde von den Lehrpersonen tiefe PA beobachtet, was mit *lustlos*, *müde* und *gelangweilt* beschrieben wird, fünf Mal wurden Beobachtungen im Bereich der tiefen, negativen Aktivierung (tiefe NA, *entspannt*, *ruhig* und *friedlich*) gemacht. Bei D wurden insgesamt 42 Beobachtungen gemacht, welche positiven Befindlichkeiten zugeschrieben werden können, (in der rechten Kreishälfte angesiedelt, aber mit unterschiedlichem Aktivierungsgrad), 20 Mal wurde negatives Befinden beobachtet mit unterschiedlichem Aktivierungsgrad. Zu neutralem Befinden wurden insgesamt 14 Beobachtungen gemacht.

In den drei Filmsequenzen von T. wurden insgesamt 84 Beobachtungen gemacht, also etwas mehr als bei D. Davon beobachteten die Lehrpersonen 42 Mal einen hohen Aktivierungsgrad. Da bei T. 26 Einschätzungen in einem neutralen Bereich liegen, kann das beobachtete Befinden also überwiegend mit hoher Aktivierung interpretiert werden. 23 von 42 Beobachtungen werden mit hoher positiver Aktivierung beschrieben (*motiviert*, *hellwach*, *begeistert*), 19 davon mit hoher negativer Aktivierung, welche dem Befinden *gestresst*, *nervös* bzw. *verärgert* zugeordnet werden kann. Im Bereich der niedrigen positiven Aktivierung (niedrige PA, *lustlos*, *müde*, *gelangweilt* bedeutet), können bei T. 13 Beobachtungen gezählt werden. Im Bereich tiefer, niedriger Aktivierung (tiefe NA, *entspannt*, *ruhig* und *fried-*

lich) gab es drei Beobachtungen. Wenn bei T. die Beobachtungen im Bereich der linken Kreishälfte zusammenzählt werden, sind es 32 (die neutralen Befindlichkeiten sind nicht mitgezählt), in Bezug auf die rechte Kreishälfte werden 26 Beobachtungen gemacht.

2. Aufgrund welcher Beobachtungskriterien (nonverbale Kommunikationskanäle) wird aktuelles Befinden von den Lehrpersonen interpretiert?

Die folgende Zusammenstellung der von den Lehrpersonen bei ihrer Beurteilung genutzten Kommunikationskanäle belegt die Dominanz von Informationen aus dem Gesichtsfeld. Die Lehrpersonen nutzen für ihre Interpretation des Befindens vornehmlich Information aus der Mimik. Würde man Mimik und Blickkontakt unter eine gemeinsame Kategorie zusammenfassen („Kopf“ oder „Gesichtsfeld“), so wäre die Dominanz noch ausgeprägter. Aussagen im Zusammenhang mit Körperbewegungen erscheinen an zweiter Stelle.

Diagramm 7: Gesamtüberblick genutzter Kommunikationskanäle von LP1, LP2, LP3, LP4, LP3, PR zu D und T

Die Aussagen in Bezug auf die Fragestellungen können nicht als allgemeingültig verstanden werden und beziehen sich explizit auf die beiden Fallbeispiele. Die Betrachtung der Gesamtgraphik der Kommunikationskanäle könnte dazu veranlassen, zu untersuchen, warum einige Kanäle wenig bis gar nicht beobachtet wurden. Was die Arbeit ausserdem aber zu verdeutlichen vermag, wird in den folgenden Thesen zusammengefasst:

- 1) Die durchschnittlich zweiminütigen Filmsequenzen enthielten sehr viele nonverbale Signale und Informationen, was alle Beteiligten erstaunte.
- 2) Die Arbeit verdeutlicht, wie viele Informationen von den Lehrpersonen während zwei Minuten Film- Zeit beobachtet wurden.
- 3) Die Filmaufnahmen machten es möglich, Signale wahr zu nehmen, welche in aktuellen Unterrichtssituationen in dieser Vielzahl und Komplexität nicht hätten beobachtet werden können.
- 4) Aufgrund der Interviewaussagen konnte untersucht werden, welche Kommunikationskanäle von den Lehrpersonen beobachtet wurden und wie oft sie genannt wurden.
- 5) Befindlichkeiten, welche einem hohen Aktivierungsgrad verordnet werden, waren für die Lehrpersonen einfacher einzuschätzen als jene, welche zu den niedrigen Aktivierungsbereichen gehören.
- 6) Es wurden mehr Beobachtungen zu hoher Aktivierung gemacht.
- 7) In der Wertung gewisser Befindlichkeiten waren die Meinungen unterschiedlich zum Modell. Als Beispiel wird hier das aktuelle Befinden *müde* genannt. Es gab Lehrpersonen, welche die Befindlichkeit *müde* nicht mit einer *negativen* Wertung in Verbindung sahen.
- 8) Alle von den Lehrpersonen erwähnten Beobachtungen wurden in einen Zusammenhang mit dem Unterrichtsinhalt, mit Handlungen der Lehrpersonen, mit der aktuellen Situation oder mit individuellen Vorlieben der Probanden, gestellt.

10 Kritischer Rückblick und Ausblick

Im letzten Kapitel der Arbeit wird die Gesamtuntersuchung einem kritischen Blick unterzogen. Dies geschieht, indem die ausgewählten Mittel reflektiert werden. Auch die Kompetenzen der Autorin sowie Schwierigkeiten, welche sich im Laufe der Durchführung abzeichneten, werden thematisiert. Die Arbeit wird mit einem persönlichen Fazit und einem Ausblick abgeschlossen.

Die Tatsache, dass die vorliegende Untersuchung als hoch inferentiell bezeichnet werden muss, stellt eine methodologische Schwierigkeit dar. Es ist naheliegend, dass eine andere Forscherin, welche das Gleiche untersucht hätte, nicht dieselben Erkenntnisse gewonnen hätte. Dies macht deutlich, wie subjektiv diese Arbeit einzuordnen ist. Sie lässt keine allgemeinen Schlüsse oder allgemeingültige Aussagen zu. Objektive Merkmale im theoretischen Sinne beziehen sich auf Sachverhalte, die vom Erleben unabhängig sind. Unter objektiven Situationsmerkmalen werden von Kaminski (1970) einmal die Umstände verstanden, in welcher sich eine Person befindet. Auf die Arbeit bezogen ist das die Schule, die Klasse, die Unterrichtssituation. Als klare Beispiele objektiver Situationsmerkmale werden ausserdem Ort und Zeitpunkt sowie anwesende Personen genannt (ebd.). Im vorliegenden Fall wären dies die Anzahl Lehrpersonen sowie der Zeitpunkt der Untersuchung. Unter objektiven Tätigkeitsmerkmalen werden nach Kaminski Merkmale der Aktivität verstanden, die vom Erleben der Person unabhän-

gig sind. Dies wäre auf die Untersuchung bezogen Angaben zum Unterrichtsinhalt (Rhythmik, Morgenkreis usw.). Alle anderen Merkmale und Inhalte der Arbeit können als subjektiv bezeichnet werden.

Das Filmmaterial, welches als Basis zur Beobachtung diente, erwies sich hilfreich. Es bot allen Beteiligten die Möglichkeit, die gleichen Situationen zu betrachten und einzelne Ausschnitte mehrmals zu beobachten. Ausserdem wurden durch die Filmsequenzen Erinnerung an diese Situationen, welche vor den Sommerferien entstanden sind, also acht Wochen zuvor, wieder aufgefrischt. Die Auswahl ist trotz der Kriterien persönlich und subjektiv gefärbt. Jede andere forschende Person hätte eine andere Filmauswahl auf Basis derselben Kriterien treffen können. Dass die Beobachtungen der Beteiligten auch subjektiv gefärbt sind und auf deren subjektiven Sichtweisen beruhen, beschreiben Maturana und Varela (1987, zitiert von Seifert): *„Beobachtungsergebnisse sind kein Abbild der vorgefundenen Wirklichkeit, sondern Ausdruck der Erfahrungswirklichkeit des Beobachtenden“* Was sich erst im Laufe der Durchführung als Schwierigkeit herausstellte, war, dass in den Filmausschnitten oft mehrere, voneinander sehr unterschiedliche Befindlichkeiten zu sehen waren. Die Einschätzungen bezogen sich auf unterschiedliche Ausschnitte der Filmsequenz und ein Vergleich war nur anhand der notierten Filmzeiten möglich. Dabei ist das Problem aufgetreten, dass für eine Aussage zum Befinden manchmal eine exakte Zeitangabe (ein Zeitpunkt) angegeben wurde, das Befinden aber auch einer gewissen Zeitdauer zugeordnet wurde. Dies machte einen exakten Vergleich ohne die Aussagen aus den Interviews mit ein zu beziehen, schwierig. Aus diesen Erfahrungen könnte es ratsam sein, die Szenen in einer weiteren Forschungsarbeit so zusammenzustellen, dass einerseits keine markanten Änderungen in der Befindlichkeit in ein und derselben Sequenz vorkommen und andererseits der Beobachtungszeitpunkt von der Forscherin bestimmt wird. Eine andere Möglichkeit zur Optimierung bestünde darin, die Dauer der Sequenzen drastisch zu kürzen. Eine Anpassung im Zusammenhang mit der Auswertung der Daten musste vorgenommen werden, weil in einer Filmsequenz für einen Eins-zu-eins-Vergleich zu viele und zu unterschiedliche Befinden wahrgenommen wurden. Pro Film wurden drei Situationen für einen Vergleich ausgewählt und beschrieben. Durch die subjektive Auswahl der Autorin lässt sich eine zusätzliche persönliche gefärbte Gewichtung des Inhalts nicht vermeiden.

Die Untersuchung der beobachteten Kommunikationskanäle wird aus zweiter Hand, von der Forscherin selbst anhand der Interviews gemacht (also nicht von den Beteiligten selbst ausgefüllt). Dies beeinflusst das Ergebnis insofern, als dass die Forscherin nur das zählt, was sie selber an Aussagen den entsprechenden nonverbalen Kommunikationskanälen zuordnet. Eine Möglichkeit bestünde darin, die Kommunikationskanäle zu beschränken, sich zum Beispiel nur auf einen Kanal zu konzentrieren. Dieser Kanal könnte dann in Beziehung positiv / negativ untersucht werden.

Die Einschätzungen im Circumplex-Modell bereitete den Beteiligten in den ersten Durchführungen sichtlich Mühe. Im Verlauf der weiteren Untersuchung gelang es den Lehrpersonen immer besser, ihre Beobachtungen dem Modell ein- bzw. unter zu ordnen. Manchmal bestanden aber Unsicherheiten in Bezug auf die Valenz (beispielsweise ob die Befindlichkeit „müde“ als negativ gesehen werden kann). Um keinen Einfluss auf das Ergebnis auszuüben, hielt sich die Autorin zu Beginn der ersten Durchführungen ganz zurück. In Rücksprache mit dem Mentor der Arbeit unterstützte die Autorin wenn nötig die Verortung im Modell durch gezielte Rückfragen.

Mögliche Interpretationen zu den erwähnten Schwierigkeiten:

Die Lehrpersonen hatten Bedenken, falsche Einschätzungen zu machen. Dies könnte einerseits mit der Komplexität des Themas zusammenhängen, welches abgebildet werden sollte, andererseits kann die Unsicherheit dahingehend interpretiert werden, dass Lehrpersonen im Schulalltag wenig mit wissenschaftlichen Untersuchungsmitteln zu tun haben. Eine gewisse „Gewöhnungszeit“ schien dementsprechend nötig zu sein. Durch die Sommerferien lagen zudem einige Wochen zwischen der Information zur Anwendung des Modells und der tatsächlichen Durchführung. Unsicherheiten zeigten sich auch dadurch, dass sich die Lehrpersonen oft mehr auf die Adjektive des Modells konzentrierten und weniger auf deren Ausrichtung in Bezug auf positive Aktivierung (PA) bzw. negative Aktivierung (NA). Es erwies sich zudem als schwierig, eigene, nicht im Modell vorhandene Adjektive, welche für bestimmte Situationen von den Lehrpersonen genannt wurden, im Modell ein- bzw. den vorhandenen Adjektiven unterzuordnen.

Die Interviews zeigten sich als aufschlussreich. Es bestand aber ebenfalls die Schwierigkeit der Quantität der zu machenden Aussagen, welche sich durch die Einschätzungen im Circumplex-Modell ergaben. Es waren viele Punkte Interviews zu erfragen, zu denen immer die gleichen Fragen gestellt werden mussten. Dadurch wurden die Interviews länger und aufwendiger als geplant. Vielleicht liess diese Tatsache eine gewisse vertiefte Betrachtung, welche sich die Autorin gewünscht hatte, manchmal nicht zu. Alle Fragen wurden einzeln gestellt (im Interviewleitfaden werden sie zusammengefasst). Einzelne Fragen mussten auch mehrmals gestellt werden, um zu verwertbaren Antworten zu gelangen. Manchmal standen Aussagen im Interview im Widerspruch zu den entsprechenden Markierungen im Circumplex-Modell. Diese Widersprüche wurden stehen gelassen. Im Ablauf sind auch Probleme aufgetreten, welche im Kompetenzbereich der Autorin anzusiedeln sind:

- In den Interviews wurde zu Beginn der Durchführung von der Autorin zu wenig klar nachgefragt, zu wenig insistiert
- Wenn interpretiert statt beobachtet wurde, hat die Autorin manchmal zu wenig insistiert
- Situationen in Filmen wurden ausgelassen
- Die Autorin sah sich einigen Tücken der Technik ausgesetzt (z.B. die Speicherkapazität, die Inkompatibilität verschiedener Programmen etc.)
- Die Handhabung der elektronischen Geräte mit gleichzeitigem Fokus auf verschiedene Inhalte stellte für die Autorin eine Herausforderung dar (die Filme mussten genau an den dafür markierten Zeiten angehalten werden, die richtigen Fragen mussten gestellt werden, es musste insistiert werden, auf Wunsch der Lehrpersonen mussten einzelne Situationen wiederholt werden, die Autorin musste den Überblick der Zahlen und der entsprechenden Zeitangaben behalten, es durften keine Situationen ausgelassen werden etc.)

Es wäre hilfreich gewesen, vor dem Start der Durchführung einige Probedurchgänge zu machen. Ein solches Übungsfeld hätte sich in Bezug auf die Ablaufsicherheit sowie der Anwendung des Circumplex-Modells vermutlich positiv ausgewirkt. Der Grund, warum darauf verzichtet wurde, kann als ein Zeit- und Ressourcenproblem betrachtet werden. Im Verlauf der Durchführungen war jedoch festzustellen, dass die anfängliche Unsicherheit und Nervosität zum grössten Teil abgelegt werden konn-

te. Diese Tatsache machte sich auch in den transkribierten Interviews bemerkbar. Je länger die Durchführung dauerte, desto „brauchbarer“ waren die Daten. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, einerseits eine Vertrauensbasis zu schaffen und andererseits, wenn nötig, kritisch und unnachgiebig nach zu fragen.

Ausblick

Die Auseinandersetzung mit dem Thema dieser Arbeit erachte ich als eine persönliche Bereicherung. Das Eintauchen in die Filmminuten, die ich im Zusammenhang mit der Untersuchung immer wieder ansehen konnte, machten mir deutlich, wie viele Informationen in zwei Minuten stecken, welche so im Unterrichtsalltag nicht beobachtet werden können. Ich bin beeindruckt davon, was die Schülerin D. und der Schüler T. uns an verschiedenen Signalen zeigten. Es waren affektive Momente, welche mit starken Signalen einhergingen, aber auch stille, beinahe unscheinbare und leise Zeichen zu beobachten. Diese Fülle an Informationen in so kurzer Zeit war für alle Beteiligten sehr eindrücklich. Eine zentrale Erkenntnis daraus könnte folgendermassen formuliert werden: Aus einer fokussierten Beobachtung einer Unterrichtssituation, auch wenn sie noch so kurz ist, erhalten wir eine Menge an Informationen in Bezug auf das aktuelle Befinden unserer Schülerinnen und Schüler. Diese wiederum liefern uns die Grundlagen, auf welchen Unterrichtssituationen und Lernangebote verändert, angepasst bzw. erweitert werden müssen. Was im Zusammenhang mit den Filmen und den Interviewaussagen ein weiteres wichtiges Fazit ist, ist die Tatsache, dass D. und T. sich in allen Unterrichtssituationen sehr bemüht haben. Dies wird auch von den Lehrpersonen mehrmals erwähnt. D. und T. wollten es immer *recht* und *gut* machen. Sie versuchten zu tun, was die Lehrpersonen ihnen sagten oder was die Unterrichtssituation von ihnen erforderte, auch wenn es noch so anstrengend, schwierig oder für sie nicht verständlich war. Diese Erkenntnis ist nicht neu, doch sie berührt mich immer wieder aufs Neue.

In einem weiteren Untersuchungsschritt wäre es interessant zu prüfen, wie Beobachtungen und Einschätzungen ausfallen würden von Lehrpersonen, welche weder die Schülerin noch den Schüler kennen. In der vorliegenden Arbeit werden die Einschätzungen durch vertraute Lehrpersonen gemacht, ganz nach dem Ansatz von Seifert (2006). Die Autorin sieht in der Voraussetzung, welche für Seifert zentral ist (umfassende Kenntnisse über Bedürfnisse, Lebensgeschichte etc.) auch eine gewisse Gefahr. Die Nähe zu den Probanden kann auch bereits gemachte Beobachtungen und Erfahrungen „zementieren“ Nach Rumpf (1986, zitiert in Altrichter und Posch, S.135) bedarf es der Fähigkeit der Lehrpersonen, das Unerwartete und Aussergewöhnliche im Alltäglichen und Normalen zu entdecken. Dazu ist eine Distanzierung von den Situationen, zu denen man selber gehört, Voraussetzung (ebd.). Beobachtungen erfordern eine gewisse Naivität und einen fremden Blick, zu viel Wissen kann Neues verhindern (vgl. Rumpf 1986). Eine mögliche Ausweitung der Forschung könnte darin bestehen, die Gruppe der Beteiligten zu vertauschen um eine Einschätzung des Befindens des „fremden“ Probanden zu machen. Dies würde den Austausch durch eine „Fremdsicht“ ausweiten und bereichern.

Im Kapitel zu den Ergebnissen von D. und T. (8.1.4. und 8.2.4.) wird aufgrund der Aussagen aus den Interviews ein Bezug zum Unterricht hergestellt. Eine vertiefte Auseinandersetzung im Zusammenhang mit dem Unterricht ist in der vorliegenden Arbeit nicht vorgesehen und würde auch den vorgegebenen Rahmen sprengen. Es ist auch kein Aspekt, welcher in Bezug auf die Fragestellung bedeutend ist. Eine Diskussion bezüglich der Auswertung ist in der Gruppe der beteiligten Lehrpersonen aber vorgesehen. Denn letztendlich ist dies der zentrale Punkt, um den es geht. Es geht in einem weiteren Schritt darum, im Zusammenhang mit den Daten zum aktuellen Befinden der Probanden den Unterricht zu untersuchen und, wenn nötig, zu optimieren. Indem aktuelles Befinden in Unterrichtssituationen erforscht wird, können bedeutende Erkenntnisse in Bezug auf passende und motivierende Unterrichtsinhalte, auf Lernformen und erfüllende Tätigkeiten gewonnen werden.

Am Schluss der Arbeit wird nun also wieder der Bogen geschlagen zum Ausgangspunkt, zur Begründung der Themenwahl. Die vorliegende Arbeit macht den Zusammenhang zwischen Unterricht und aktueller Befindlichkeit deutlich. Wir müssen bestrebt sein, dass der Unterricht, den wir machen, den Schülerinnen und Schülern viele positive Emotionen ermöglicht. Die Analyse der Aussagen der Lehrpersonen konnte aufzeigen, dass Unterrichtsinhalt, Unterrichtsgestaltung sowie Handlungen von Lehrpersonen direkte Auswirkungen auf die Befindlichkeit von D. bzw. von T. hatten. Als Lehrpersonen sind wir für den Unterricht und die damit verbundenen Emotionen und Befindlichkeiten unserer Schüler und Schülerinnen verantwortlich. Wenn wir das Befinden unserer Schüler und Schülerinnen verstehen wollen, müssen wir unsere Einschätzungen mit andern teilen, in interdisziplinären Gesprächen reflektieren und die eigene subjektive Wahrnehmung überprüfen. Unsere Beobachtungen und die Interpretationen, welche wir daraus ableiten, sind immer nur Annäherungen, letztendlich werden wir keine hundertprozentige Gewissheit darüber haben, wie sich unser Gegenüber wirklich fühlt. Aber in eben dieser gemeinsamen Annäherung sehe ich eine wichtige, anspruchsvolle und sich lohnende Aufgabe als Lehrperson. Die Arbeit hat mich ausserdem darin bestärkt, wieder vermehrt Videoaufzeichnungen von bestimmten Unterrichtssituationen als gemeinsame Beobachtungsgrundlage ein zu setzen.

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelblatt: Kinderzeichnungen, K (5 Jahre), M (5 Jahre), T (7Jahre).....	Titelblatt
Abbildung 1: Komponentenmodell emotionalen Erlebens adaptiert nach Hascher (2004, S. 51, in Anlehnung an Scherrer 1993)	10
Abbildung 2: Kommunikationskanäle nach Forgas 1999 und Argyle 2002, adaptierte Abbildung der Autorin ausMaier-Michalitsch 2010, S. 111	12
Abbildung 3: Circumplex-Modell nach Russel,1980 (in Aellig 2004, S. 58.).....	17
Abbildung 4: Das Circumplex-Modell affektiver Zustände nach Watson und Tellegen (1985).....	17
Abbildung 5: Circumplexmodell affektiver Zustände von Schallberger, 2005; (adaptiert nach Watson& Tellegen, 1985, in Venetz et al. 2012, S.48)	18
Abbildung 6: Flow-Quadrantenmodell nach Csikszentmihalyi,1991 (zitiert nach Aellig, 2004,S.44).....	19
Abbildung 7: Circumplexmodell affektiver Zustände von Schallberger in Venetz et al. 2012, S.48	20
Abbildung 8: Quadrantenmodell des Erlebens (Csikszentmihalyi, in Aellig, 2004, S.44).....	20
Abbildung 9: Graphische Darstellung der Durchführung.....	27
Abbildung 10: Einschätzungen von LP1, LP2, und LP3, Filmsequenz a von D.....	29
Abbildung 11: Einschätzungen von LP1, LP2 und LP3, Filmsequenz b von D.....	32
Abbildung 12: Einschätzungen von LP1, LP2 und LP3, Filmsequenz c von D.....	36
Abbildung 13: Einschätzungen von LP4, LP5 und PR, Filmsequenz a von T	41
Abbildung 14: Einschätzungen von LP4, LP5 und PR, Filmsequenz b von T	45
Abbildung 15: Einschätzungen von LP4, LP5 und PR, Filmsequenz c von T.....	49

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vor- und Nachteile der Varianten:.....	22
Tabelle 2: Vorgehensweise in Schritten	26
Tabelle 3: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Filmsequenz a von D.....	29
Tabelle 4: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Filmsequenz b von D.....	32
Tabelle 5: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Filmsequenz c von D.....	36
Tabelle 6: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Filmsequenz a von T	41
Tabelle 7: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Filmsequenz b von T	45
Tabelle 8: Zeitangaben zu den Unterbrüchen in der Filmsequenz c von T	49

13 Diagrammverzeichnis

Diagramm 1: Aussagen bezüglich der Kommunikationskanäle von LP1, LP2 und LP3, Filmsequenz a von D	31
Diagramm 2: Aussagen bezüglich der Kommunikationskanäle von LP1, LP2 und LP3, Filmsequenz b von D	35
Diagramm 3: Aussagen bezüglich der Kommunikationskanäle von LP1, LP2 und LP3 ,Filmsequenz c von D	38
Diagramm 4: Aussagen bezüglich der Kommunikationskanäle von LP4, LP5 und PR, Filmsequenz a von T	44
Diagramm 5: Aussagen bezüglich der Kommunikationskanäle von LP4, LP5 und PR, Filmsequenz b von T;	48
Diagramm 6: Aussagen bezüglich der Kommunikationskanäle von LP4, LP5 und PR, Filmsequenz c von T	51
Diagramm 7: Gesamtüberblick genutzter Kommunikationskanäle von LP1, LP2, LP3, LP4, LP3, PR zu D und T	56

14 Literaturverzeichnis

- Abele, A. & Becker, P.(1991). *Wohlbefinden. Theorie-Empirie-Diagnostik*. (2. Auflage). Weinheim: Juventa.
- Aellig, S. (2004). *Über den Sinn des Unsinn: Flow-Erleben und Wohlbefinden als Anreize für autotelische Tätigkeiten*. Münster: Waxmann.
- Argyle, M. (2013). *Körpersprache & Kommunikation. Nonverbaler Ausdruck und Soziale Interaktion*. (10. überarbeitete Neuauflage). Paderborn: Junfermann.
- Altrichter H. & Posch, P.(2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Audeoud, M. & Lienhard, P. (2012). *Veränderungen der Befindensqualität Hörgeschädigter vom Kinder- zum Jugendalter. Langzeiterfassung des subjektiven aktuellen und habituellen Befindens hörgeschädigter integriert und separiert beschulter Kinder und Jugendlicher*. Internet: <http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente FE/A.8.1.Schlussbericht pdf> [05.08.2015].
- Bauersfeld, S.(2010). *Möglichkeiten der Kommunikation von Menschen mit schwerer Behinderung - der Körper als Kommunikationsmedium*. In: Maier- Michalitsch, N. & J., Grunick, G. (Hrsg.). *Leben pur- Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. S.72- 97. Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Becker, P. (1994). *Theoretische Grundlagen*. In: Abele, A. & Becker, P. (Hrsg.). *Wohlbefinden. Theorie-Empirie-Diagnostik*, S. 13-49.(2. Auflage). Weinheim: Juventa.
- Boenisch, J. (2010). *Sprachförderung von Kindern mit Komplexer Behinderung neu denken*. In: Maier- Michalitsch, N. J., Grunick, G. (Hrsg.). *Leben pur- Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. S. 25 - 40. Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Csikszentmihaly, M. (1992). *Flow. Das Geheimnis des Glücks*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Dai, D.Y.& Sternberg, R. J.(2004). *Motivation, emotion, and cognition. Integrative perspectives on intellectual development and functioning*. Internet: <http://www.al-edu.com/wp-content/uploads/2014/05/Dai-D.Y.-Sternberg-R.J.eds-Motivation-Emotion-and-Cognition-2004.pdf>. [5.10.2015]
- Deusinger, I. M. (2002). *Wohlbefinden bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Gesundheit in medizinischer und psychologischer Sicht*. Göttingen: Hogrefe.
- Dodd, S. (2005). *Autismus. Was Betreuer und Eltern wissen müssen*. Heidelberg: Spektrum.
- DudenInternet:
<http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Inferenz> [14.3.2015].
<http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Inferenz> [3.4. 2015].

- Duden (2006). *Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter*. Band 8 (4. Auflage). Mannheim: Dudenverlag.
- Eder, F. (2004). *Der Einfluss einzelner Lehrpersonen auf das Befinden von Schülerinnen und Schülern*. In: Hascher, T. (Hrsg.). *Schule positiv erleben. Erlebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. S. 91-112. Bern: Haupt.
- Elster, J. (2004). *Emotions and Rationality*. In: Manstead, A., Fridja, N., Nico, H. & Fischer, A.H. (et. al.): *Feelings and Emotions*. The Amsterdam Symposium. Cambridge. Internet: <http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511806582> [26.6.2015].
- Feldmann, L. (1994). *Variations in the Circumplex Structure of Mood*. Internet: <http://www.affective-science.org/pubs/1995/FeldmanPSPB1995.pdf> [28.7.2015].
- Feuser, G., Herz, B. & Jantzen, W. (2014). *Enzyklopädie der Behindertenpädagogik. Emotion und Persönlichkeit*. Band 10. Stuttgart: Kohlhammer.
- Flick, U. (2014). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (6. Auflage). Hamburg: Rowohlt.
- Fornefeld, B. (2008). *Menschen mit komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik*. München: Reinhardt.
- Fröhlich, W. (2005). *Wörterbuch Psychologie*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Fröhlich A., Heinen, N., Klauss, T. & Lamers, W. (2011). *Schwere und mehrfache Behinderung- interdisziplinär*. Band 1. Oberhausen: Athena.
- Frank, R. (1991). *Körperliches Wohlbefinden*. In: Abele, A., Becker, P.(Hrsg.). *Wohlbefinden. Theorie – Empirie – Diagnostik*. Weinheim und München: Juventa.
- Gläser-Zikuda, M. & Fuss, S. (2014). *Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern im Unterricht*. In: Hascher(Hrsg.). *Schule positiv erleben. Erlebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*.S.27- 48. Bern: Haupt.
- Haeberlin, U. (2005). *Grundlagen der Heilpädagogik. Einführung in eine wertgeleitete erziehungswissenschaftliche Disziplin*.1. Auflage. Bern: Haupt.
- Hascher, T. (2004). *Schule positiv erleben. Erlebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt.
- Hosenfeld, I. & Helmke, A. (2004). *Wohlbefinden und Leistung- unvereinbare Ziele? Zur Rolle des Unterrichts für zwei wichtige Kriterien*. In: Hascher (Hrsg.).*Schule positiv erleben. Erlebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt.
- Jerusalem, M. & Pekrun, R. (1999). *Emotion, Motivation und Leistung*. Göttingen: Hogrefe.
- Kenzaburo, O. (2014). *Licht scheint auf mein Dach. Die Geschichte meiner Familie*. Frankfurt am Main: Fischer.

- Knollmann, M. & Wild, E. (2004). *Schüleremotionen in schulischen und häuslichen Lernkontexten*. In Hascher, T. (Hrsg.). *Schule positiv erleben. Erlebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. S. 68. Bern: Haupt.
- Maier-Michalitsch, N. & J., Grunick, G. (2010). *Leben pur- Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Mayring, P. (1991). *Psychologie des Glücks*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mohr, L. (2013). *Förderbedarf geistige Entwicklung. Schülerinnen und Schüler mit schwerster Behinderung - Fokus Kommunikation*. Vorlesungsskript. Modul P15. Hochschule für Heilpädagogik HfH. Zürich.
- Mohr, K. (2010). *Kommunikation zwischen Menschen mit schwerer geistiger Behinderung und ihren Bezugspersonen im Alltag. Ergebnisse einer Studie*. In: Maier-Michalitsch, N. & J., Grunick, G. (Hrsg.). *Leben pur- Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. S. 111-128. Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Pörtner, M. (2013). *Brücken bauen. Menschen mit geistiger Behinderung verstehen und begleiten*. (3. durchgesehene Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Pörtner, M. (2014). *Ernst nehmen, Zutrauen, Verstehen. Personenzentrierte Haltung im Umgang mit geistig behinderten und pflegebedürftigen Menschen*. (9. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Praschak, W. (1993). *Körpersprachliche Kommunikation*. In: Maier-Michalitsch N. & J., Grunick, G. (Hrsg.). *Leben- pur. Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. S. 41 - 55. Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Russell, J.A. & Carroll, J. M. (1999). *The Phoenix of Bipolarity: Reply to Watson and Tellegen*. Internet: [http://quantifiedself.com/images/Russel\(1999\)%20Phoenix%20of%20BiPolarity.pdf](http://quantifiedself.com/images/Russel(1999)%20Phoenix%20of%20BiPolarity.pdf) [20.9.2015].
- Sarimski, K. (2003). *Entwicklungspsychologie genetischer Syndrome*. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Göttingen: Hogrefe.
- Schallberger, U., Pfister, R. & Venetz, M. (1999). *Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit*. Internet: <http://www.psychologie.uzh.ch/institut/angehoerige/emeriti/schallberger/schallberger-pub/ABQEAF1.pdf> [20.4. 2015].
- Schimmack, U. (2008). *Strukturmodelle der Stimmungen: Rückschau, Rundschau und Ausschau*. Artikel. Internet: <http://www.erin.utoronto.ca/~w3psyuli/PsychologischeRundschau.pdf> [26.7.2015].
- Seifert, M. (2006). *Lebensqualität von Menschen mit schweren Behinderungen. Forschungsmethodischer Zugang und Forschungsergebnisse*. Internet: <http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/186/186> [13.10.2014].
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum

- Sprenger, G. (2007). *Die zwei Dimensionen im Circumplex Modell: Von Stress und Flow. Darstellung und kritische Würdigung*. Studienarbeit. Grin
- Tausch, R. & Tausch, A. M. (1991). *Erziehungspsychologie. Begegnung von Person zu Person*. (10. ergänzte und überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München Basel: Reinhardt.
- Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbruggen, C. & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder. Vergleichenden Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. HfH. Reihe 32. Edition SZH/CSPS.
- Watson, D., Wiese, D., Vaida, J. & Tellegen, A. (1999). The two general activation systems of affect: Structural findings, evolutionary considerations and psychobiological evidence. In: *Journal of Personality and Social Psychology* 76, S. 820-838.
- Wachsmuth, S.(2010). *Körpersprachliche Kommunikation*. In: Maier-Michalitsch, N.J. & Grunick, G. (Hrsg.). *Leben pur- Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. S. 58-71. Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Wiese, J. (2010). *Taktiler Gebärden- eine Einführung*. In: In: Maier-Michalitsch N.J. & Grunick, G, (Hrsg.). *Leben- pur. Kommunikation bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. S. 177- 185. Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Wirtz, M. A.,& Strohmer, J. (2014). *Lexikon der Psychologie*. 17. Auflage. Bern: Huber Verlag.
- Wohlheim, R. (2001). *Emotionen. Eine Philosophie der Gefühle*. München.
- Zöller, D. (1991). *Wenn ich mit euch reden könnte. Ein autistischer Junge beschreibt sein Leben*. München. Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Zollinger, B. (1995). *Die Entdeckung der Sprache*. Bern: Haupt.

15 Anhang

15.1 Einwilligungsbestätigung

Romana Ruoss
Lehrperson Michaelschule
Florenstarsse 11
8405 Winterthur
079 795 29 90
romana.ruoss@gmail.com

Winterthur, den

Bewilligung für Filmaufnahmen

Sehr geehrte Familie

Als Lehrperson an der Michaelschule und Studierende an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich bin ich aktuell an der Masterarbeit. Diese widmet sich dem Thema, wie Lehrpersonen das Befinden ihrer Schüler und Schülerinnen bei bestimmten Arbeitssituationen einschätzen. Dazu werden Filmsequenzen mit verschiedenen schulischen Alltagssituationen analysiert und interpretiert.

Alle Daten und Angaben, welche für die Arbeit verwendet werden, sind anonymisiert, das heisst, ohne Namen und Angaben, welche Lehrpersonen oder Schülerinnen bzw. Schüler identifizieren könnten. Die Filmaufnahmen werden mit Beendigung der Arbeit gelöscht.

Die Lehrperson Ihres Kindes, Herr...../ Frau hat Interesse, an diesem Thema mitzuarbeiten und mich bei meiner Arbeit zu unterstützen.

Dazu ist natürlich Ihre Einwilligung nötig. Falls Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen Romana Ruoss

Hiermit erteilen wir die Bewilligung für Filmaufnahmen unseres Kindes im Rahmen der Masterarbeit von Romana Ruoss

Ja

Nein

Alle Angaben, die den Filmaufnahmen entnommen werden, werden in der Masterarbeit anonymisiert.

Nach Beendigung der Masterarbeit werden alle Filmaufnahmen gelöscht.

Name und Unterschrift : _____

Bitte geben Sie den Zettel Ihrer Lehrperson ab. Vielen Dank.

15.2 Interviewleitfaden

Zum Interviewleitfaden ist zu sagen, dass unter einzelnen Punkten zwei oder mehrere Fragen zusammen gefasst dargestellt werden. Diese wurden jedoch in den Interviews alle einzeln abgefragt (betrifft Punkt 1, 2 und 6).

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **a** **b** **c** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **D. bzw. T.**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP1, LP 2, LP 3, LP 4, LP 5 und PR**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

15.3 Interviews

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **a** **B** **C** **(betreffende Filmsequenz ankreuzen)**

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **D**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP1**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

7. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
8. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?
9. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
10. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
11. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
12. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **a**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Gestresst**
- **Nervös**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Man sieht sie jetzt im Film nur von hinten, wenn man sie aber kennt, merkt man, dass die Körperhaltung angespannt ist, was bei ihr schnell darauf hindeutet, dass sie ganz leicht einen Widerwillen hat. Man spürt es eben wenn man sie anfasst. Und ich fasse sie hier im Film an und ich spüre, dass sie den Rücken leicht durchbeugt, was man ganz schwach erkennen kann. Wenn man sie an den Schultern anfasst spürt man, dass sie sich etwas verkrampft. Ich möchte etwas von ihr, spüre aber genau in diesem Moment jetzt kommt Ablenkung ins Zimmer, das sind zwei andere Personen und sie muss sie

unbedingt anschauen. Zuerst versuche ich noch auf den Gegenstand zu lenken, dann weiss ich aber, das geht bei ihr nicht und ich muss ihr diese Platz geben und zeige ihr ganz deutlich an, „es ist okay du darfst diese Leute anschauen“.

Situation 2

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **a**, Situation **2** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Sehr aktiv, mit Körper und Händen

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie ist sehr aktiv, mit dem Körper, die Hände wollen näher gehen zu was sie interessiert, das sind jetzt diese Menschen. Und ihr Gesichtsausdruck, den wir jetzt schön von vorne sehen, das deute ich jetzt als maximale Freude bei ihr. Maximaler könnte die Freude nur noch sein, wenn sie Laute von sich gibt, erregte Laute. Und sie will sich jetzt auch lösen von mir. Wenn sie Sicherheit hat, wohin sie will, was sie will, dann will sie nicht dass man sie anfasst, dann will sie sich frei machen. Und sie fühlt sich dann eben in diesem Moment auch frei, wenn sie Sicherheit hat. Das ist das, was mich interessiert.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Es kommt etwas Neues dazu, was für sie grundsätzlich immer etwas Interessantes ist. Es sind Menschen. Es sind im Besonderen Menschen, die sie kennt. Die Menschen sind in die Bewegung. Das sind die Grundzutaten für was D am liebsten macht.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

Situation 3

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **a**, Situation **3** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Konzentration
- In sich gesunken

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Und jetzt hat man ganz schön gesehen, die beiden Personen sind vorbei. Sie hat jetzt meinen Finger in der Hand und sie schaut etwas an. Ich weiss nicht genau, was sie mir zeigen will und was sie genau sieht. Aber der Gesichtsausdruck ist ganz verändert, ganz etwas Neues, zeigt Konzentration, auch etwas Konzentration. Keine Aktivität mehr im Gesicht. Sie hält meine Finger und sie führt mich

an der Hand irgendwo hin. Das Lachen ist sehr schnell weg gewesen und sie fixiert etwas. Kann wirklich nicht sagen was es ist. Wenn ich jetzt schaue, die Nummer drei liegt bei entspannt ruhig friedlich, da würde ich eher sagen es ist eher negativ (überlegt), nein, negativ muss es nicht sein, sie will ja etwas. Das wäre aktiv und motiviert. Wieder eher in sich gesunken. In sich gekehrt, ganz schwierig zu beurteilen, was jetzt in ihr vorgeht. Man könnte es da lassen bei „entspannt“, aber irgendwo die Aktivität müsste (überlegt wieder) sie ist ja motiviert, sie will irgendetwas, sie will irgendwo hin. Man könnte die drei ganz leicht nach oben setzen, etwas positiver vielleicht. Das wesentlichste hier ist dass sie meinen Finger nimmt und sie führt. Das ist ja beabsichtigt, was auch immer.

2. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Sehr viel schwieriger zu erkennen. Ist vielleicht ganz grundsätzliches bei D. Wenn sie glücklich ist, wenn sie zufrieden ist, dann ist das für uns sehr viel einfacher, das einzuordnen. Wie wenn sie in sich gekehrt ist, wenn es Momente gibt, wo sie ganz ruhig ist, in sich gekehrt ist, da zu sagen was jetzt genau in ihr passiert...viel schwieriger.

Situation 4

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz a, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Verloren
- Gestresst
- Nervös
- Aktiv

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Jetzt hat sie mich losgelassen, sie dreht sich wieder um. Sie schaut suchend um sich, da ist sie etwas verloren, scheint mir. Sie ist zwar aktiv, wirkt aber nicht wirklich glücklich, sie wirkt eher ein bisschen verloren.

2. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Es ist eine typische Situation, wo viel los ist. Jemand ist dabei, ganz in der Nähe. Sie weiss, „diese Person möchte etwas von mir“. Es geschieht aber viel rundum, dann kann sie sich nicht auf etwas einlassen. Sie „switscht“ hin und her. Zwischen der konkreten Bezugsperson und dem, was rundum noch geschieht. Und sie weiss ja, irgendetwas wartet auf sie, sie müsste etwas tun, was ist es wohl? Und darum das „Suchende“.

Situation 5

1. Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **a**, Situation **5** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Aktiv**

2. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie ist sehr aktiv, sie schaut mich ganz bewusst an. In solchen Situation ist sie auch positiv, sie ist erfreut aber nicht überschwänglich. aber sie ist glücklich, weil sie weiss, das ist meine Sicherheit. Wenn ich den ganz gut anschau, wird er mir weiterhelfen. Das ist eine tolle Strategie von ihr. Und dann kann man mit ihr auch wirklich wieder Kontakt aufnehmen.

Situation 6

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **a**, Situation **6** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Sehr glücklich**
- **Mittlere Aktivität**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie hat sich hingesetzt. Das Absitzen ist für sie schwierig, sie wirkt nervös, ob sie den Stuhl auch trifft, dann beginnt sie ganz leicht zu zittern auch. Es ist eine grosse Herausforderung für sie, sich umzudrehen und rückwärts auf einen Stuhl gehen zu lassen. Und kaum sitzt sie, dann ist sie total happy, „wow, ich hab's geschafft“. Sie spürt dann auch etwas; „Jetzt bin ich angekommen. Ich bin angekommen und von da aus wird es weiter gehen.“ Es gibt ihr Ordnung, es gibt ihr Struktur, und das ist eine weitere Komponente, warum sie glücklich ist. Und natürlich sage ich dabei „Super D, du hast deinen Stuhl gefunden“. Und dann wird sie noch positiv verstärkt. Da ist halt sehr viel los in dieser Situation und am Schluss ist es ihr klar geworden, was ist die neue Situation.

2. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Eine Typische Situation. Ich würde sagen, es hat damit zu tun, dass es grundsätzlich eine Situation ist, die D bekannt ist. Die Situation vom Morgenkreis. Würde man etwas komplett anderes wählen, etwas unbekanntes, dann wäre es vermutlich noch schwieriger zu beurteilen.

3. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein eigentlich hatte ich das Gefühl es ist alles sehr exemplarisch für D, so verhält sie sich.

Vielen Dank für das Gespräch.

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **a** **B** **C** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **D**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP 2**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“ du das beobachtete Befinden?

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **a**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- zufrieden
- interessiert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie ist zufrieden und interessiert. Sie hebt den Kopf an, richtet die Körperhaltung auf, hat mehr Körperspannung und ein Strahlen geht über ihr Gesicht.

Situation 2

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **a**, Situation **2** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- sehr wach
- hellauf begeistert
- sehr interessiert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie hat ein strahlendes Gesicht.

Situation 3

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz a, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- nicht mehr so interessiert
- Anspannung zurückgegangen
- ruhig
- sie macht mit

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie führt LP 1 durch den Raum.

Situation 4

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz a, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- mehr aktiviert
- interessiert
- sucht Kontakt (zu LP 1)

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Das sehe ich daran, dass sie wirklich den Kopf anheben muss um zu der grossen LP 1 hoch zu schauen. Sie muss aktiv werden, um mit ihr in Blickkontakt zu treten, und das hat sie gemacht indem sie den Kopf in den Nacken legt.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Im Zusammenhang mit der Person LP 1, die das Ereignis initiiert und zwar hat sie die Stimme angehoben, hat ein bisschen lauter mit ihr gesprochen und „zack“ kommt das Interesse.

Situation 5

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz a, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- widerwillig
- ablehnend

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

D lässt sich nicht mehr bereitwillig von LP 1. führen. Sie wirkt ablehnend und widerwillig, sie streckt die Schultern nach hinten durch und versucht ihren Oberkörper aus dem Griff von LP 1 herauszuwinden durch die leichte Drehung nach links.

In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich glaube sie hat einfach genug, genug von so viel Nähe.

2. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Eher typisch

3. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

D windet sich aus dem Griff von LP 1. Dort könnte auch noch eine weitere Interpretationsmöglichkeit sein: Jetzt hat sie endlich ihren Stuhl gefunden und meint, „Lass mich doch jetzt los ich will ich endlich hinsetzen“. Nicht nur die Berührung ist ihr unangenehm, sondern es könnte auch sein „Hey, lass mich, jetzt habe ich meinen Platz gefunden“.

Situation 6

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz a, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- glücklich
- zufrieden

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie ist glücklich und zufrieden hat sie endlich ihren Stuhl gefunden und darf jetzt sitzen und bedankt sich mit einem strahlenden Lächeln für LP 1.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich glaube sie hat einfach genug, genug von so viel Nähe.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
 -

Freude, Begeisterung und Interesse sind eindeutig

6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein, ich erkenne typische Verhaltensweisen von D.

Vielen Dank für das Gespräch.

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **A** **b** **C** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **D**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP 1**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **b**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Entspannt**
- **Leicht interessiert**
- **Locker**
- **Gemütlich**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Es ist die Haltung auf dem Stuhl, wie sie da sitzt. Der Blick ist zwar offen, so dass man sehen kann, sie ist da, sie nimmt wahr, was um sie herum geschieht. Ihre Hände und Arme ruhen auf dem Schoß, sie schaut nach links und rechts. Ihr Blick ist eher langsam,

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Es ist eine ihr sehr bekannte Angelegenheit, im Morgenkreis sitzen, rundherum geschieht etwas, die Stimmung ist ruhig. Und dennoch geschieht etwas, was aber geschieht rundum ist nicht übermässig „Action“. Es ist für sie so ein angenehmes Dahinplätschern der Aktivitäten.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja. Das ist für diese Schülerin ein eindeutiges Bild.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Sehr typisch.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein.

Situation 2

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 2 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Erfreut

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie nimmt LP 3 bewusster war. Ich nehme an, dass LP 3 sie abgeholt hat mit direktem Ansprechen oder Zuwenden. Und das hat sie wahrgenommen und reagiert sehr erfreut. Sie hat ihr in die Augen geschaut und der Gesichtsausdruck verändert sich. Mehr Lachen, wacher. Ich meine auch, die Hände unten verändern sich. Ein Zucken mit den Händen. Eine andere Spannung. Sie ist nicht sehr gross, aber beobachtbar.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Kontaktaufnahme und Interaktion mit LP 3

Situation 3

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Gestresst
- Nervös
- Verärgert
- aktiv

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Das ist jetzt wieder fast zu viel. Ich nehme ihre Hände, um mit ihr die Geste auszuführen. Zuerst lässt sie es zu, wenn auch nicht sehr glücklich und plötzlich zuckt sie zusammen und dreht sich von mir weg und hebt den Arm hoch. Das ist ihr schlicht zu viel.

2. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Für mich zeigt sich das hier recht deutlich. Wenn es zu viel ist, dann dreht sie sich ab, nimmt die Hände hoch und wehrt ab.

3. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Eher untypisch. Oder es fällt mir zum ersten Mal auf in diesem Video, es kann sein, dass sie das immer macht, aber das dann nicht auffällt. Ich helfe ihr regelmässig, diese Gesten nachzumachen und unterstütze sie. Das ist ihr eigentlich bekannt.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Dass sie so reagiert. Vielleicht kommt es ihr zu schnell.

Situation 4

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Müde

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Das Gesicht ist schon recht schlaff. Der Mund ist sehr entspannt, die Augen gehen irgendwo hin. Sie folgt mit dem Blick mehr oder weniger, was da passiert. Aber es ist nichts grosses, was da passiert. Nichts, was sie aus sich herausholt. Wenn das weitergehen würde, sie würde mehr und mehr in sich tauchen, bis sie vorüberkippt und einschläft.

5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch, wenn nichts mehr von Aussen läuft, wird sie müde.

Situation 5

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Erfreut
- Schwach aktiviert
- interessiert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Plötzlich reagiert sie ganz stark auf mich, auf meinen Ton. Und ich strecke meinen Körper, und das nimmt sie wahr, schaut zu mir hoch und zeigt sich sehr erfreut. Etwas hat sie aus diesem Dämmern herausgeholt und das ist Action und Action ist immer toll. Sie hebt den Kopf, im Gesicht sieht man, was in ihr vorgeht in etwa. Die Bewegung mit dem Mund, es ist ein Anflug von Lachen.

Situation 6

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Sehr aktiviert
- Wirklich motiviert
- nervös

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Das „nervös“ interpretiere ich durch den Tremor. Das beginnt schon mit dem Heben der Hände.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Mit dem Ereignis. Sie wird nervös, weil es eine grosse Anspannung ist und eine Freude, etwas zu machen. Dann kriegt sie sofort einen starken Tremor und das erschwert ihr die Manipulation, ein kleiner Teufelskreis.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
- typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch.

6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein

Situation 7

Diese Situation wurde im Interview ausgelassen.

Situation 8

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 8 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Leicht überfordert
- Nervös
- gestresst

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Man muss sie kennen. Um das auf dem Video von aussen zu sehen, ist ganz schwierig. Sie ist in diesen Situationen leicht überfordert, weil sie schlicht nicht weiss, „was machen die jetzt da?“ Sie versucht zwar, sich einzulassen, sie spürt es geht um laminiertes Papier, wo „Blätter“ drauf steht und gelb ist. Es ist zu viel für sie. Aber sie ist motiviert, sie möchte mitmachen. Sie ist dabei, sie schätzt es sehr. Sie hat Material in den Händen, ihr wird geholfen, und es geht um sie. Aber schon fast ein bisschen nervös und gestresst. Sie bleibt mit dem Blick bei LP 3. Sie will es weggeben, kriegt es aber wieder. Sie bleibt mit dem Blick bei LP 3. Und dann will sie mit dem ausweichen, weil es ihr fast zu viel ist.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

In den Zusammenhang mit der Handlung. Und was dazukommt ist, ich fasse ihren Arm, um „Freitag“ nachzulesen und um die Silben zu berühren. Sie hat das nicht wirklich gerne, wenn man sie anfasst. Sie lässt es zu, aber das alleine ist ihr schon fast ein bisschen zu viel.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Es ist nicht eine sehr eindeutige Situation.

4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Menschen, die D nicht kennen, können das auch anders interpretieren. Da bin ich gespannt.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Ja. Die Situation, wo sie sich dagegen wehrt. Wo sie die Arme hebt und sich dagegen wehren will.

Vielen Dank für das Gespräch.

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **A** **b** **C** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **D**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP 2**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **b**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Ruhig**
- **Entspannt**
- **Friedlich**
- **Zufrieden**
- **Mittelmässig aktiviert**
- **Verunsichert**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

D sitzt wie versteinert auf dem Stuhl. Es gibt nur ganz leichte Kopfbewegungen. Sie hat den Mund zu einem leichten Lächeln angezogen. Sie bewegt den Kopf in Richtung Lehrpersonen zur Bestätigung und um Sicherheit zu geben.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich erkläre das mit der Gesamtsituation, also mit dem Ereignis. Sie kennt die Situation, weiss was da läuft und hat einen beobachtenden Status.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Ich glaube eine andere Interpretation ist immer möglich, für mich ist es jedoch relativ eindeutig. Mit der Verunsicherung bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube in dem Moment ist sie nicht wahnsinnig verunsichert, es deutet sich einfach ein bisschen an.

5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
- typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch, ein normales Verhalten.

6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D ?

Es war unerwartet das D sich vom Blickkontakt mit LP 3 lösen konnte, das ist für sie eher aussergewöhnlich. Sonst beobachtet man sehr oft bei D, dass sie sich mit dem Blick an ihr festsaugt und dann nicht mehr loskommt.

Situation 2

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 2 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Gestresst
- Stärker aktiviert
- Berührung ist ihr unangenehm

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Der Oberkörper biegt sich nach rechts, die linke Schulter zieht sich nach vorne; sie windet sich aus der Berührung heraus. Der linke Arm geht auch eher nach oben.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich stelle sie in Zusammenhang mit der Person, die neben ihr sitzt und versucht zu führen.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein

Situation 3

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Ruhig
- Verunsichert

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Auf den ersten erscheint D ganz ruhig, der gesamte Körper bewegt sich nicht. Aber beim genaueren Hinschauen sieht man eine sehr starke Augenbewegung nach rechts und links und zuckende Mundwinkel. Für mich deutet das auf eine hohe Verunsicherung hin.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Mit der Gesamtsituation, die im Kreis läuft.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Die Situation ist schwierig zu interpretieren. Aber mir fällt gerade nichts anderes ein.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Ja, dass ich Verunsicherung sehe, obwohl die Situation für sie sehr vertraut ist.

Situation 4

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Aktiver
- Zufriedener

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Klare Kopfbewegungen Richtung Lehrperson sind erkennbar. Sie ist wieder mehr interessiert als vorher und es geht wieder mehr in Richtung Zufriedenheit. Hier sehe ich das Lächeln, der Mund verzieht sich zu einem Lächeln und den Augenaufschlag, die Augen werden wieder grösser.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Im Zusammenhang mit der Lehrperson.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein

Situation 5

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Interessiert
- Konzentriert
- Positiv, zufrieden

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Die Arme werden nach vorne gestreckt, die Schultern ein bisschen gestrafft. Der ganze Körpertonus geht ein bisschen nach oben. Und sie lacht.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Im Zusammenhang mit der leitenden Person, die auf sie zugeht.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein

Situation 6

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Freudig
- Hellwach
- Begeistert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie ist voll bei der Sache, freut sich, dass sie Zuwendung von der leitenden Person bekommt und ist hellwach und begeistert.

Situation 7

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 7 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Interessiert
- hilfesuchend

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie wendet sich der Lehrperson zu und versucht das Schild bei der Lehrperson abzugeben.

2. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

3. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Ja, dass sie Hilfe sucht. Das überrascht mich. Und so zielgerichtet Hilfe sucht bei der richtigen Person, die zuständig wäre für das.

Situation 8

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 8 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Aktiv
- verunsichert

4. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie ist ein bisschen mehr verunsichert, weil sie nicht weiss wohin mit dem Schild.

Situation 9

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 9 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- zufrieden
- mehr oder weniger interessiert

5. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie ist mehr oder weniger interessiert, also es wird ihr fast aufgedrängt (diese Aktivität). Sie ist nicht wahnsinnig aktiv bei der Sache, sie macht mit weil sie muss, ist aber relativ neutral in der Befindlichkeit. Das erkenne ich am Gesichtsausdruck. Er zeugt nicht wahnsinnig von Begeisterung, sondern er ist neutral.

6. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“ du das beobachtete Befinden?

In Zusammenhang mit der Aktivität, die sie macht. Sie schauen zusammen das Schild an.

7. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

8.
Ja

9. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein

Vielen Dank für das Gespräch.

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **A** **b** **C** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **D**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP 3**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **b**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Hellwach
- Konzentriert
- Innerlich aktiv

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie verfolgt die Person die zuerst spricht Die Person, die spricht zeigt auch etwas und sie verfolgt das mit den Augen. Dann wird noch die Gebärde dazu gezeigt, und diese schaut sie sich auch an.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich denke es ist die Situation. Der Morgenkreis, den sie sehr gut kennt. Sie kennt den Ablauf und kann sich sehr gut orientieren.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Nein, das ist nicht typisch für D.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Dass D bei der Person bleibt mit den Augen, die den Morgenkreis führt. Dass sie ihr zuschaut und mitgeht. Normalerweise oder sehr oft wendet sie sich der Person zu, die neben ihr sitzt.

Situation 2

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 2 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Aktiv
- Unzufrieden

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie zeigt das gut mit ihrer Körperhaltung, sie wendet sich ab von der Berührung und nimmt die Hand weg. Aber sie schaut nicht böse drein, sie will einfach nicht.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“ du das beobachtete Befinden?

Es hat sicher mit der Handlung der Lehrperson zu tun. Sie (D) wird berührt, und es wird versucht, ihre Konzentration auf etwas anderes zu lenken. Und sie entzieht sich dem.

3. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein. Das ist eine Reaktion, die ich gut von ihr kenne.

Situation 3

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Entspannt
- Ruhig
- Friedlich

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie bleibt immer noch bei der Person, die den Morgenkreis führt. Obwohl man sieht, es herrscht viel mehr Bewegung. Die Entspannung sieht man am offenen Mund. Und die Zunge kommt leicht raus, das ist ihre Art, sich zu entspannen und hängen zu lassen. Das Grinsen ist auch weg.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich denke D ist mehr die Zuschauerin als die Akteurin. Und da gibt es jetzt viele „Rundherum- Akteure“, die sprechen und sich bewegen. Sie kann sich zurückziehen, es wird nichts von ihr verlangt. Sie kann sich entspannen.

Situation 4

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Glücklich
- Entspannt
- Gering aktiviert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Man sieht ein kleines Lachen. Sie hat dieses Lächeln, was kein Grinsen ist. Ein nettes Lächeln, das ist etwas, das ich gut von ihr kenne.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Etwas ist in der Stimmung anders geworden. Die Lehrperson neben ihr spricht, vielleicht hat er die Stimmung heraufgezogen.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Nicht unbedingt eindeutig.

4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Ihr Lachen kann oftmals auch interpretiert werden mit ihrer Diagnose. Angelman Syndrom oder Happy Puppet. Sie kann sich auch alleine irgendwo sitzen und vor sich hinlächeln. Man sieht äusserlich keinen Grund dafür. In dieser Situation reagiert sie aber schon eher auf die Leute und auf die Stimmung. Ich bin immer noch überzeugt, dass sie auf die Person reagiert, die den Morgenkreis leitet.

Situation 5

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Sehr freudig

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Hände hoch, ein riesiges Lachen. Schon bei 12.22 wusste sie schon, dass sie jetzt dann an der Reihe sein wird. Die Person im Morgenkreis wird es angezeigt haben mit dem Foto, damit die Kinder nicht überrascht werden. Das wird wie angemeldet, „als nächstes spreche ich dich an“. Die Arme gehen hoch und sie wird leicht ataxisch. Das ist ihr Ausdruck, wenn sie sich freut. Manchmal macht sie dann auch noch Fäuste, das ist jetzt hier noch nicht so weit. Aber dieses riesige freudige Grinsen.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Es hat sicher mit der Person zu tun, die den Morgenkreis leitet. Sie geht auf sie zu. Diese Bewegung, dass man auf sie zugeht, dass sie nicht gerufen wird, sie weiss ganz genau, was jetzt kommt. Diese Zuwendung ist etwas ganz wichtiges für sie.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein.

Situation 6

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz b, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Lustlos
- Beziehungslos
- Müde

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie möchte die Karte weitergeben, sie wird angehalten, es wird ihr vor die Nasen gehalten, dass sie sich das anschauen muss. Es ist keine Eigeninitiative da. Sie möchte sie eigentlich weghaben. Sie ist sehr lustlos und vielleicht auch ein bisschen müde. Die grosse Energie ist weg. Die Lustlosigkeit steht ihr ins Gesicht geschrieben. Man sieht, dass sie gar keine Regung hat, kein Grinsen. Es ist eine Ausdruckslosigkeit.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Mit der Tätigkeit, diesen Tag anzuschauen. Sie hat keinen Bezug zu den Piktogrammen. Dieses Wort ist jetzt geschrieben, und sie hat gar keinen Bezug dazu.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Nein, das ist nicht so eindeutig. Vielleicht ist auch weil sie sich vorher so gefreut hat, dass ich auf die Schlussfolgerung komme. Dann ist das Muster: Grosse Freude und dann kommt dieses Absacken.

4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Die andere Interpretation ist, dass sie müde ist. Für mich ist sie ausdruckslos im Gesicht. Aus meinem Erlebnis hat sich immer eine grosse Mimik, die mitspielt. Die Zunge, die raushängt oder dieses Grinsen oder diese wunderschöne Lachen. Und hier ist einfach gar nichts, kein Muskel.

5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
- typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Sehr typisch. Das ist sehr typisch, dass nach einer grossen Freude das ganz extrem abfällt; ihre Befindlichkeit, ihre Stimmung, ihr Ausdruck. Sie kommt wie in eine Ruhephase.

6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein.

Vielen Dank für das Gespräch.

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **A** **B** **c** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **D**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP 1**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **c**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Fokussiert**
- **Wach**
- **Begeistert**
- **Motiviert**
- **Zufrieden**
- **Aktiv**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie bewegt sich, sie will etwas anfassen. Sie zeigt ihre freundlichsten und glücklichsten Gesichter. Sie hat ihren Blick auf den Gegenstand gerichtet und ist mit allen Sinnen voll beim Thema.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Es ist ein Thema, das sie bereits kennt und es sind Spielsachen im Spiel, die sie sehr gern hat.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein.

Situation 2

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 2 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Gespannt
- Neugierig
- freudig

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie folgt den Gegenständen und meinen Bewegungen mit ihrem Blick sehr gut. Nicht nur die Augen, sondern der ganze Kopf.

Situation 3

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- In sich gekehrt
- Abwesend
- In Gedanken versunken

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Der Blick geht in Leere, die Pupillen folgen dem starken Reiz in keiner Art und Weise. Das Gesicht erschlafft, beliebt noch in diesem glücklichen Zustand von vorhin aber sie taucht ab. Mir kommt das Wort „Hypnotisieren“ in den Sinn. Sie starrt in diese Seifenblase und ist völlig weg.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Wenn nichts passiert, wie hier. Sie sitzt am Tisch und es passiert nichts, dann ist das ein Zeichen kleiner Absenzen, die sie macht. Das sieht genauso aus. Dann sieht das so aus, als würde sie vornüberkippen und einschlafen.

3. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Ich könnte mir denken, dass es doch mit den Seifenblasen zu tun hat. Es glitzert und bewegt sich. Man weiss auch aus der Forschung, dass bei Epileptiker ein epileptischer Anfall auch dann ausgelöst werden kann, bei Überflutung. Und das sind ja genau solche Reize, es flimmert und glitzert.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Die Absenzen sind typisch.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Das Erstaunliche ist, dass sie abtaucht, obschon es etwas ist, worauf sie in der Regel komplett anspricht. In der Regel möchte es sie ansprechen.

Situation 4

Diese Situation wurde im Interview ausgelassen

Situation 5

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie wird jetzt noch mit anderen Sinnen angesprochen, über das taktile. Sie spürt es im Gesicht, sie spürt den Wind. Sie wird auf einer andern Ebene angesprochen. Und es kitzelt; es ist sehr lustig und interessant im Gesicht. Es geht ihr blendend, sie genießt es. Als würde sie ein sehr feines Stück Torte essen. Sie zieht den Kopf hoch und möchte mit dem Mund näherkommen. Die Augen verziehen sich, die Augenbrauen oder Augenlider gehen hoch. Sie kostet diesen Moment vollkommen aus. Die Mundwinkel bewegen sich, mal gehen sie rauf, mal spitzt sie die Lippen. Könnte sie die Nasenspitze bewegen, würde sich diese auch bewegen. Und sie lacht.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Es ist ein unerwarteter Sinneseindruck. Und das ist etwas, dass D sehr gerne hat. Wenn es stark akustische Reize sind und dann kommt ein stark taktiler Reiz.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein.

Situation 6

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Zufrieden
- Glücklich

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Aus einem unerfindlichen Grund schreckt leicht zurück und ist ganz präsent im Gesicht. So wie sie vorhin wie im Traum verloren ist, dieses Geniessen, so ist sie wieder ganz klar da. Sie lacht und ist glücklich. Es ist sehr schwierig zu sagen, warum sie zurückgeschreckt ist. Schlimm kann es nicht gewesen sein, sonst wäre sie jetzt nicht so zufrieden. Sie lacht und schaut mich an. Dabei hat sie die ganze Situation im Blickfeld. Sie ist glücklich. Es ist eine Körperspannung die da ist. Sie ist aufrecht, hat eine aufrechte Haltung, sie zeigt sich offen. Es ist ihr Blick und das Lachen.

2. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

3. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Es könnte auch sein, dass es ihr jetzt wieder Zuviel geworden ist und sei will weg. Das ist bei ihr das Thema, dass nichts über längere Zeit geht. Es ist ihr zu viel, und dann geht sie weg.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein.

Eingeschobene Situation

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **c**, Situation **7** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Überfordert
- verlegen

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie nimmt die Hände hoch. Für mich immer ein Zeichen, dass sie etwas will und vielleicht etwas überfordert ist. Zuerst will sie das Objekt anfassen, dann zieht sie die Hand aber zurück. Und wenn sie die Hände an den Körper nimmt, was sie jetzt tut. Sie legt die Hand auf ihre Schulter... Dann ist das ein Zeichen für „Nein, ich will es nicht anfassen“. Sie will die Hände in Sicherheit bringen. Das Lachen dazu interpretiere ich als Verlegenheit. Es sind auch die Geräusche die dazukommen. Diese Laute zeigen sich oft, wenn sie verlegen ist. Warum kann ich nicht sagen.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich weiss es nicht.

3. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von **D**?

Eigentlich nicht wirklich, weil das kann ganz plötzlich wechseln. Es kann ganz plötzlich bei ihr etwas kippen und warum ist oftmals sehr schwierig zu verstehen. Diese Lachen hat sie auch wenn sie in die Hosen gemacht hat. Dann lacht sie auch so und hat die Hände am Körper und es kommen auch Laute. Man kann es wirklich als „Verlegenheits-Lächeln“ interpretieren. Auch wenn sie etwas fallen lässt. Es ist ihr peinlich, als würde sie verstehen, dass das nicht gut war. Und dann kommt dieses verlegene Lächeln.

Situation 7

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **c**, Situation **7** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Sehr neugierig
- Sehr wissend
- Gespannt
- Aufmerksam
- Genau beobachtend

4. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Die Haltung ist ganz typisch. Sie bringt ihren Kopf näher an die Kiste, indem sie den Kopf vorstreckt und den ganzen Körper vorlehnt. Mit dem ganzen Körper kommt sie in Richtung Kiste. Es ist ein kurzer Moment des Innehaltens. Dieser Moment ist nur ganz kurz, weil ich schnell ein Objekt habe. Wenn ich mir länger Zeit gelassen hätte für die Auswahl des Objektes, wäre sie länger genau in dieser gespannten, erwartungsvollen Haltung verharret. Sie macht ein ganz lustiges Gesicht. Ihr Mund bewegt sie ganz typisch für ihren Tremor, den sie im Lippen- und Zungenbereich hat. Da ist ein Zeichen der Nervosität.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein.

Situation 8

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 8 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Gespannt
- Skeptisch

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie bewegt die Arme, sie ist aktiv. Es bewegt sie etwas. Sie macht leicht rudern Bewegungen mit dem linken Arm. Die Achse des Körpers ändert sich. Diesen Fisch, sie mag ihn. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist etwas daran, was ihr ein bisschen unheimlich ist. Ich könnte mir denken, es ist diese Effekt mit den Augen des Fisches, das diese herauskommen. Dieses Überraschende.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“ du das beobachtete Befinden?

In den Zusammenhang mit dem Objekt.

Situation 9

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 9 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Nervös
- Aktiv
- Positiv aktiv
- Motiviert
- Wach
- Leicht gestresst

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie weiss, wenn man drückt, kommen die Augen des Fisches hervor. Aber sie schafft es nicht, so zu drücken. Sie wird nervös und beginnt zu zittern. Die Laute, die sie von sich gibt sind fast ein bisschen hilflos. Sie ist stark gefordert und je mehr sie das auch unbedingt will, desto nervöser wird sie. Und desto schlechter geht es.

2. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja, sehr eindeutig.

3. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein, weder die Laute, noch die Haltung des Körpers, noch das Zittern der Hände.

Situation 10

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 10 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Still
- Beruhigt

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Jetzt helfe ich ihr, indem ich sie führe. Ich drücke ihre Hand. Das ist gut für einen gewissen Moment und plötzlich ist es ihr zu viel und dann bricht sie ab. Sie wird still, sei beruhigt sich, sie kann ihre linke Hand liegen lassen. Ihr Blick ruht auf dem Objekt und den Körperkontakt lässt sie zu.

Situation 11

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz, Situation 11 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Aktiv
- Unwohl
- Überfordert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Jetzt ist es ihr zu viel geworden und sie entzieht sich diesem Körperkontakt. Sie zieht ihre Hand aus meiner zurück. Bevor sie das tut, senkt sich ihr Kopf und der ganze Körper beginnt sich leicht zusammenzuziehen.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Sie hat ein interessantes Objekt, das für sie schon genügend reizend ist. Dann kommt noch dieser Körperkontakt hinzu. Gerade ihre Hände anfassen, da ist sie recht sensibel. Das hält sie nie lange aus

Situation 12

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **c**, Situation **12** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Sehr interessiert
- Leicht überfordert
- Sehr Motiviert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Man sieht das Zittern wieder. Sie ist sehr bei diesem Auge des Fisches. Das kann ja so lustig rauskommen, so erschreckend. Man hat die Laute wieder. Sie ist sehr motiviert aber gleichzeitig spürt sie, dass ihr das nicht gelingt.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Mit dem Objekt

3. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Das lässt sich oft beobachten. Das Interessante dabei ist, bei dieser Situation ist es eher eine Interpretation aufgrund von Erfahrungswerten. Es gibt andere Situationen, wo es deutlich ist, dass sie überfordert ist. Aber das Verhalten, die Reaktion von ihr ist eben typisch. Deswegen könnte man es auch anders interpretieren.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Das Verhalten der Überforderung ist typisch, aber es ist nicht aus dieser Situation typisch ersichtlich.

Situation 13

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 13 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- begeistert
- aktiv

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie ist von diesem Fisch begeistert. Sie möchte gerne den Fisch nochmals alleine halten. Deswegen will sie auch aktiv mit beiden Händen den Fisch greifen. Der Fisch geht aber weg und sie geht dem Fisch mit dem Blick nach.

Situation 15

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 1 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- gespannt

2. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Wie Situation 7...

Sie schaut gespannt, was kommt, welches Objekt als nächstes kommt. Hier hat sie die Zunge schon fast draussen.

Vielen Dank für das Gespräch

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen A B c (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **D**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP 2**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **c**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Interessiert**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Der Blick ist auf das Gerät gerichtet. Auch in der Bewegung während sich das Gerät bewegt, ist Blick auf das Gerät gerichtet und verfolgt.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

In Zusammenhang mit dem Gegenstand

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig? ^

Ja.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Nicht so typisch. Sie zeigt sonst nicht so viel Interesse an Gegenständen.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Das Interesse am Gegenstand.

Situation 2

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 2 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Aktiv
- interessiert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie wird aktiv, sie verfolgt es nicht mehr nur mit den Augen. Sie streckt den Arm aus, um den „Go-Talk“ zu berühren. Sie hat ein entspanntes Gesicht und einen gerichteten Blick auf das Gerät.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“ du das beobachtete Befinden?

Es geht immer noch um den Gegenstand.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Für mich erscheint das eher aussergewöhnlich. Der „Go-Talk“ erscheint auch sonst im Einsatz aber ich habe im Alltag noch nie so Interesse gesehen an dem Gerät. Ich sehe den Unterschied. Es hat Fotos

im „Go-Talk“ und normalerweise sind Piktogramme drin. Vielleicht hat sie die Fotos erkannt und weiss, was auf sie zukommt. Normalerweise sind Piktogramme drin und da hat sie kein Interesse daran.

Situation 3

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **c**, Situation **3** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **interessiert**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie ist immer noch interessiert, hat aber den Arm wieder zu sich genommen. Beide Arme liegen entspannt auf dem Tisch und der Blick ist immer noch in Richtung des Gegenstandes gerichtet.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Immer noch im Zusammenhang mit dem Gerät und den Fotos, die darin zu sehen sind.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja, ganz eindeutig

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Ja, dass sie immer noch so interessiert ist.

Situation 4

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **c**, Situation **4** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Abgelenkt**
- **Gelangweilt**
- **Müde**
- **Nicht bei der Sache**
- **weggetreten**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Ein starrer Blick, keine Kopfbewegungen, obwohl das Objekt sich bewegt. Sie schaut daran vorbei, ohne ein bestimmtes Ziel im Blick. Der gesamte Körper ist immer noch entspannt, beide Arme liegen locker auf dem Tisch. Sie ist allgemein erstarrt, sie bewegt sich nicht.

Situation 5

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Aktiviert
- Fühlt sich wohl
- Geniesst den Moment

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Der Gegenstand berührt D im Gesicht und sie weckt auf. Plötzlich erkennt man an der Mimik und an der Gesichtsmuskulatur eine Veränderung. Der Mund bewegt sich, die Augenbrauen bewegen sich, die Augen gehen auf und zu. Und sie genießt offensichtlich das Kitzeln an der Nase. Und für mich sieht es so aus, als schiebt sie auch die Lippen nach vorne, um etwas zu spüren. Man sieht, dass sie es genießt an Folgendem: Sie schliesst die Augen, sie stülpt die Lippen nach vorn. Sie geht mit dem ganzen Gesicht noch näher ran. Sie macht grosse Augen, bewegt die Augenbrauen.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“, du das beobachtete Befinden?

Ganz klar im Zusammenhang mit dem Gegenstand, der sie berührt hat.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja. Sie sieht geniesserisch aus. Für sie ist ein sinnliches Erlebnis.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Mich erstaunt, dass sie im Gesichtsbereich eine so diffizile Berührung zulassen kann. Das habe ich so bei ihr noch nicht gesehen.

Situation 6

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Erschrocken

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Dort hustet jemand. Sie geht zurück als jemand hustet. Für mich hat es so ausgesehen, als wäre sie erschrocken. Das genüssliche, sinnliche Erlebnis hört plötzlich auf und sie zuckt mit dem ganzen Körper zurück und richtet sich auf. Sie ist nicht sehr fest erschrocken, die körperliche Reaktion wäre sonst viel heftiger gewesen.

2. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
3. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Ja, es wäre auch eine andere Interpretation möglich. Nämlich dass der Reiz im Gesicht zu stark geworden ist, oder dass es an der Nase oder Lippen gekitzelt hat.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch wäre, wenn sie sich zurückzieht von der Berührung.

Situation 8

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 7 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- aktiv
- motiviert
- begeistert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Der Gegenstand ist weg, das ist in der Sequenz vorher passiert. Sie erschrickt sich, der Gegenstand ist weg. Und in dieser Situation jetzt ist sie aber wieder interessiert, sie greift danach, beugt den Ober-

körper nach vorne und probiert, den Gegenstand zu ergreifen. Man sieht die Begeisterung am sehr fröhlichen Gesichtsausdruck. Um im Ganzen ist sie dem Objekt sehr zugewendet. Die Augen lachen, der Mund lacht, alles lacht. Sie ist fröhlich und freudig dabei.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“ du das beobachtete Befinden?

Im Zusammenhang mit dem Gegenstand.

3. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein, das ist eine typische Reaktion. Wenn sie etwas sieht, greift sie danach.

Situation 9

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 9 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Hoch interessiert
- Hellwach
- Hoch motiviert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie beugt den Körper Richtung Tisch. Ich weiss nicht was hinter dem Tisch ist, aber etwas, dass sie wahnsinnig interessiert. Sie beugt sich sogar vor, kommt aus ihrer Komfort-Haltung heraus. Das ganze Gesicht, der Blick ist dorthin gerichtet, der Mund ist interessiert verzogen. Die Lippenstellung hat sich verändert aus dem typischen „Smile“, den D sonst hat. Es kommt auch noch ein Ton raus, „Ufff“. Wenn sie jetzt reden könnte, hätte sie gesagt „Zeig her das Ding!“.

Situation 10

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 10 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Negativ
- erschrocken

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie zuckt zurück. Es geschieht ein Geräusch und die Augen kommen aus dem Fisch „gefloppt“, und sie zuckt zurück. Ich würde sagen, sie ist erschrocken. Im Gesicht gibt es ein Zucken auf einer Seite.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Im Zusammenhang mit dem Fisch und den Geräuschen, die der Fisch macht.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein

Situation 11

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 11 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Konzentriert
- Sehr interessiert
- Aktiviert
- Fixiert auf den Gegenstand

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Ich erkenne es an der Körperhaltung, an der Körperspannung. Am Mund und an den Augen, die sich auf das Objekt konzentrieren.

Situation 12

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 12 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Sehr aktiviert, aktiver

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie wird aktiver als sie bisher war. Vorher war sie beobachtend und uninteressiert. Und jetzt will sie das Ding selber in der Hand haben. Simon hält sie fest und sie wird aktiv und zieht ihre Hand zurück.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Im Zusammenhang mit der Person, die sie festhält und mit dem Interesse am Gegenstand.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
- typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein.

Situation 12

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 12 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Hellwach
- Glücklich
- Zufrieden
- Neugierig
- Motiviert
- begeistert

6. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie hat wirklich ihre Augen auf den Gegenstand geheftet. Die Hände sind aktiv am Erkunden, Kneten, Probieren. Ihre ganze Körperhaltung spricht darauf an.

Vielen Dank für das Gespräch.

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen A B c (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **D**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP 3**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **D** in der Filmsequenz **c**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Begeistert**
- **aktiv**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie lacht, sie greift danach. Sie behaltet den Kontakt und fokussiert.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Mit dem Gegenstand. Und aber auch mit der Situation, sie kennt dieses wiederkehrende Situation sie weiss, was auf sie zukommt und freut sich darauf.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Jawohl

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein.

Situation 2

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 2 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Gelangweilte
- Wenig aktiv

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Der Blick schaut weg, sei starrt ins Leere. Sie fokussiert überhaupt nicht den Gegenstand, den ihr gezeigt wird. Sie geht in „Stand-by“.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“, du das beobachtete Befinden?

Ich könnte mir vorstellen, dass die Tatsache, dass ihr dieses Lustvolle und Aktive so schnell genommen wurde, sie jetzt in diesen Rückzug gebracht hat.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Das ist für mich eindeutige Mimik, ja.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein, das ist etwas, was ich von ihr kenne, das ist so wie ein Muster.

Situation 3

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Entspannt
- Friedlich
- Ruhig
- Ganz wenig Aktivität

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie bleibt immer in der gleichen Körperhaltung und fokussiert weiterhin nicht.

Situation 4

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Unzufrieden
- Aktiver

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie stösst diesen Gegenstand weg.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Es hat mit dem Ereignis zu tun, mit diesem Gegenstand vor ihrer Nase.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein.

Situation 5

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Hellwach
- Begeistert
- Aktiv
- Neugierig
- Freundlich

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie versucht den Gegenstand zu greifen

2. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

3. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Nein es erstaunt mich nicht, dass sie es nicht nochmals versucht, es herunter zu bekommen. Es geht weg und dann akzeptiert sie es.

Situation 6

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Grosse Aktivität
- Sehr motiviert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie beugt sich über und schaut unter den Tisch, was jetzt dort wohl hervorkommt. Sie will sehen, was als nächstes kommt.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Mit dem Ereignis.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Ich bin erstaunt, wie gezielt sie diesen Gegenstand über dem Tisch sucht.

Situation 6

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Hoch motiviert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie bewegt diesen Fisch in der Hand, sie schaut ihn immer an und sie hat diese Lächeln und die schönen Töne dazu.

Situation 7

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 7 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Gestresst
- aktiv

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Jetzt wird sie geführt und sie hat ganz leicht die Hand weggezogen. Für mich hat sie angezeigt, dass sie nicht geführt werden möchte. Das Lachen ist auch verschwunden, aber sie fokussiert immer noch den Fisch. Ich sehe das Befinden an der Handlung und auch an der Mimik.

Situation 8

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 8 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Sehr aktiv
- verärgert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie muss viel Kraft aufwenden, dass er ihre Hand loslässt. Aber das macht sie, sie setzt ihren Körper ein. Der Kopf geht runter und sie zieht die Hand weg mit dem Fisch. Sie behält den Fisch aber in der Hand, sie will den Fisch.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Sie will den Fisch für sich alleine.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von D?

Ja das erstaunt mich eigentlich, dass sie sich nicht einfach in diese Situation hineinschickt und es einfach mit sich machen lässt. Sie wehrt sich aktiv. Ich glaube, es geht um den Fisch.

Situation 9

Du hast das Befinden von D in der Filmsequenz c, Situation 9 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Freude

5. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Sie will ihn wieder nehmen, kriegt ihn aber nicht. Sie hat dieses wunderschöne Lachen und beide Hände gehen diesem Fisch nach.

6. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

Vielen Dank für das Gespräch

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **A** **B** **C** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **T**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP 4**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“ du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **T** in der Filmsequenz **a**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Angespannt**
- **Nervös**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Es ist sein Gesichtsausdruck, die weit aufgerissenen Augen und er beisst sich ja so in die Hände oder in den Finger. Seine ganze Körpersprache zeigt, dass er ist nicht ruhig sondern in Bewegung ist.

Situation 2

Du hast das Befinden von **T** in der Filmsequenz **a**, Situation **2** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Interesse**
- **Kontakt**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

T hat sich mehr aufgerichtet, den Körper der Sprechperson zugewandt. Der Blick ist wirklich genau in diese Richtung wo die sprechende Person ist, gelenkt. Es ist sein Ausdruck im Gesicht, die Augen und die aufgerichtet, mehr gespannte Körperhaltung.

Situation 3

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Suchend

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Der Blick ist schnell wieder weg von der sprechenden Person. Die Körperhaltung ist nicht mehr so aufrecht. Die Schultern sind ein bisschen nach innen gerichtet, ein bisschen mehr nach unten, die Hände beginnen sich an den entlang zu bewegen. Und dass er sich immer wieder kratzt an den Beinen. Nachher nimmt er den iPad. Ja, er macht verschiedene Handlungen, da sehe ich daran, dass er ein bisschen überlegt oder sucht, was er jetzt tun könnte. Und da ist er ganz für sich. Ich habe nicht mehr den Eindruck, dass er in Kontakt ist mit der Aussenwelt.

Situation 4

1. Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Interessiert
- Motiviert

Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Der ganze Körper ist dem iPad zugerichtet, auch die Finger, er hantiert ja mit den Fingern auf dem iPad. Und nicht einfach irgendwie, sondern er hat etwas Konkretes gefunden. Es sind gezielte gerichtete Bewegung, das schliesse ich aus dem Gesicht und aus seinen Fingerbewegungen. Er sitzt eigentlich ruhig da und nur noch die Finger bewegen sich. Und da steigt auch die Motivation. Er beginnt zu lächeln, ein spitzbübisches Lächeln taucht plötzlich auf. Ich meine auch zu wissen welches Spiel er spielt, weil er mit dem Finger auf dem iPad von oben nach unten fährt und wahrscheinlich irgendetwas treffen muss mit den Fingern. Diese Sequenz ist der emotionale Höhepunkt. Und die Konzentration ist auch zu sehen. Er ist wirklich gerichtet auf dieses Spiel. Und er bleibt länger dabei.

Situation 5

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Suchend
- Verloren

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er hat ja dann die Bewegungen der PR kopiert, die mit dem Klopfen ans Ohr. Jetzt ist er wieder so ein bisschen ähnlich wie ganz am Anfang, als er sich in die Hand gebissen hat, er beginnt sich am Knie zu kratzen. Wenn er sich am Körper reibt oder manchmal zupft er sich die Haare aus, dass ist glaube ich, eine Suchbewegung oder eine Orientierungs-Suche.

Situation 6

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Angespannt**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Wieder wie am Anfang. Er hat wieder etwas gefunden, worauf er seine Aufmerksamkeit richten kann. Er hat sein Knie gefunden, an dem er jetzt da irgendwie eine Untersuchung anstellt.

Situation 7

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 7 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Motivation**
- **Kontakt**
- **Interesse**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Vielleicht wurde irgendetwas in der Erzählung lauter oder leiser, weil sein Blick sich kurz dort hinrichtete. Hier ist wieder Interesse da. Interesse und Aufmerksamkeit, dem anderen gegenüber, der aktuellen Aktivität im Raum.

Situation 8 wurde mit dem Adjektiv **suchend** bewertet.

Situation 9 wie 8

Situation 10 wie 7

Situation 11 wurde ausgelassen

Situation 12

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 12 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Aufgegeben**
- **Resigniert**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Der Schluss ist eigentlich eine Resignation. Er hat eine ruhige Position, er ist nicht mehr dauernd in Bewegung. Der Gesichtsausdruck wirkt auf mich nicht glücklich oder interessiert, sondern eben ich würde es als resigniert bezeichnen.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich habe den Eindruck, dass er realisiert hat, dass die Aufmerksamkeit der sprechenden Person gelten soll und dass er sie auch dorthin zu lenken versucht, weil er eigentlich gerne ausführt, was man von ihm erwartet. Es gelingt ihm jedoch nicht.

Das Befinden stellst du also mit dem Ereignis, mit dem Inhalt der Schulstunde in Zusammenhang?

Ja. Ich habe das Gefühl, es hat mit diesen Erzählungen, dieser verbalen Sprache, die wie eine Fremdsprache wirkt, zu tun, der er höflicherweise immer wieder zu folgen versucht aber wirklich eigentlich nichts versteht.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Das wird sich zeigen, da bin ich auch gespannt, was die anderen sagen

5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler typisch / untypisch

aussergewöhnlich / häufig

eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Die letzte Befindlichkeit war nicht klar. Ich hätte gedacht, es wäre eine Übergangssituation und wir haben dann gemerkt dass er doch längere Zeit so sitzen bleibt. Dieser Ausdruck war für mich nicht eindeutig von Anfang an. Die anderen fand ich leichter zu interpretieren.

6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T

Nein, eigentlich nicht. Ich bin mir einfach darüber klar, dass T von diesen Erzählsituationen wenig hat.

Vielen Dank für das Gespräch

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **a** **B** **C** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **T**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP 5**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“ du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **T** in der Filmsequenz **a**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Desorientiert**
- **Unruhig**
- **Gelangweilt**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Von der Körperhaltung her, erst einmal schaut er oft rum, was ist. Er beschäftigt sich mit seinem Körper, der Blick ist unruhig. Er heftet sich wieder an einen Gegenstand, an eine Tätigkeit, verlässt die wieder, dann schaut er wieder im Raum herum. Er „knübelt“ an seinem Bein herum. Dann wendet er den Blick wieder an die Person, die spricht aber wendet den Blick dann aber gleich wieder weg und beschäftigt sich mit sich selber.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Mit einer Handlung. Er hat keine Tätigkeit, die er versteht zu machen und das, was passiert, mit dem kann er sich nicht beschäftigen.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Ich habe dieses Befinden vorausgesehen, weil ich T kenne. Ich weiss, dass er auditiv vieles nicht versteht, was von ihm verlangt wird und auch nicht gut versteht, wenn andere mit ihm sprechen und er bekommt keine Ersatzhandlung oder keine Möglichkeit, sich aktiv zu beschäftigen.

Situation 3

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Motiviert
- Wach
- Konzentriert
- Aktiv

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Der Blick ist fokussiert, seine Körperspannung ist vorhanden. Und seine Koordination, Handtätigkeit, Augenkoordination, Sitzhaltung ist gezielt auf den i Pad gerichtet.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Er hat sich eine Tätigkeit gesucht, die ihn motiviert.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein, hat mich nicht erstaunt, weil ihm ist die Aufgabe, die er sich selbst gestellt hat, klar. Es ist eine motivierende Tätigkeit und es ist ein Handlungsablauf, den er kennt.

Situation 4

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Zufrieden
- Vertieft

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Seine Mundwinkel zeigen nach oben und er zeigt ein freudiges Gesicht.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Im Zusammenhang mit der Handlung (mit dem i Pad)

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch

Situation 5

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Gestresst

1. 1 Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er wird gestört durch die Klassenassistentin, und ich interpretiere, dass er weiterspielen möchte. Aber er wird gestört durch sie und er wird ganz eifrig und das Tempo erhöht sich beim Spielen. Er hat eine Anspannung im Mund, er beisst auf seine Lippen. Der Kopf hat sich noch mehr gesenkt zum Bildschirm und er spielt viel schneller. Er spielt ganz schnell und heftig. Ich sehe eine grössere Anspannung.

Situation 6

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Weniger angespannt

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er löst sich von seiner Tätigkeit, seine Körperhaltung ist wieder entspannt und mehr aufrecht. Seine Gesichtszüge entspannen sich. Er ist entspannt.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Er bekam den Auftrag, das iPad wegzuräumen und zu versorgen. Ich könnte das mit dem interpretieren, dass diese Situation, die für ihn uninteressant ist, und er den iPad genommen hat, dass diese durch Beenden des Spiels auch abgebrochen wird und einen Vorfreude entsteht, dass diese Situation, die ihm nicht entspricht, beendet wird. So wie der Aufbruch, „jetzt kommt etwas Neues, ich beende jetzt mein Spiel und dann machen wir etwas Neues“.

3. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Ja auf jeden Fall. Er hat eine Tätigkeit, er muss die Sachen wegräumen. Das ist ein klarere Auftrag, das entspannt.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein

Situation 7

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 7 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- gelangweilt

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er gähnt, er ist sehr entspannt.

2. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Ja.

Situation 8

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 8 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Aktiv
- Konzentriert
- Zielorientiert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er nimmt die Hand der Klassenassistentin und führt sie gezielt auf den iPad zu. Der Blick ist auch auf den iPad gerichtet. Er wirkt auch sehr ruhig und klar.

Situation 9

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 9 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Motiviert
- Wach

2. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er ist sehr motiviert, weil er bespricht etwas, er zeigt etwas. Er wendet sich zu Bezugsperson, er hat auf dem iPad etwas gemacht und dann gleichzeitig eine Geste gezeigt, sich ihr zugewandt dabei und auch die Mundwinkel angespannt zu einem Lächeln. Er hat das gezeigt, was er sagen möchte, oder Bestätigung gesucht.

3. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

In dem, dass er sich Bestätigung sucht und er nachfragt, was sie ihm gesagt hat und ob er es sie richtig verstanden hat.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
- typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein

Situation 10

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 10 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Gelangweilt
- Lustlos

6. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Der Tonus ist wieder entspannter, er beschäftigt sich wieder mit sich. Er gähnt und ist wie ein Hammpelmann, der sich im Stuhl wälzt und dann abhängt. Und das Gähnen ist sehr markant, der Blick ist sehr starr und der Mund ist relativ entspannt.

7. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Er weiss nicht, was er machen muss und er muss die Situation aushalten und hat eine Strategie gefunden, dass er das einfach über sich ergehen lässt, indem, dass er passiv wird.

8. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

9. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch ist, dass, wenn er nicht mehr weiss, was er machen muss, oder dass er nicht versteht, was er machen muss, dass es dann ganz aktiv wird oder ganz passiv.

10. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein, das war jetzt für mich absehbar.

Vielen Dank für das Gespräch

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **a** **B** **C** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **T**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **PR**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“ du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **T** in der Filmsequenz **a**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Lustlos**
- **Wenig aktiv**
- **Unruhig**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er weiss nicht recht, was er tun soll. Er ist ein wenig aktiv, er weiss nicht, was er tun soll mit seinen Händen. Er gähnt einmal, er sieht so aus, als wäre er in seiner Welt. Er kann nichts anfangen mit der Situation, in der er ist. Er ist unruhig, er greift sich an den Kopf und schaut umher. Er ist ein bisschen hilflos.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich denke das hängt damit zusammen, dass er nicht viel anfangen kann mit dem, was gesprochen wird. Er hört nicht richtig zu, es interessiert ihn auch nicht. Im Zusammenhang mit der aktuellen Unterrichtssituation

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja, ich denke hier ist es ziemlich eindeutig. Ich bin nicht ganz sicher, ob es für ihn schon negativ ist oder noch entspannend ist, dass er im Moment nichts machen muss. Da bin ich nicht ganz sicher.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Eher typisch. Wobei ich finde, hier ist er ziemlich ruhig. Oft kommen noch die Töne, oder dass er aktiver ist. Hier ist er ziemlich gelassen.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Ja, dass er eigentlich so ruhig ist.

Situation 2

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 2 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Zufrieden
- Aktiver
- motiviert

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er hat etwas gefunden, dass er machen kann. Er ist motiviert jetzt etwas zu machen. Er kann sich auf etwas fokussieren. Er ist nicht mehr so hilflos und schaut umher, er hat sein iPad und schaut dieses an. Er hat etwas gefunden, was ihn beruhigt und das er machen kann. Er ist zwar aktiver, er spielt etwas. Aber von seiner Haltung her ist er nicht mehr so nervös wie vorhin.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Er hat für sich etwas gefunden, dass er machen kann.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ich bin nicht sicher, ob es nur positiv ist oder nur aus Langeweile ist.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Ich denke, das ist typisch. Das hat er viel gemacht. Wenn wir etwas gemacht haben, dass ihn nicht so angesprochen hat, dann hat er oft sein iPad noch vorne genommen und gespielt.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein, eigentlich nicht.

Situation 3

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Glücklich
- Begeistert

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Man sieht am Gesichtsausdruck, dass er glücklich ist. Er lacht.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Vielleicht hat er einen Erfolg gehabt bei diesem Spiel oder beim Puzzle, das er fertig geschafft hat.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja, ziemlich.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein

Situation 4

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Eher unzufrieden
- Nervös

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er beisst sich auf die Lippen, sonst sieht man am Anfang noch nicht so viel. Er spielt sein Spiel weiter, aber man merkt, dass er gehört hat, dass jemand etwas gesagt hat. Er ist nicht mehr so entspannt im Gesicht. Ich denke, er wollte noch die Situation beim Puzzle oder beim Spiel fertig machen. Und dann hat er auch aufgehört.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

3.

Mit dem Input, der die Person gegeben hat. Wahrscheinlich, dass er aufhören und zuhören soll.

4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Ja, mit dem Gesichtsausdruck bin ich nicht sicher, da könnte auch sein, dass es per Zufall war, dass er sich auf die Lippen gebissen hat. Dass es für ihn okay war und er einfach das Spielfertig machen wollte. Ich weiss nicht, wie das für ihn ist, wenn ihm jemand so etwas sagt.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein eigentlich nicht. Er macht die Sachen immer gern fertig, das ist eigentlich typisch.

Situation 5

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Hilflos
- Planlos
- gelangweilt

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er weiss nicht, was er tun soll mit der Zeit, die er hat. Er ist vielleicht etwas gelangweilt. Er gähnt wieder, schaut umher und nimmt das iPad und macht irgendetwas. Dann will er auch noch etwas zeigen.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“ du das beobachtete Befinden?

Dass er eigentlich am Unterricht teilnehmen sollte, aber dass er einfach nicht mit dem anfangen kann und er sucht nun etwas, das er machen kann.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja, eigentlich schon ziemlich.

4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Ja, er braucht etwas, das er machen kann, eine Aufgabe. Sonst wird er schnell nervös und er weiss nicht, was er mit der Zeit anfangen soll. Es ist gut, wenn man ihm etwas geben kann, das er machen kann.

6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein

Situation 6

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Gelangweilt
- Müde

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er hat gegähnt und dann nachher wollte er etwas zeigen. Da hat er etwas gefunden, dass er zeigen will aber ich glaube nicht, dass es ihm sehr gut geht. Weil er immer noch auf der Suche ist, nach dem nächsten, das er tun kann. Da kann dann wieder ein Input und er sah zuerst ziemlich positiv, aber ich bin mir nicht sicher. Ich dachte zuerst, er hat gelacht aber es war eher nicht so, es war mehr Anspannung oder Stress. Es ist gestellt, es kommt nicht von innen. Es ist nicht wirklich ein Lachen. Es fasst sich ans Ohr, er ist ziemlich angestrengt in seinen Bewegungen.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Nein, das finde ich nicht so eindeutig. Es ist eher schwierig zu sagen, wie es ihm geht.

3. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein.

Situation 7

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz a, Situation 7 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Unruhig

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er bewegt sich, kann nicht still sitzen und grübelt sich am Bein. Er ist viel aktiver. Es ist schon Langeweile, aber er muss etwas machen.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Er hat keine Aufgabe mehr.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Dass er still sitzt, und nicht aktiv. Er ist eigentlich immer noch recht ruhig. Er springt nicht auf, sondern sitzt still da und macht keine Geräusche.

Situation 8

Du hast das Befinden von T in der Filmsituation a, Situation 8 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Unzufrieden
- gelangweilt

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er sitzt nur da und hat einen nichts aussagenden Gesichtsausdruck. Er schaut auf den Boden.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“ du das beobachtete Befinden?

Wieder mit dem Unterricht, dem er folgen sollte.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ich weiss nicht, ob es für ihn eine Stresssituation ist oder aber er nur gelangweilt ist. Das ist schwer zu unterscheiden. Ich glaube es ist eher Langeweile, weil er noch nicht so aktiv ist. Er sitzt still und probiert ruhig zu sein.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Immer noch, dass er so ruhig ist.

Vielen Dank für das Gespräch

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **A** **C** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **T**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP1**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“, du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **T** in der Filmsequenz **b**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Entspannt**
- **Aktiv**
- **Wach**
- **Beschäftigt**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er zieht diese Fuseln von seinem Fuss, die von den Socken her kommen. Ich habe das Gefühl, er ist sehr wach, und dass er wahrnimmt, dass nun etwas passiert aber er ist doch für sich beschäftigt. Ich beobachte, dass er relativ ruhig sitzt, ausser dass seinen Hände sich am Fuss bewegen und das Gesicht ist hauptsächlich auf den Fuss gerichtet. Zwischendurch schaut er kurz um und dann richtet er sich wieder dem Fuss.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Das ist der Start der Stunde, sie haben die Socken ausgezogen und richten sich jetzt ein zum Starten. Ich habe mir vorher kurz überlegt, ob er umso ruhiger sitzt, weil sich die andern relativ fest bewegen. Aber mit Sicherheit könnte ich das nicht sagen. Aber insgesamt ist die Stimmung zufrieden, auch im Raum. Es gibt keine Störungen, es gibt keine verbalen Auffälligkeiten, die es sonst manchmal gibt während der Klasse. Vielleicht könnte das im Zusammenhang mit seiner Zufriedenheit stehen. Er wartete jetzt, glaube ich, auf den Start. Warten ist übertrieben, er hat sich eingerichtet und die andern sind noch nicht bereit. Aber er hat für sich eine Aktivität gefunden.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ich glaube nicht, dass es ganz eindeutig ist. Ich deute es als sehr zufrieden, es könnte aber auch weniger zufrieden sein. Es ist nicht eindeutig, das ist eher mein Gefühl.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Für mich ist es eine typische Situation, wenn ich ihn entspannt und zufrieden erlebe.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein

Situation 2

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 2 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Entspannt
- Zufrieden

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er ist jetzt auf die andere Person gerichtet, auf seine Bezugsperson. Er hat Kontakt aufgenommen, nachdem die Person ihn kurz berührt hat. Er hat sehr schnell reagiert, eigentlich blitzschnell. Er hat sofort Kontakt aufgenommen. Von dem her ist die Aktivität höher, die Zufriedenheit ähnlich. Er schaut die Person direkt an, er hat so ein bisschen ein Lächeln im Gesicht. Er hat sich abgewendet von seinen Füßen, er ist nicht mehr mit seinen Füßen beschäftigt.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Es hat mit dem Kontakt mit der Person zu tun. Sein Gesichtsausdruck hat sich sofort geändert, nachdem die Praktikantin ihn berührt hat und er gerade hin sie angeschaut hat.

3. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Rein nur vom Gesichtsausdruck könnte das auch irgendwo anders hinführen, aber jetzt ist das Bild statisch, wenn man es im Fluss ist, glaube ich weniger.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

5. Ich habe hier einfach gesehen, wie schnell er reagiert, wie schnell er Kontakt aufnimmt, das hat mich erstaunt. Auch wie schnell er sich von seinen Füßen abgewendet hat.

Situation 3

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Glücklich
- Zufrieden

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er erzählt, wie es ihm geht. Er erzählt zwar, dass er Schmerzen hat aber er strahlt über das ganze Gesicht. Und in der Diskussion sagt er dann nachher auch, dass es ihm gut geht, dass es nicht gestimmt hat, dass es ihm nicht gut geht. Ich glaube er genießt die Situation und ist aktiv. Er ist am Erzählen, er schaut den Leuten direkt ins Gesicht. Wenn jemand etwas sagt oder erwidert wegen Dem Kopfweh. Das interessiert ihn, was die anderen sagen. Auch wenn er über Kopfweh oder Bauchweh spricht, hat er ein Lachen auf dem Gesicht. Es geht ihm, glaube ich mehr darum, in Kontakt zu sein mit den Leuten. Sie (die Leute) reagieren natürlich. Er hat ja am Anfang gesagt, jetzt ist fertig. Aber dann hat er mit Kopfweh und Bauchweh begonnen und dann gibt es Reaktionen. Er genießt es, an seinem Ausdruck erkenne ich das...wie er lächelt.

2. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja würde ich als eindeutig bezeichnen, obwohl er ja eigentlich etwas anderes erzählt.

3. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Eine Zeit lang war das ganz häufig mit diesem Schmerzen, da war das typisch. Jetzt zu Zeit nicht, aber vor den Sommerferien war das eine typische Situation

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Es ist mir erst jetzt klar geworden, dass das seine Möglichkeit war, ein bisschen länger in Kontakt zu sein mit der Gruppe, die Aufmerksamkeit ein bisschen länger auf sich zu ziehen und in Interaktion zu treten.

Situation 4

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert?

- **Aktivität geht zurück**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Ich glaube, es geht ihm immer noch gut. Die Aktivität geht zurück, er ist wieder in seiner eigenen Welt, zu seinen Füßen. Der Blick ist wieder auf seinen Fuss gerichtet, das Gespräch ist weitergegangen von ihm zum nächsten Schüler und damit hat er sich eigentlich sofort von der Gruppe abgewandt und hin zu seinen eigenen Füßen. Vielleicht hätte ich das doch ein bisschen zurück nehmen müssen. Es ist nicht beim ihm das Ganze.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Vielleicht damit, dass er jetzt, sobald Gespräch nicht mehr mit ihm in Kontakt ist, wenn zwei andere miteinander sprechen, dass er da nicht mehr nicht kommt oder nicht mitgehen kann.

3. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Ich glaube das ist typisch in Kreissituationen, oder wenn jemand etwas erzählt. Wenn er selbst nicht mehr angesprochen ist, dann geht seine Aufmerksamkeit weg, dann richtete er sich auf etwas Eigenes. Er ist damit nicht todunglücklich aber einfach auch nicht mehr ganz dabei.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Vielleicht wieder, wie schnell. Er vor zwei Sekunden noch angesprochen, voll dabei, dann kommt der nächste, und seine Aufmerksamkeit ist weg. Die Geschwindigkeit der Veränderung

Situation 7

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 7 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Zufrieden
- Motiviert
- Interessiert
- Freudig

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er versucht mitzumachen, er strengt sich an. Ich erkenne es an seinem Gesichtsausdruck, an seinem leichten Lächeln. daran, dass er sich so fest bemüht, dass er es probiert. An seiner hohen Konzentration, die ich an ihm . Das „Daran bleiben“, er weicht nicht ab, er hört nicht auf, er beliebt daran auch wenn es gar nicht so einfach ist für ihn. Er fällt ja auf in der Gruppe, als die Person, die es am wenigsten gut kann. Aber er scheint diese Herausforderung zu geniessen und wach dabei zu sein.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich sehe das öfters bei ihm, wenn ihn eine Tätigkeit interessiert, wenn er dabei sein und es aus probieren kann. Auch wenn er aktiv sein kann. Wenn er körperlich aktiv sein kann, das hat er sehr gern. Im Tun oder in der Handlung aktiv zu sein, hat er gern. Er hat gern Musik, Bewegung, Rhythmik, Tanz aber auch andere handwerkliche Sachen. Alles was mit Bewegung und Handlung zu tun hat, und was er damit verknüpfen kann, motiviert ihn und fordert ihn heraus.

3. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Es ist für mich ganz schwer vorstellbar, dass es ihm hier in dieser Situation nicht gut geht. Er würde dann aufstehen und davonrennen und quietschen. Ich stelle es mir anders vor, wenn es ihm nicht gut ginge hier.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

In Bezug auf sein Befinden nicht, eher in Bezug auf die konkrete Handlung, dass er mit links und rechts in dieser Tätigkeit ein bisschen Schwierigkeiten hat. Aber das mit dem Zufriedensein hat mich jetzt nicht überrascht, das habe ich schon öfters bei ähnlichen Situationen so erlebt.

Vielen Dank für das Gespräch

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **A** **B** **C** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **T**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP 2**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **T** in der Filmsequenz **b**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Ruhig**
- **Entspannt**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

T beschäftigt sich mit sich selber, wirkt ruhig und entspannt und nimmt das Umfeld nicht wahr. Sein Gesichtsausdruck und seinen Muskeln sind schlaff im Gesicht, er hat den Fokus auf seine Füsse gerichtet und macht einige Bewegungen. Er ist fokussiert.

Die Entspannung sieht man an der Körperhaltung. Das Gesicht ist nicht angespannt. Er sitzt weich, gerade, macht weiche Bewegungen. Der Blick ist gezielt.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Weil er sich mit sich selber beschäftigt und sich nicht abgelenkt fühlt.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Nein.

4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Man könnte auch sagen, dass er sich beruhigen muss, indem er sich mit sich selber beschäftigt. Weil es eine Situation ist, in der er keinen Auftrag hat und nicht weiss, was mit ihm passiert.

5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Ich glaube, er hat viele solche Momente, in denen er sich zurückziehen kann in sich selber.

6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

7.

Ja, dass er in dieser Ruhe ist. Trotzdem, dass viele umherlaufen, ist er bei sich.

Situation 2

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 2 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Angespannter**

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Seine Körperhaltung ist angespannt, die Bewegungen sind schneller. Er fängt an zu „putzen“ und macht einen aktiven Bewegungsablauf, der immer schneller wird.

2. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

3. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein, weil es umher auch unruhiger ist. Es kommen mehr Leute, die Stühle werden gerückt.

Situation 3

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Hellwach
- Präsent
- Erwartungsvoll

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er sitzt aufrecht, die Muskeln im Gesicht sind angespannt zu einem Lächeln. Er nimmt Kontakt auf zum Gegenüber und schaut erwartungsvoll drein. Er ist aufrecht, er strahlt, er schaut.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

In den, dass die Bezugsperson sich Vis à vis setzt und mit ihm Kontakt aufnimmt. Das scheint einen Zusammenhang zu haben.

Situation 4

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Angespant
- Unruhig

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er schaut hin und her. Er ist wieder ein bisschen schlaff im Tonus und er wirkt ein bisschen unruhiger. Sein Blick wechselt sehr schnell von einer Ecke zur andere. Und er schaukelt noch ein bisschen mit dem Oberkörper.

Situation 5

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Zufrieden
- Aktiver
- Noch nicht ganz stabil
- Unruhig

Situation 6

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Wach
- Motiviert
- Aktiver
- Präsent
- Zufrieden

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er wird aktiver, wach und präsent, er zeigt klare Gesten, er teilt sich mit. Er nimmt weder gezielt Blickkontakt auf und seine Gesten und seine Worte stimmen überein. Jedoch sein Gesichtsausdruck nicht. Ich finde er ist wach und teilt sich gerne mit. Er ist auch zufrieden und motiviert.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Er hat einen Auftrag, er muss etwas sagen und darf sich mitteilen. Und das macht er wohl gerne. Er hat gerne, dass er etwas sagen kann und im Zentrum ist.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Nicht ganz.

4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Es könnte auch ein Unwohlsein sein, da er nicht genau weiss, was von ihm verlangt wird. Die Anspannung im Gesicht sich zu einem Lachen geformt aber es ist ein stetiges Lachen...Und dann bei der nächsten Situation 7 beginnt er sich auch zu kratzen, da verunsichert ihn auch etwas...das ist so ein Kippen für mich, von der einen Situation in die andere....

5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Situation 7

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 7 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Unwohl
- Unsicher
- Unruhig
- Nervös

1. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich denke, er ist verunsichert und teilt sich mit. Und dann lachen alle ab seinen Worte und darüber, was er sagt. Daraufhin fängt er an, sich zu kratzen und schaut ins Leere. Irgendwie muss es einen Zusammenhang zu haben, dass ihn die Reaktion verunsichert

2. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Ich habe diese Situation weniger erlebt, weil ich ihn nicht oft in der Gruppe erlebt habe.

3. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Mich hat es erstaunt, dass es so ersichtlich wird, dass er unsicher wird ab der Reaktion des Umfeldes. Dass er so schnell darauf reagiert ist neu für mich. ist.

Situation 8

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 8 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Gelangweilt
- Müde

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er hängt ab, er gähnt, schaut wieder auf seine Füsse und auf die Seite. Er ist gelangweilt oder müde. Er nimmt keinen Kontakt auf. Sein Tonus ist schlaff, er reibt sich die Augen.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich denke, dass er abgehängt hat und nicht mehr folgen kann, was passiert. Er zieht sich zurück und beschäftigt sich mit sich selber.

3. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Ja, das habe ich oft erlebt. Wenn er nicht mehr weiss, was von ihm verlangt wird, dass er sich dann mit sich beschäftigt oder den Kontakt abbricht.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein, ich finde es schlüssig.

Situation 9

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 9 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Müde

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er gähnt stetiger, reibt sich noch mehr die Augen. Er beschäftigt sich nicht mehr richtig mit seinen Füßen und ist nur noch am Gähnen.

Die Situation 10 wurde im Interview ausgelassen.

Situation 11

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 11 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Zufrieden
- Konzentriert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er sitzt wieder aufrechter, er sucht den Blickkontakt zum Geschehen. Seine Anspannung im Gesicht ist nicht zu gross, und trotzdem ist eine Anspannung zu sehen.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Mit der klaren Aktivität. Es ist sichtbar „Vorzeigen- Nachmachen“. Hier fühlt er sich angesprochen, es ist eine Übung, in der er etwas machen muss und das aktiviert ihn wieder. Er wird wieder zufriedener und aktivierter.

Situation 12

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 12 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Angespannter**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er schaut wieder mehr umher, sucht Orientierung. Das Lachen ist weg, er muss ganz fest schauen, was rundherum passiert. Er probiert nachzuahmen und seinen Bewegungen sind zum Teil auch nicht gezielt.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Weil die Aufgabe sehr komplex ist und er musste spiegelverkehrt tätig sein und das schafft er nicht. Und das desorientiert ihn, weil er sich auf das Gegenüber konzentriert.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein..

Situation 13

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 13 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Zufrieden
- Wach
- Freudig
- Motiviert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er zeigt Freude im Gesicht, seine Mundwinkel gehen nach oben. Er ist fokussierter mit dem Blick und die Abläufe sind klarer für ihn. Er ist in den Handlungen klarer durch die Stützen, die er bekommt.

Situation 14

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 14 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Entspannt
- Ausgeglichen
- Konzertiert
- Interessiert
- Zufrieden
- Fokussiert
- Ausgeglichen

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er muss nicht immer lachen, manchmal ist auch Entspannung im Gesicht. Er wirkt zufrieden, konzentriert und recht ausgeglichen und fokussiert. Sein Gesicht ist entspannt, manchmal lächelt er aber es ist nicht das angespannte stetige Lachen. Er weiss genau, wohin dass er schauen muss bei den Bewegungsabläufen. Es ist ein Rhythmus drin. Er wirkt fröhlich und interessiert und lächelt oft.

Vielen Dank für das Gespräch.

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **A** **B** **C** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **T**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **PR**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **T** in der Filmsequenz **b**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Gelangweilt**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er fummelt an seinen Füßen herum, vielleicht stört ihn etwas. Er ist in seiner eigenen Welt, er hat keinen Kontakt mit anderen Leuten.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Es ist der Beginn einer neuen Lektion, es ist auch ein anderes Klassenzimmer. Es hat noch nicht begonnen, er muss jetzt warten.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Ja, er muss immer etwas machen. Er kann selten still sitzen. Wenn er warten muss, bis etwas beginnt und alle Leute da sind, beschäftigt er sich meistens mit sich selber oder schaut er herum oder Ähnliches.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein.

Situation 2

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 2 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Glücklich
- Zufrieden
- Begeistert
- Bereit

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er lacht. Für mich sieht das Lachen herzlich aus. Die Körperhaltung ist recht entspannt und er hat Augenkontakt.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“ du das beobachtete Befinden?

Ich denke, dass jetzt alle im Kreis sitzen. Er weiss, was kommt, wie die Stunde beginnt, weil es immer der gleiche Ablauf ist. Jetzt kann er sich auf etwas einstellen.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Ich finde es nicht so typisch, dass er wirklich so den Augenkontakt sucht und so herzlich lacht, das kommt nicht so oft vor. Das hat mich erstaunt.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Situation 3

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Neutral
- Ruhig
- Gelassen
- Leicht gestresst

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er schaut hin und her.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Die Lehrperson beginnt mit dem einen Mitschüler ein Gespräch, das dann im Vordergrund steht. Er kann nicht viel anfangen mit der Situation.

3. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Vielleicht geht es ihm hier auch gut und er wartet bis er an der Reihe ist, weil er weiss, dass er auch noch dran kommt.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Er ist recht ruhig, obwohl er nicht an der Reihe ist. Er ist nicht körperlich etwas am machen, sondern sitzt einfach ruhig da und ist nicht laut.

Situation 4

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Glücklich
- Zufrieden
- Hellwach

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er kann mit den Leuten sprechen, er ist involviert. Er ist mittendrin, nicht nur ein Zuschauer. Die Gesten, die er macht mit den Händen, das „Gut-Zeichen“ und das „Schlecht-Zeichen“ und das „Kopfweh“, da fasst er sich an den Kopf. Und der gesamte Gesichtsausdruck, das Lachen sieht so schelmisch aus. Er weiss, dass er irgendwie einfach etwas gesagt hat. Er sucht auch den Augenkontakt zu beiden Personen.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“, du das beobachtete Befinden?

Er scheint es zu geniessen, dass er im Mittelpunkt steht und etwas erzählen kann. Die Eins-zu-Eins-Situation mit der Lehrperson. Er darf erzählen und die andern müssen ihm zuhören.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Es ist nicht so typisch. Es kommt sehr auf die Situation darauf an oder auf die allgemeine Stimmung. Hier ist er recht offen, er sieht bereit aus, ein Gespräch zu führen.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Der Augenkontakt, dass er immer so wechselt, das macht er auch nicht so viel.

Situation 5

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Gelangweilt

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er wirkt unruhig mit seinen Körpergesten. Er fasst sich an den Fuss, er bewegt seine Beine, er gähnt und schaut umher und greift sich an den Kopf.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Das Gespräch ist weitergegangen zum nächsten Mitschüler, der jetzt erzählen kann. Es ist die gleiche Situation wie vorhin...

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja, das gelangweilte und planlose schon. Aber ich weiss nicht, ob es positiv oder negativ ist.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein.

Situation 6

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Zufrieden
- Entspannt

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er hat jetzt eine Aufgabe bekommen. Er hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Er macht die Bewegungen, die vorgezeigt werden mit. Ich glaube, es macht ihm Freude, dass er mitmachen kann. Und er ist locker im ganzen Oberkörper.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Da jetzt dieses Klatschspiel begonnen hat und alle dasselbe machen.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Ja, in Situationen, wo alle das gleiche machen und er genau gleich mitmachen kann, ist er immer sehr zufrieden.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein.

Situation 7

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 7 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Konzentriert
- Fokussiert
- Motiviert
- Hellwach

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er schaut zur Lehrperson, die das Ganze vorzeigt. Er Schaut ihr in Gesicht und auf den Mund, was sie sagt, aber auch auf die Hände und zu den Mitschülern.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Das Lernen, das er körperlich oder mit Bewegung etwas macht, gefällt ihm. Auch der Klassenverband und der Unterricht mit allen sagen ihm zu.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Ja, in dieser Situation sieht man stark, dass er voll dabei ist, und dass er wirklich versucht es richtig zu machen. Manchmal wird es ihm auch zu viel und wird laut. Hier ist er sehr konzentriert und bereit, Neues aufzunehmen,

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Ja, eigentlich, dass er so konzentriert bei der Sache ist.

Situation 7

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 7 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Glücklich
- Zufrieden
- Motiviert
- Konzentriert
- Sehr aktiv

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Man erkennt das an seinem Lachen, aber auch an den Blicken, die er macht. Er konzentriert sich sehr, er beisst sich auf die Lippen und macht die Zunge raus. Der Fokus ist voll bei diesem Klatsch-Spiel.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Der Unterricht, der ihm zusagt, und dass er das lernen will. Er ist auch ehrgeizig, er will das Können.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
- typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Recht typisch eigentlich, weil er möchte solche Sachen können. Aber hier ist er jetzt sehr konzentriert, das ist nicht immer so.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Dass er so bei der Sache ist und nichts anderes ihn ablenken kann in dieser Situation.

Situation 8

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 8 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Unsicher
- Gestresst
- Unter Druck

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er hat ein verkrampftes Gesicht, nicht mehr so ein herzliches Lachen. Der Mund ist verkrampft und angespannt.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Dass vielleicht jetzt mehrere Leute ihm jetzt sagen, „das ist links, das ist rechts“ und dass er selber nicht recht weiss, weil so viele Inputs immer kommen. Vielleicht ist es fast zu viel Information und es überfordert ihn ein wenig.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Bin nicht ganz sicher, ob es für ihn schon zu viel ist und eine Stresssituation ist, oder ob er noch neutral ist und er es einfach aufnehmen kann. Aber ich tendiere eher dazu, dass es ihm zu viel ist...

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
- typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Ja, dass er immer noch voll versucht, das richtig zu machen und nicht unruhig wird.

Situation 9

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 9 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Entspannter
- Zufrieden
- Gelassen

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er beginnt wieder zu lachen und seinen Bewegungen, dieses Klopfen auf die Brust, ist recht locker.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Jetzt kommt wieder etwas, bei dem er genau weiss, wie es geht. Da muss er nicht mehr so überlegen, was ist jetzt rechts oder links. Das kann er einfach machen und er weiss selber auch, dass er das kann.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja.

4. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein.

Situation 10

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 10 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Angestrengt
- Konzertiert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Wieder das Gesicht und der Mund, er ist nicht mehr so entspannt am Lachen, sondern eher verkrampft.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Wahrscheinlich wieder das mit dem „rechts/links“. Die Leute und Mitschülerinnen wollen ihm immer zeigen, wo er hinkatschen muss

Situation 11

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz b, Situation 11 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Glücklich
- Zufrieden
- Locker

1. Woran erkennst du die benannte(n)Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Wieder das Lachen und der Augenkontakt zur Lehrperson. Auch das Klatschen auf die Brust.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Vielleicht gibt ihm die Lehrperson wie ein Feedback mit den Augen, dass er es richtig macht. Wie eine Bestätigung, dass er es gut macht. Das freut ihn.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
- typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Typisch. Er mag es, wenn man ihn lobt. Das mögen alle Leute. Wenn man sich bestätigt fühlt, das ist ja ein gutes Gefühl

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Ja, dass er immer noch so bei der Sache ist, und dieser Augenkontakt mit der Lehrperson

Vielen Dank für das Gespräch.

Interviewfragen im Anschluss an die Bewertung der aktuellen Befindlichkeit anhand der Filmsequenzen **A** **B** **C** (betreffende Filmsequenz ankreuzen)

Kürzel des Schülers/der Schülerin: **T**

Kürzel der Lehrperson bzw. Praktikantin: **LP 4**

Folgende Fragen werden zu sich verändernden Befindenssituationen der drei Filmsequenzen gestellt:

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?
2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“, du das beobachtete Befinden?
3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?
4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?
5. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler
 - typisch / untypisch
 - aussergewöhnlich / häufig
 - eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)
6. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von _____?

Situation 1

Du hast das Befinden von **T** in der Filmsequenz **c**, Situation **1** mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- **Angespannt**
- **Gestresst**
- **Geladen**
- **Hoch aktiviert**

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Einerseits erkenne ich es an seinen Gesichtsausdruck, der aus meiner Sicht verkrampft wirkt. Man könnte auch sagen, er lächelt aber für mich ist es ein angespanntes Lächeln. Er bewegt sich, er macht ganz ruckartige Bewegungen, Zuckungen sozusagen. Er wirft beide Arme in die Höhe, einen etwas höher, als der andere. Er nimmt sie dann wieder runter, die Finger noch etwas gestreckt. Der ganze Körper zuckt mit, als ob er einen Gump auf dem Stuhl nimmt. Und er wiederholt das mehrmals und die Arme gehen noch weiter nach oben nach einer Weile. Sehr ruckartige Bewegungen und die ausgeprägte, ausladende Bewegungen und ruckartiges Zucken. Plus ein Wiegen dazu, zwischen durch kurz. Er wiegt sich nach vorne und hinten und zwischendurch zuckt er in die Höhe. Er setzt seine

Stimme ein und zwar sehr hoch für einen jungen Mann. Es ist eine gepresste Stimme, nicht eine offene. Sie ist sehr gepresst und hoch, eigentlich fast schon ein Quietschen.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“, du das beobachtete Befinden?

Es ist eine Esssituation. Es ist der Schluss vom Dessert-Essen. Wir sitzen schon eine Weile, mindestens eine halbe Stunde am Tisch. Es ist relativ laut im Raum, die Leute reden miteinander, manchmal durcheinander. Er hat sich die Kopfhörer schon aufgesetzt, das ist ein Zeichen, dass es ihm schon zu laut war oder nicht ganz wohl war. Ich führe es auf die Überforderung in der Situation zurück.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja, es ist relativ eindeutig für mich, dass er jetzt lieber etwas anderes machen würde. Ein Puzzle oder so, einfach etwas für sich und in Ruhe.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Das haben wir schon öfters erlebt und wir haben auch schon Veränderungen vorgenommen, die manchmal wirksam sind, manchmal nicht.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein eigentlich nicht. Vielleicht hat mich am meisten erstaunt, wie ruhig sie neben dran ist. Es ist vielleicht auch ein Zeichen, dass sie es ein wenig gewohnt ist, und nicht überrascht ist.

Situation 2

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz c, Situation 2 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Weniger angespannt

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er nuschtelt am Stuhl etwas, ist körperlich viel ruhiger. Das Gesicht wirkt auf mich viel entspannter, fast noch ein bisschen glücklich. Er setzt die Stimme nicht mehr ein, die Zuckungen und das Wiegen sind auch weg.

2. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Nin, für mich ist es nicht eindeutig. Ich könnte nicht eindeutig sagen, ist es ihm jetzt ein bisschen wohler oder eher weniger. Man sieht, dass er sich weniger fest bewegt, dass das Gesicht nicht mehr so angespannt ist und er hat ganz kurzen einen Blickkontakt. Er ist kurz in Kontakt mit der Gruppe, während er vorher ganz alleine gesessen hat.

Situation 3

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz c, Situation 3 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Höher aktiviert

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er rennt zu Wand. Dieses Rennen an die Wand ist schon viel gerichteter als das Zucken und Wiegen. Aber ich kann nicht mit Eindeutigkeit sagen, ob er glücklicher oder weniger glücklich ist. Ich denke es ist immer noch eine Anspannung vorhanden, die er durch diese Bewegung zu lösen oder zu entladen versucht. Wenn man von Ladung sprechen könnte..

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Immer noch in den ähnlichen Zusammenhang, wie mit dem Essen. Denn ich habe noch nie gesehen, dass wenn er bei einer Aufgabe ist, die ihn voll beansprucht, zum Beispiel kochen oder rüsten, dass er so etwas machen würde.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Eben ich kann nicht ganz abschätzen, ob das das gleiche ist, wie am Anfang, wo er auf eine andere Art unruhig war. Damals noch mit Quietschen, hier ist es einfach noch das Laufen. Nach meinem Gefühl ist er hier etwas weniger gestresst als am Anfang. Aber das ist eine Übertragung oder ein Gefühl, das ich habe, das kann nicht richtig begründen. Oder eben, dass es einfach eine Richtung hat, dass er nicht wahnsinnig schnell gegangen ist und nicht auch noch gequietscht hat. Er kann das manchmal mit voller Kraft und dann „klöpft" es, wenn er gegen die Wand geht. Aber das hat er jetzt eigentlich nicht gemacht. Er ist schon gegangen, auch mit einem gewissen Tempo, hat aber noch gebremst. Er ist auch nicht wieder zurück gerast, das würde er sonst manchmal auch machen. Er würde sonst noch ein paar Mal hin und her.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Ich habe wirklich das Gefühl, dass es in Anspannungs-Situationen typisch ist. Also in der Küche, gerade nach dem Essen, da hat es auch Situationen gegeben, wo er einen Krug genommen hat, und auf den Boden geworfen hat im ersten Schuljahr. Das ist eine Situation, die für ihn herausfordernd ist.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein, nicht wahnsinnig.

Situation 4

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz c, Situation 4 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Ruhig
- Entspannter

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er geht zurück zum Tisch, er wird dann auch gerade angesprochen und nimmt Kontakt auf mit der Sprechenden. Er gibt wieder ein bisschen Töne von sich, aber es ist nicht mehr diese gepresste Stimme, jetzt ist es eher seine eigenen Stimme oder die übliche Tonlage. Daraus schliesse ich, dass die Ladung oder die Überladung ein bisschen weg ist und dass er ein bisschen entspannter ist. Er ist nicht mehr im gleichen Tempo unterwegs.

2. In welchem Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst „ du das beobachtete Befinden?

Ich könnte mir vorstellen, dass er sich über die Bewegung beruhigen konnte

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Nicht absolut eindeutig. Aber in den verschiedenen Videos, die wir schon gesehen haben, zeigt sich immer wieder, dass er manchmal an einem Ort reibt. Dass er mit Bewegung und mit der Stimme diese Überreizung und Überladung abbauen kann für einen Moment.

4. Wie bewertest du die Befindlichkeit dieser Filmsequenz? Ist sie für die Schülerin/ den Schüler

- typisch / untypisch
- aussergewöhnlich / häufig
- eindeutig / mehrdeutig (schwierig zu erfassen, zu interpretieren)

Das weiss ich nicht wirklich. Ich müsste es weiter beobachten. Das ist einfach das, was ich gerade denke.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Eigentlich hat es mich schon erstaunt, mit welcher Ruhe er zurückgekommen ist. Beim genaueren Hinsehen habe ich dann auch gesehen, dass er gar nicht so schnell gerannt ist, wie ich zuerst gedacht habe. Aber der Unterschied vom Hinrennen zum Zurückgehen ist schon offensichtlich.

Situation 5

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz c, Situation 5 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Verkrampft
- Unwohl

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Jetzt sitzt er wieder auf dem Stuhl im Kreis, am Warten. Der Lärm ist eigentlich gleich. Er ist wieder in dieser Situation, wo er sich eigentlich nicht wohlfühlt. Es heisst, er soll sich entspannen. Und er kopiert, nehme ich an. Ich sehe die andere Person nicht, aber er verschränkt die Arme und ich vermute, dass er das kopiert von der Person, die mit ihm spricht. Und auf seinem Gesicht sehe das krampfhaft entspannen. Er versucht wirklich etwas umzusetzen, was ihm gesagt wird, aber es gelingt irgendwie nicht. Für mich ist es ein verkrampfter Gesichtsausdruck. Es ist eigentlich schon ein Lächeln, wenn man so will...Aber so wie ich T sonst glücklich lächeln sehe, so sieht das für mich nicht aus. Es ist irgendwie angespannt um die Augen.

2. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Für mich zeigt es sich eindeutig, aber es kann sein, dass jemand das anders beurteilt.

3. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Einfach, dass er es probiert wieder einmal. Er probiert eigentlich alles aus, was man ihm sagt. Das erstaunt mich schon ein bisschen, das ist mir nicht so bewusst, wie sehr er auf die Tipps der anderen hört.

Situation 6

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz c, Situation 6 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Entspannter

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Er nuschelt wieder etwas mit seiner Hand. Irgendwie versinkt er einen Moment in dieser Tätigkeit und das nimmt ihn aus der Spannung raus. Und dann geht er wieder in die alt Position, die man ihm sagt, er soll sie einnehmen. Aber er ist irgendwie ein bisschen gelöster. Ich erkenne das vor allem am Gesicht. Für mich ist das jetzt eher ein Lächeln oder ein schwankender Ausdruck einen Moment lang. Auf mich wirkt es natürlicher, nicht so, dass er etwas zu kopieren probiert. Sondern wie wenn es von innen heraus kommt. Er reibt sich an der Nase, richtet seine Aufmerksamkeit auch wieder auf sie, die neben ihm sitzt, beobachtet dort etwas und ist nicht mehr auf dieses „Entspann- dich- Mal!“ konzentriert. Er hat ein bisschen Kontakt aufgenommen mit der Runde...

Situation 7

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz c, Situation 7 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Gestresst

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Es wird ihm wieder zu lang. Ich habe das Gefühl, er merkt, es verändert sich nichts. Ich glaube, er hat damit gerechnet, dass es zu einem Abschluss kommt, dass man aufsteht und geht aber es geht immer noch nicht vorwärts. Der Stresspegel steigt. Er beginnt wieder mit dieser gepressten Stimme. Mit diesem Pressen versucht er die Situation auszuhalten, aber am liebste würde er aufstehen und weggehen.

2. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

In diesem Moment, wo er mit dieser gepressten Stimme so quietscht, ist es für mich eindeutig.

3. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Am ehesten, dass er nicht aufsteht und geht.

Situation 8

Du hast das Befinden von T in der Filmsequenz c, Situation 8 mit folgendem Adjektiv/ folgenden Adjektiven bewertet bzw. interpretiert:

- Aktiv
- Glückliche

1. Woran erkennst du die benannte(n) Befindlichkeit(en)? Was sind deine Beobachtungsgrundlagen? Worauf achtest du bei der Schülerin/dem Schüler? Wie zeigt sich das von dir interpretierte Befinden?

Als Alternative zum Davonrennen kommt er jetzt in eine Handlung. Jetzt könnte man ja „ab tischen“ und herausräumen. Ich glaube, da geht es ihm sofort besser. Jetzt hat er so eine klare Handlung wieder. Man sieht es auch im Gesicht, wenn man ihn anschaut. Jetzt sieht er wirklich glücklich aus. Jetzt ist er am Arbeiten, dann geht es ihm eigentlich immer gut. Im Gesicht ist nichts Aufgesetztes.

2. In welchen Zusammenhang stellst du diese Befindlichkeit(en)? (Ereignis, Person, Handlung). Wie „erklärst“, du das beobachtete Befinden?

Er hat eine Aufgabe gefunden und kann sich darauf konzentrieren. Er ist nicht mehr dieser Situation ausgesetzt, die nicht beeinflussen kann und bei der er nicht mitmachen kann. Nicht mehr diese Gespräche...Jetzt kann er etwas tun, ich glaube, da würde es uns allen besser gehen.

3. Zeigt sich für dich die Befindlichkeit eindeutig?

Ja, das ist eindeutig für mich. Ich kenne ihn auch. Er arbeitet wahnsinnig gerne, er führt gerne praktische Sachen aus. Auch Arbeitsblätter, fast egal was. Ich glaub da fallen wieder Stress und das „Sich-ausgesetzt- Fühlen“ weg. Ich weiss nicht, ob er vielleicht das dann auch nicht mehr so wahrnimmt oder es nicht mehr so störend ist, dass es laut ist oder geschwätzt wird, wenn er sich auf etwas konzentrieren kann.

4. Wäre eine andere Interpretation möglich? Wenn ja, welche?

Für mich ist es schon eindeutig. Aber es würde mich interessieren, was andre Leute denke. Vielleicht liege ich auch falsch.

5. Hat dich etwas bei dieser Filmsequenz erstaunt? Hast du etwas entdeckt, was unerwartet oder neu war für dich in Bezug auf das Befinden von T?

Nein, es erstaunt mich eigentlich nicht. Er würde jetzt gern in die Handlung kommen und etwas tun.

Vielen Dank für das Gespräch